

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Krypto – spielintegrierte Förderung des flexiblen Rechnens auf der Unterstufe

Entwicklung, Erprobung, Evaluation eines Regelspiels

eingereicht von: Daniel Kum-Loong Bleiker

Begleitung: Prof. Dr. Bernhard Hauser

24. Juni 2018

„Spiel ist der Jubel über das Mögliche“ (Martin Buber 1878 - 1965)

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Regelspiel, welches das flexible Rechnen fördert, für die Unterstufe entwickelt, erprobt und evaluiert. In dem entwickelten Kartenspiel muss mithilfe von fünf zufällig gezogenen Zahlenkarten eine möglichst komplexe Gleichung durch geschicktes Kombinieren der vier Grundrechenarten gefunden werden. Das Spiel wurde während einer zweimonatigen Intervention evaluiert. Sechs Schülerinnen und Schüler wurden beim Spielen gefilmt. Vor und nach der Intervention wurden ein Paper-Pencil-Test sowie klinische Interviews durchgeführt. Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden aus den Filmsequenzen und den klinischen Interviews Entwicklungsverläufe und Strategien herausgearbeitet. Der Paper-Pencil-Test dokumentierte die Fortschritte beim flexiblen Rechnen. Dabei zeigte sich, dass die Schülerinnen und Schüler im Verlaufe der Intervention elaboriertere Strategien verwendeten und komplexere Lösungen fanden. Die Kinder lösten im Pretest-Posttest-Vergleich mehr Aufgaben richtig. Folgerungen für die Forschung und berufliche Praxis werden diskutiert.

Dank

Ein besonderer Dank gilt den vielen Kindern, welche das entwickelte Spiel fleissig erprobt haben und mich mit ihrer Freude beim Spielen ermutigt haben, an der Entwicklung festzuhalten.

Ich danke Prof Dr. Bernhard Hauser für die Begleitung und die kritisch-konstruktiven Hinweise, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ein weiterer Dank geht an Urs Göldi und Silvan Heuberger für das sprachliche Lektorat. Und zu guter Letzt danke ich meiner Frau Martina und meinen Freunden, welche mir stets den Rücken stärkten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	2
2.1	Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung	2
2.2	Besonderer Bildungsbedarf und Sonderpädagogik	2
2.3	Behinderungsverständnis nach ICF-CY	3
2.4	Spielintegrierte Mathematische Frühförderung	3
3	Theoretische Auseinandersetzung	4
3.1	Mathematik bei besonderem Bildungsbedarf	4
3.1.1	Mathematik als Wissenschaft der Muster und Strukturen	5
3.1.2	Konstruktivismus und aktiv-entdeckendes Lernen	6
3.1.3	Produktives Üben	9
3.1.4	Kopfrechnen und Taschenrechner	10
3.1.5	Operatives Prinzip	11
3.1.6	Prozessbezogene Kompetenzen: Problemlösen	12
3.1.7	Flexibles Rechnen	13
3.2	Spiel als Modus des Lernens	15
3.2.1	Definition von Spiel	16
3.2.2	Geschlechterspezifische Unterschiede im Spiel	17
3.2.3	Definition von Regelspiel	18
3.2.4	Entwicklungsbedingungen des Regelspiels	19
3.2.5	Das Regelspiel als Brücke zwischen Entwicklungs- und Fachorientierung	19
3.2.6	Regelspiele in der Mathematikdidaktik	20
3.2.7	Wirkung von Spiel auf Schulkompetenzen	21
3.2.8	Regelspiele für die Schule entwickeln und adaptieren	23
3.2.9	Scaffolding - Lernunterstützung	24
4	Fragestellungen	28
5	Forschungsdesign	29
5.1	Methodologische Überlegungen	29
5.1.1	Entwicklung eines Regelspiels gemäss Developmental Research	29
5.1.2	Qualitative Beobachtung mit geringem Komplexitätsgrad	29
5.1.3	Videographie	30
5.1.4	Klinisches Interview	31
5.1.5	Qualitative Inhaltsanalyse	31
5.1.6	Paper Pencil Test	32
5.2	Überblick über das Entwicklungs- und Forschungsprojekt	32
5.2.1	Beschreibung der Stichprobe für die Entwicklung	33
5.2.2	Entwicklung des Regelspiels	34
5.2.3	Beschreibung der Stichprobe für die Intervention und Evaluation	34

5.2.4	Intervention und Evaluation	35
6	Projektrealisation	40
6.1	Entwurf des Regelspiels	40
6.1.1	Abgrenzung zu bereits erhältlichem Spiel	40
6.1.2	Kontrolle bei Rechenspielen	40
6.1.3	Zusammenfassung	41
6.2	Erprobung	41
6.2.1	Erprobungsübergreifende Erkenntnisse	45
6.2.2	Folgerungen für die Weiterarbeit	46
6.3	Herstellung des Spiels	46
6.4	Beschreibung des Regelspiels: Krypto – Knack den Code	47
6.5	Website als Informationsplattform	47
7	Projektevaluation	48
7.1	Ergebnisse Level 1	48
7.1.1	Charakterisierung der Strategien	48
7.1.2	Entwicklung des flexiblen Rechnens	55
7.1.3	Fortschritte im Vergleich Pre- und Posttest	61
7.1.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	63
7.2	Ergebnisse Level 2	63
7.2.1	Charakterisierung der Strategien	64
7.2.2	Entwicklung des flexiblen Rechnens	69
7.2.3	Fortschritte im Vergleich Pre- und Posttest	75
7.2.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	76
7.3	Diskussion	77
7.3.1	Beantwortung der Fragestellungen und weiterführende Hypothesen	77
7.3.2	Diskussion über das entwickelte Regelspiel	79
7.3.3	Diskussion über die Evaluationsergebnisse	80
7.3.4	Forschungsmethodische Reflexion und Grenzen der Untersuchung	82
7.3.5	Fazit und Ausblick	83
8	Literaturverzeichnis	85
9	Abbildungsverzeichnis	93
10	Tabellenverzeichnis	95
11	Abkürzungsverzeichnis	96
12	Anhang	97

1 Einleitung

„Bestnoten für Schweizer Schüler im Fach Mathematik“

So titelte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) im Dezember 2016 nach den Ergebnissen der letzten Pisa Studie. In Mathematik erzielte die Schweiz das beste europäische Resultat. Indes erreichten 12% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler der Schweiz bei den Pisa-Tests im Jahr 2012 nicht das Kompetenzniveau 2 in Mathematik, welches von der *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) als Voraussetzung für den „reibungslosen Einstieg ins Berufsleben“ (Konsortium PISA.ch, 2014) definiert wird. 12% der Jugendlichen der Schweiz werden als sogenannte „Risiko-gruppe“ beschrieben. Ergo stellt sich die zentrale Frage, wie die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler gefördert werden können. Der wichtigste Förderort für Prävention und Förderung der mathematischen Kompetenzen ist immer noch der Unterricht (Scherer & Moser Opitz, 2012). Nach Lipowsky (2006) profitieren insbesondere schwächere Schülerinnen und Schüler von guten Lehrern. Als eine Konsequenz der Pisa Studien lässt sich im Kindergarten eine Tendenz hin zu Trainings und stark verschulerten Konzepten beobachten (Benz, Peter-Koop & Grüssing, 2015; Hauser, 2016), wie z.B. *Das kleine Zahlenbuch* von Wittmann und Müller als Vorgänger des Zahlenbuchs für die Primarschule oder *Mengen, zählen, Zahlen* von Krajewski, Nieding, Schneider.

In verschiedenen Studien wurde versucht, die Effektivität solcher Trainings für die Zahlbegriffsentwicklung zu legitimieren (u.a. Krajewski, Renner, Nieding & Schneider, 2009). Hauser, Vogt, Stebler und Rechsteiner (2014) konnten jedoch zeigen, dass auf der Kindergartenstufe eine verfrühte Verschulung keinen Mehrwert bringt. Die gleichen Kompetenzen lassen sich ebenso mit Regelspielen fördern. Die genannte Studie konnte zudem nachweisen, dass die spielintegrierte Förderung dem traditionellen Kindergartenunterricht überlegen ist.

An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Wenn eine zunehmende Verschulung des Kindergartens kritisch betrachtet werden muss, wie steht es um eine verstärkte Förderung durch mathematische Regelspiele auf der Unterstufe? Können mathematische Kompetenzen in der Primarschule auch spielintegriert gefördert werden? Benz et al. (2015) ziehen einen ähnlichen Schluss: Dass „die Grundschule gefordert ist, sich methodisch stärker am Kindergarten zu orientieren“. Zur Wirksamkeit des spielintegrierten Lernens auf der Primarschulstufe ist noch wenig bekannt. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Regelspiele immer noch ein Schattendasein im Mathematikunterricht der Primarschule führen. Andersen (2016) hält am Ende ihrer Beobachtungsstudie fest: „Im Fach Mathematik sind fast keine spielerischen Momente zu beobachten“ (S. 72). Die referierten Befunde weisen darauf hin, dass Regelspiele viel Potenzial bieten und nicht nur als Lückenfüller fungieren sollten.

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Sie beginnt mit der Beschreibung der Ausgangslage anhand von vier Bezugspunkten (Kapitel 2). Vor diesem Hintergrund werden in der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 3 aus der Perspektive der Mathematikdidaktik und Spielpädagogik Begriffe definiert und Konzepte geklärt. Die Erkenntnisse dieser Auseinandersetzung münden in Kapitel 4 in den Fragestellungen. Im Forschungsdesign (Kapitel 5) werden methodologische Überlegungen sowie das Forschungsvorgehen beschrieben. Kapitel 6 schildert die Projektrealisation des Regelspiels *Krypto* von der Entwicklung über die Erprobung bis zum fertigen Endprodukt. Die Ergebnisse der Evaluation des Regelspiels werden in Kapitel 7 ausführlich beschrieben, interpretiert und diskutiert.

2 Ausgangslage

In diesem Kapitel werden vier Anknüpfungspunkte für die vorliegende Arbeit gewählt. Einerseits sind dies der Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016a), der im Schuljahr 2018/19 im Kanton St. Gallen eingeführt wird und die Sonderpädagogik, welche sich den Kindern mit besonderem Bildungsbedarf widmet (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2015). Andererseits wird das Verständnis von Behinderung nach ICF-CY (WHO, 2013) dargelegt und der Bezug der vorliegenden Arbeit zum Projekt *Spielintegrierte Mathematische Frühförderung* (Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2015) hergestellt.

2.1 Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung

Der neue *Lehrplan Volksschule* des Kantons St. Gallen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016a), welcher aus dem Projekt Lehrplan 21 entsteht, nimmt zentrale Aspekte aus der aktuellen Bildungsforschung auf und führt diese in die Volksschule ein. Dieses Lehr- und Lernverständnis wird in diesem Kapitel genauer beleuchtet.

Die viel zitierte *Kompetenzorientierung* soll darstellen, was Schülerinnen und Schüler am Ende eines Zyklus wissen und können sollen. Der Lehrplan bezieht sich dabei auf eine Definition von Weinert (2002), welche Kompetenz als die „bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (S. 27f.) definiert. Dieser vielschichtige Begriff kann ebenfalls als Zusammenspiel von *Wissen* (Erfahrungen, Einsichten, Kenntnisse), *Können* (Fähigkeiten und Fertigkeiten) und *Wollen* (motivationale, volitionale, soziale Bereitschaft/Fähigkeiten) beschrieben werden. „Der Unterricht soll Lernende zum Erforschen, Modellieren, Darstellen, Argumentieren und Kommunizieren herausfordern und damit zu Einsicht, Verstehen und Anwendung führen“ (Hess, 2012).

2.2 Besonderer Bildungsbedarf und Sonderpädagogik

Nach Luder, Kunz und Müller Bösch (2014) beschäftigt sich die Sonderpädagogik mit *besonderen pädagogischen Bedürfnissen* (englisch: special educational needs). Was diese Bedürfnisse *besonders* macht, ist eine rein normative Frage. „Ein Schüler oder Schülerin *hat* nicht besondere pädagogische Bedürfnisse, sondern diese besonderen pädagogischen Bedürfnisse entstehen erst in einer konkreten schulischen Situation“ (Luder et al., 2014, S. 14). Wenn die Eigenschaften des Kindes mit den Anforderungen und Rahmenbedingungen der Schule in einem hohen Masse inkongruent sind, führt dies zu Problemen und den besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Der Begriff *besondere Bedürfnisse* impliziert, dass es auch *übliche* Bedürfnisse gibt. Es kann also eine Linie oder nach Luder et al. (2014) ein Schwellenwert zwischen üblichen und besonderen Bedürfnissen gezogen werden. Wenn Schülerinnen oder Schüler in der 3. Klasse noch zählend rechnen, so benötigen sie besondere, üblicherweise nicht notwendige, Förderung, um weiterzukommen. Scherer und Moser Opitz (2012) differenzieren Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich Mathematik noch weiter. Es handelt sich dabei um Kinder, die temporär bei der Bearbeitung von spezifischen Inhalten Schwierigkeiten zeigen oder um Schülerinnen und Schüler, die normativ einen sehr grossen Leistungsrückstand aufweisen. Dies zeigt sich ins-

besondere daran, dass diese Kinder zentrale Inhalte der Grundschulmathematik nicht verstanden haben. Die integrierte Schule Förderung (ISF) des Kantons St. Gallens unterstützt Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Lern-, Leistungs- oder Sozialbereich. Das Sonderpädagogikkonzept (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2015) spricht indes von Kindern mit *besonderem Bildungsbedarf*. Deshalb wird für die vorliegende Arbeit dieser Begriff verwendet.

2.3 Behinderungsverständnis nach ICF-CY

Das im vorherigen Kapitel dargelegte Verständnis von Sonderpädagogik schliesst an eine neue Definition von Behinderung an, welche sich an der *Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (ICF-CY) der WHO (2013) orientiert.

Abbildung 1 Modell der ICF-CY (vgl. WHO, 2013)

Behinderung bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl *behindert sein* als auch *behindert werden*. Ältere Behinderungsbegriffe folgen einem eindimensionalen Modell und suggerieren oftmals den betreffenden Menschen unveränderliche Eigenschaften. Zudem fokussieren sie Aspekte, welche die Lehrperson nicht ändern kann und die somit wenig hilfreich sind. Das Verständnis nach ICF indes ist multidimensional und beinhaltet nebst den Problemen des Körpers (Körperstrukturen und Körperfunktionen wie Sehen und Hören) ebenfalls die Fähigkeiten (Aktivitäten wie Lesen und Rechnen), das einbezogen Sein in Lebenssituationen (Partizipation), äussere Einflüsse (Umweltfaktoren wie Schule oder Elternhaus) und personenbezogene Faktoren (Alter und Geschlecht). Behinderung ist demzufolge „das Ergebnis dieser komplexen Interaktion“ (Hollenweger, 2014, S. 34). Deshalb wird von einem bio-psycho-sozialen Modell gesprochen. Dieses Verständnis von Behinderung ist universell und betrifft alle Menschen. Etwas plakativ könnte gesagt werden: Jeder Mensch ist in Bezug auf gewisse Merkmale *behindert*. Viele Erwachsene hatten in einem gewissen Schulfach besondere Mühe (Aktivitäten). Früher oder später werden wir alle mit Gesundheitsproblemen konfrontiert (Körperfunktionen und -strukturen). Behinderung und Funktionsfähigkeit werden als Kontinuum verstanden. Dieses breite Verständnis ist insofern wichtig, als dass sich Schwierigkeiten oder Behinderung in der Schule nicht zwingend aus einer bestimmten Schädigung ergeben. Zudem eröffnet sich in jedem Fall Handlungsspielraum für Verbesserung der Situation. Die ICF möchte aber nicht als Diagnostikinstrument verstanden werden, sondern vielmehr als universelle Sprache zur Unterstützung der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Behinderung ist demzufolge „das Ergebnis dieser komplexen Interaktion“ (Hollenweger, 2014, S. 34). Deshalb wird von einem bio-psycho-sozialen Modell gesprochen. Dieses Verständnis von Behinderung ist universell und betrifft alle Menschen. Etwas plakativ könnte gesagt werden: Jeder Mensch ist in Bezug auf gewisse Merkmale *behindert*. Viele Erwachsene hatten in einem gewissen Schulfach besondere Mühe (Aktivitäten). Früher oder später werden wir alle mit Gesundheitsproblemen konfrontiert (Körperfunktionen und -strukturen). Behinderung und Funktionsfähigkeit werden als Kontinuum verstanden. Dieses breite Verständnis ist insofern wichtig, als dass sich Schwierigkeiten oder Behinderung in der Schule nicht zwingend aus einer bestimmten Schädigung ergeben. Zudem eröffnet sich in jedem Fall Handlungsspielraum für Verbesserung der Situation. Die ICF möchte aber nicht als Diagnostikinstrument verstanden werden, sondern vielmehr als universelle Sprache zur Unterstützung der interdisziplinären Zusammenarbeit.

2.4 Spielintegrierte Mathematische Frühförderung

Bei den Forschungsprojekten Spielintegrierte Förderung der Vorläuferfertigkeiten in Mathematik (*spif*) und Spielintegrierte Mathematische Frühförderung (*spimaf*) wurden für die Zahlbegriffsentwicklung im Kindergarten Regelspiele evaluiert (Hauser et al., 2015). Die Spiele decken nach Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b) den Inhaltsbereich *Zahl und Variable* ab und fördern folgende mathematische Kompetenzen (Hertling, Rechsteiner, Stemmer & Wullschleger, 2015): Vergleichen von Mengen, Bestimmen von Anzahlen, Zerlegen und Zusammensetzen von Mengen, Zahlenreihenfolge herstellen, Zuordnen von Anzahl- und Zahldarstellungen, erstes Rechnen. An diesen vier beschriebenen Ausgangspunkten setzt die vorliegende Arbeit an.

3 Theoretische Auseinandersetzung

„Ich hoffe, die folgenden Kapitel vermitteln etwas von dieser Intention - und von der Schwierigkeit, sie im wissenschaftlichen Alltag umzusetzen: Forschung nicht als Beweis für die Richtigkeit von Ideen, sondern als Medium des Nachdenkens und kritischen Prüfens.“ (Brügelmann, 2005, S. 16)

Die folgende theoretische Auseinandersetzung erfolgt aus zwei Perspektiven: jener der Mathematikdidaktik und jener der Spielpädagogik. Zu Beginn werden wichtige Konzepte der Mathematikdidaktik beschrieben und bedeutsame Begriffe definiert. Ein Schwerpunkt liegt beim konstruktivistischen Lehr- und Lernverständnis, welches die Mathematik bis heute prägt (Kap. 3.1.2). Vor diesem Hintergrund wird das Konzept des aktiv-entdeckenden Lernens beschrieben und kritisch hinterfragt. Basierend auf der konstruktivistischen Erkenntnistheorie wird auch ein neues Verständnis von Üben propagiert, welches exemplarisch anhand des Konzeptes des produktiven Übens genauer beleuchtet wird. Ein anderer Schwerpunkt ist das flexible Rechnen, welches eingegrenzt wird (Kap. 3.1.7).

Anschliessend folgen Kapitel, welche das Spiel als Lernmodus beschreiben. Es werden die Begriffe *Spiel* und *Regelspiel* definiert sowie Implikationen für die Schule und die Mathematikdidaktik beschrieben (Kap. 3.2). Den Abschluss bildet ein Kapitel über die individuelle Lernunterstützung beim Spielen (Scaffolding).

3.1 Mathematik bei besonderem Bildungsbedarf

Wie bereits in Ausgangslänge beschrieben, zeigt sich besonderer Bildungsbedarf u.a. darin, dass diese Kinder spezielle Unterstützung fürs Lernen benötigen. Auf weitere Einteilungen in Diagnosen wie *Rechenstörung*, *Rechenschwäche* oder *Dyskalkulie* wird in dieser Arbeit aus folgenden Gründen verzichtet. Die heutige Praxis der Diagnose von Dyskalkulie und Rechenschwäche wird in der Fachliteratur sehr kritisch diskutiert (vgl. Moser Opitz, 2007). Die Begriffe *Rechenschwäche* und *Dyskalkulie* werden oft synonym verwendet, von gewissen Autoren jedoch auch für zwei verschiedene Phänomene genutzt.

Rechenschwäche wird meistens nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Grundlage von Ergebnissen eines Intelligenztests und standardisierten Mathematiktests diagnostiziert. Im Kanton St. Gallen übernimmt dies der Schulpsychologische Dienst (SPD). Die Rechenleistung muss dabei in Diskrepanz zur Intelligenz und den übrigen Schulleistungen stehen (sogenanntes Diskrepanz Kriterium). Diese Diskrepanz zwischen Mathematikleistung und IQ muss für eine Diagnose von Rechenstörung 1.5 Standardabweichungen betragen. Kinder, die einen IQ im unteren Normbereich haben, laufen Gefahr, nicht als rechenschwach erkannt zu werden, da sie dafür eine sehr tiefe Rechenleistung aufweisen müssen. Sie erhalten deshalb keine Förderung. In Längsschnittstudien konnte nachgewiesen werden, dass die Diskrepanz von IQ und Mathematikleistung sehr instabil ist (ebd.). Ferner ist aus einer systemischen Problemsicht und dem Behinderungsverständnis nach ICF (vgl. 2.3) ein solch personenzentrierter und defizitärer Blickwinkel problematisch. So scheinen schwache Mathematikleistungen u.a. auch im Zusammenhang von sozialer Herkunft und Migrationshintergrund zu stehen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012).

Letztlich macht es in der Förderung in den meisten Fällen keinen Unterschied, ob Kinder einen besonderen Bildungsbedarf besitzen oder eine diagnostizierte Rechenschwäche aufweisen.

Die aktuellen Forschungsansätze sehen in rechenschwachen Schülern keine Gruppe, die sich in ihrem Lernverhalten qualitativ von ihren Klassenkameraden unterscheidet. Allerdings ist an ihnen in pointierter Weise zu beobachten, welche kognitiven Fähigkeiten der Mathematikunterricht fordert beziehungsweise welche Defizite zu Störungen im mathematischen Begriffserwerb führen und welche methodisch-didaktische Fallstricke möglich sind, auch wenn ihnen die meisten Schüler nicht zum Opfer fallen. (Lorenz & Ratz, 1993, S. 29)

Untersuchungen zeigen, dass es bestimmte Inhaltsbereiche gibt, bei denen Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in höherem Masse Schwierigkeiten haben (vgl. Moser Opitz, 2007; Scherer & Moser Opitz, 2012). Folgend werden allgemeine Grundideen der Mathematikdidaktik im Hinblick auf eine spielintegrierte Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf auf der Unterstufe beschrieben.

3.1.1 Mathematik als Wissenschaft der Muster und Strukturen

Mathematik wird als die Wissenschaft der Muster und Strukturen bezeichnet. Dies kann als fachdidaktischer Grundkonsens bezeichnet werden.

Der Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b) gliedert die Inhalte der Mathematik in drei Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 2 Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b)

Muster und Strukturen können nur im Zusammenspiel der Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte entdeckt werden. Beim Operieren, Erforschen und Mathematisieren (Handlungsaspekte) mit Zahlen, Formen und Grössen (Kompetenzbereiche) können Muster entdeckt werden. Streng genommen kommen mathematische Muster in der Realität nicht vor, sie sind ein theoretisches Konstrukt, welches wir subjektiv interpretieren. Wir können zwar Teile von Zahlenfolgen oder einige Rechnungen interpretieren, aber niemals das gesamte Einmaleins oder alle Zahlen (vgl. Wittmann & Müller, 2011).

Wittmann und Müller (2011) erklären die Muster und Strukturen zum fachlichen Grundkonzept der Mathematik. Sie sind den Kompetenzbereichen des Lehrplanes übergeordnet.

Die Mathematik ist durchdrungen von Mustern und Strukturen. Wittmann und Müller (2011) illustrieren dies mit dem Beispiel: „Alle Sätze, Formeln und Algorithmen der Mathematik sind in diesem Sinn ‚Muster‘. So sagt der Satz ‚Die Winkelsumme im Dreieck ist 180° ‘ etwas für alle Dreiecke in der (Euklidischen) Ebene aus, die binomischen Formeln $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$ gelten für alle Paare von Zahlen und die schriftlichen Rechenverfahren sind auf alle natürlichen Zahlen anwendbar.“

3.1.2 Konstruktivismus und aktiv-entdeckendes Lernen

3.1.2.1 Konstruktivistische Erkenntnistheorie

Wenn im vorherigen Kapitel das *Wesen der Mathematik* als das Erforschen von Mustern definiert wurde, so geschieht dies basierend auf einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie. Erkenntnistheorien (Epistemologie) formulieren Annahmen über den Erkenntnis- bzw. Wissensaufbau (vgl. Lipowsky, 2006). Nach konstruktivistischem Verständnis wird Wissen „aktiv und selbständig in der Auseinandersetzung mit der Umwelt konstruiert, in vorhandene Wissensstrukturen eingebaut oder neuorganisiert“ (Wittich, 2017, S. 69). Dies hat Konsequenzen für den Unterricht. Anders ausgedrückt: Das Wissen (im engeren Sinne) kann nicht von der Lehrperson vermittelt oder gelehrt werden, sondern muss vom Kind *selbst* durch beständiges Reaktivieren, Umwälzen, Neuordnen entwickelt, aufgebaut, und konstruiert werden (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 18). Es wird auch von einem *interdisziplinären Paradigmawechsel* (Krauthausen & Scherer, 2007; Scherer & Moser Opitz, 2012) gesprochen, da dieser Wandel für das Lernen ganz allgemein gilt.

Dem Zusammenhang zwischen sozialer Interaktionen und kognitiver Entwicklung wird beim *sozialen Konstruktivismus* besondere Achtung geschenkt. Wissen kann als Folge von Interaktionen zwischen symmetrisch, gleichberechtigten Beziehungen von Gleichaltrigen (peers) entstehen oder mit Interaktionspartnern mit einem höheren Entwicklungsniveau (z.B. Lehrpersonen) (Mietzel, 2017; Wittich, 2017).

3.1.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen

In Anlehnung an den Konstruktivismus hat sich seit den 1980er-Jahren der Fokus weg von der *belehrenden* Didaktik hin zum *aktiv-entdeckenden Lernen* verschoben (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 17). Das Verständnis hat sich von einer behavioristischen Orientierung (Belehrung, Kleinschrittigkeit) zu einer konstruktivistischen Sichtweise verändert. Aktiv-entdeckendes Lernen beinhaltet nach Wittich (2017) die Auffassung, „dass mathematisches Lernen eine aktive Auseinandersetzung und eine problemlösende Tätigkeit ist, bei der mathematisches Wissen konstruiert wird, mathematische Beziehungen entdeckt und gedeutet werden (S.59). In diesem Zitat wird nebst dem Konstruktivismus das Problemlösen und das Entdecken von Mustern und Strukturen (Beziehungen) in das Konzept mit einbezogen.

Eine klare Definition von entdeckendem Lernen ist indes schwierig, denn es ist mehr eine Leitidee vom Lernen und Lehren und weniger ein sichtbarer, klar umrissener Lernvorgang (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 18).

Aktiv-entdeckendes Lernen soll nach heutiger Ansicht auch bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf wann immer möglich eingesetzt werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007; Scherer & Moser Opitz, 2012). Ratz (2009) hat in seiner Studie erfolgreich diverse Denkspiele aus dem *Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2008) im Mathematikunterricht bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung eingesetzt. Es konnte eine hohe Motivation und Konzentration beobachtet werden sowie eine Reduktion der Regelverletzungen über den Zeitraum der Studie.

Wegbereiter des aktiv-entdeckenden Lernens für die Mathematik waren Freudenthal (1977), welcher sich für eine *Mathematik als Tätigkeit* stark machte, Winter (1989) mit seinem Buch *Entdeckendes*

Lernen im Mathematikunterricht, sowie Wittmann und Müller (1993) mit dem *Handbuch produktiver Rechenübungen*. Letzteres Werk legte den Grundstein für das Projekt „Mathe 2000“ und das Mathematiklehrmittel *Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2008). Das *Zahlenbuch* gehört bis heute zu den Standardwerken im Mathematikunterricht.

3.1.2.3 Substanzielle Lernumgebungen

Das aktiv-entdeckende Lernen wird durch die „substanziellen Lernumgebungen“ für die Schule konkretisiert. In der Literatur finden sich verschiedene Bezeichnungen wie „substanzielle Aufgaben“, „grosse Aufgaben“ (Krauthausen & Scherer, 2014, 110ff.) , „komplexe Lernumgebungen“ (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 59) oder „reichhaltige Aufgaben“. Sie entsprechen didaktischen Arrangements, welche die Kinder zum Entdecken von Mustern und Strukturen anregen sollen (vgl. Hengartner, Hirt & Wälti, 2010; Hirt & Wälti, 2008). Eine substanzielle Lernumgebung weist nach Wittmann (1998 zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012) folgende Merkmale auf:

- Sie beinhaltet zentrale Ziele, Inhalte und Prinzipien des Mathematikunterrichts.
- Sie bietet reiche Möglichkeiten für mathematische Aktivitäten.
- Sie ist flexibel und lässt sich leicht an die speziellen Gegebenheiten einer bestimmten Klasse anpassen
- Sie integriert mathematische, psychologische und pädagogische Aspekte des Lehrens und Lernens in einer ganzheitlichen Weise.

Das aktiv-entdeckende Lernen hält über den neuen Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b) Einzug in die Schweizer Volksschule: „Reichhaltige Aufgaben orientieren sich an mathematischen oder sachlichen Strukturen, die entdeckt bzw. genutzt werden können. Sie sind offen in Bezug auf Lösungswege, Lösungen, Strategien, Darstellungen, Hilfsmittel und Zahlenräume“ (ebd).

3.1.2.4 Kritik am entdeckenden Lernen

Das aktiv-entdeckende Lernen wird von einem breiten Konsens in der Fachwelt gestützt, dennoch gibt es vereinzelte Stimmen, die sich kritisch gegenüber der neuen Unterrichtskonzeption zeigen.

Kollosche (2017) formuliert mit seiner *Problematisierung* des entdeckenden Lernens eine Kritik auf verschiedenen Ebenen.

Die bipolare Unterscheidung zwischen entdeckendem Lernen versus belehrendes, kleinschrittiges Lernen zeigt bereits eine negative Konnotation gegenüber lehrerzentrierten Formen. So wird entdeckendes Lernen als progressiv und innovativ beschrieben, wohingegen Instruktion als überholt und veraltet dargestellt wird. Diese Zuspitzung wird zurecht als sehr einseitig und undifferenziert kritisiert. Auf der Ebene der Inhalte bemängelt der Autor, dass mit dem Begriff des entdeckenden Lernens fragwürdige Aufgabenstellungen legitimiert werden, bei denen keine mathematischen Einsichten zu entdecken sind. Exemplarisch nennt Kollosche (2017) die Zahlenmauern, an denen sich nur situative Besonderheiten entdecken lassen (z.B. Veränderungen an Ecksteinen verlaufen anders als bei Steinen in der Mitte). Mathematische Ideen, Gesetzmässigkeiten oder Verfahren sind damit aber noch nicht behandelt. Für Kollosche sind die Zahlenmauern nur ein weiteres Übungsformat.

Kollosche führt ferner an, dass es wenig empirische erhärtete Befunde gibt, welche zeigen, dass das

entdeckende Lernen anderen stark strukturierten oder lehrerzentrierten Formen überlegen ist. Das entdeckende Lernen werde nur durch Erkenntnisse aus Laborexperimenten gestützt. Diese Ergebnisse lassen aber keine belastbaren Aussagen zu, die dem Schulalltag standhalten. Dies scheint sich indes jüngst zu ändern. Es finden sich verschiedene neuere Studien im deutschsprachigen Raum, die mit grossen Stichproben unter realen Bedingungen im Bereich des aktiv-entdeckenden Lernens forschen (Häsel-Weide, 2016; Matter, 2017; Wittich, 2017).

Das Konzept des aktiv entdeckenden Lernens geht davon aus, dass Kinder (von Natur aus) neugierig sind (vgl. Helmke, 2015), entdecken und forschen möchten. Zudem sollen die Lernumgebungen durch die positiven Entdeckungserlebnisse motivierend sein.

Für Kollösche (2017) ist unbestritten, dass gelungene Entdeckungen euphorisierend wirken können. Jedoch ist nicht immer gegeben, dass Kinder entdecken wollen, geschweige denn das Entdecken auch zum Erfolg führt. Kollösche hält fest, dass Misserfolge im Entdeckungsprozess zum einen das Vertrauen in das eigene Denken beschädigen und zum anderen zu negativen Motivationsbilanzen führen. Substanzielle Lernumgebungen stellen erhöhte Anforderungen an die Kinder.

Hengartner et al. (2010), welche substanzielle Lernumgebungen konzipiert und erprobt haben, nennen zwei Fallstricke: Zum einen sind Kinder, welche Mathematik hauptsächlich mit Fleiss bewältigen, zu Beginn oft überfordert. Zum anderen sind einzelne Lernumgebungen so komplex, dass deren Bearbeitung nur im Halbklassenunterricht möglich ist. Entdeckendes Lernen setzt ferner ausgeprägte Meta-Kognitive Fähigkeiten voraus wie Planung, Überwachung, Regulation des eigenen Lernens (vgl. Hartke, 2002).

Kollösche (2017) kommt zu dem Schluss, „dass das Entdeckende Lernen dem Expositionslernen nicht generell überlegen ist, sondern vor allem, dass der Frage nach der Lenkung des Entdeckungsprozesses durch Material und Lehrer eine zentrale Bedeutung im Gelingen des Entdeckungslernens zukommt“. Nur mit Unterstützung können Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, die wiederum die Kinder motivieren und vertieftes Lernen ermöglichen. Lipowsky (2006) ist ähnlicher Meinung und plädiert für eine aktive Lehrerrolle auch in schülerorientierten Phasen. Es kommt nicht „auf ein ‚entweder oder‘, sondern auf ein intelligentes, didaktisch begründetes ‚sowohl als auch‘ an“ (Lipowsky, 2006, S. 65). Helmke (2015) widerspricht der Vorstellung von Kollösche, dass es sich beim entdeckenden Lernen, „um ein völlig un gelenktes Lernen in unstrukturierten, offenen Lernumgebungen“ handelt. Er nennt dies „ein verbreitetes Missverständnis“ (ebd.). Vielmehr kann von einem „Kontinuum von offen und projektähnlich einerseits bis hin zu stark gelenkt andererseits“ (ebd.) gesprochen werden.

Um der Überforderung entgegenzuwirken und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen ist es vonnöten, dass die Kinder Unterstützung erhalten. Diese Unterstützung wird in der Fachliteratur als *Scaffolding* (englisch: Gerüst) beschrieben (mehr dazu in Kap. 3.2.9).

Die referierten Befunde legen folgende Schlüsse nahe. Das aktiv-entdeckende Lernen und die Instruktion dürfen nicht als Antagonisten betrachtet werden. Vielmehr muss kritisch geprüft werden, bei welchen Aufgaben aktiv-entdeckendes Lernen wirklich einen Mehrwert bringen und sich relevante mathematische Ideen oder Muster und Strukturen entdecken lassen. Differenziertere Indikatoren, was genau entdeckendes Lernen ausmacht und was nicht, könnten diese kritische Evaluation der Aufgabenformate unterstützen.

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf sind auf Lernunterstützung angewiesen. Nur wenn sich Kinder kompetent fühlen und Erfolge erleben, dann wird Neugier und intrinsische Motivation mit grosser Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben. Trotz aller Kritik ist aktiv-entdeckendes Lernen im Grundsatz zu begrüssen, da es das Kind bestärkt, Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen und sich aktiv mit einem Lerngegenstand auseinanderzusetzen.

3.1.3 Produktives Üben

Durch das konstruktivistische Lehr- und Lernverständnis hat sich auch die Sicht auf das Üben verändert. Das Üben ist seit jeher ein hochumstrittenes Thema. Es ist einerseits ein unerlässlicher Bestandteil des Lernens, andererseits kann Üben ohne Verständnisgrundlage zu starrem und mechanischem Wissen führen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 61).

In der Arithmetik sollten ausgewählte Inhalte automatisiert werden. So nennt der Lehrplan 21 als Beispiel: „Schülerinnen und Schüler, die das kleine Einmaleins auswendig kennen, sind in der Lage, sich das grosse Einmaleins zu erschliessen.“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b) Die Autorinnen und Autoren des Lehrplan 21 weisen aber daraufhin: „Ein zu frühes, nicht vorstellungs- und verständnisorientiertes Automatisieren kann zwar zu kurzfristigen Lernerfolgen führen, behindert jedoch weiterführende Lernprozesse.“ (ebd.)

Es besteht die Gefahr, dass das Mathematiklernen auf das Üben und Automatisieren reduziert wird. Viele Lehrpersonen gehen davon aus, dass in der Mathematik, anders als bei anderen Fächern, ein besonders hoher Übungsbedarf besteht (Krauthausen & Scherer, 2007). Diese Lehrpersonen gehen davon aus, dass die mangelnde Übung der Hauptgrund für eine Rechenschwäche ist. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 61) gehen indes davon aus, dass Inhalte deutlich schneller vergessen werden, wenn sie nicht wirklich verstanden werden. Zudem können Kinder mit Lernschwierigkeiten ihr Defizit nicht allein durch ein Mehr an Übung kompensieren. Wittmann (1992 zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2007, S. 121) entwickelte aufbauend auf seinen Überlegungen zum Operativen Prinzip (Kap. 3.1.5) das Konzept des *Produktiven Übens*. Das Üben ist in diesem Modell ein Bestandteil des Lernprozesses, wie dies in der folgenden Abbildung verdeutlicht wird.

Abbildung 3 Didaktisches Rechteck nach Wittmann 1992 (aus Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 65)

In der oberen Ebene *Organisation und Selbstorganisation des Lernens* werden die Aktivitäten der Lehrperson beschrieben. Die untere Ebene zeigt die *Lernaktivitäten* der Schülerinnen und Schüler. Die mittlere Ebene illustriert die verschiedenen Phasen des Lernprozesses. In jeder Phase steht eine spezielle Aktivität im Vordergrund, jedoch werden die anderen Aktivitäten auch angesprochen (vgl.

Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 65). Ergo wird in allen Phasen geübt oder entdeckt, sprich „entdeckend geübt und ühend entdeckt“ (Winter 1984, zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2007, S. 122). Durch das entdeckende Üben besteht die Möglichkeit, dass die Kinder Einsichten über mathematische Gesetze gewinnen. Dieses vertiefte Verständnis der Rechenoperation kann dem Kind beim flexiblen Lösen von Rechenaufgaben helfen. Wenn z.B. Umkehrzahlen (65 und 56) untersucht werden, besteht die Möglichkeit, dass die Kinder das Prinzip des Stellenwertsystems besser durchdringen (Link, 2012, S. 15). Bei Krauthausen und Scherer (2014) befindet sich eine Übersicht über die Strukturierungsarten des Übens:

Tabelle 1 Strukturierungsarten in Anlehnung an Krauthausen & Scherer (2014, S. 124)

Art	Beschreibung	Beispiel
problemstrukturierte Übung	Die Beziehung der Aufgaben untereinander ergibt sich aus einer gemeinsamen Frage- oder Problemstellung.	Mithilfe von 5 Zahlen (von 1-10) die Zielzahl 18 mit den Grundoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division erreichen.
operativ strukturierte Übung	Die Beziehung ergibt sich aus der systematischen Variation der Aufgabe.	Schöne Päckchen, Entdeckerpäckchen (Link, 2012)
sachstrukturierte Übung	Die Beziehung ergibt sich aus einem Sachzusammenhang.	Ausrechnen der Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Als problemstrukturierte Übung könnten Regelspiele eine bisher nicht genutzte Ressource sein. Denn Spiel zeichnet sich durch eine hohe Kadenz an Wiederholungen sowie hohem *on-task-Verhalten* und positiver Aktivierung aus (vgl. Kap. 3.2).

Blitzrechnen

Das Blitzrechnen (Wittmann & Müller, 1993) ist eine Übungskonzeption, die das Automatisieren der grundlegenden Wissens Elemente zum Ziel hat. Es wird in zwei Phasen gegliedert. In der *Grundlegungsphase* wird der Lerngegenstand mithilfe von Veranschaulichungen eingeführt. In der *Automatisierungsphase* nach Abschluss des Lernprozesses wird versucht die Operationen mental durchzuführen (Kopfrechnen) und das Tempo beim Lösen zu steigern. Scherer und Moser Opitz (2012) weisen darauf hin, dass dafür verinnerlichte Vorstellungen vorhanden sein müssen. Schülerinnen und Schüler müssen den *intermodalen Transfer* auf allen drei Repräsentationsebenen (enaktiv/verbal, ikonisch, symbolisch) ausführen können. Ferner wird die Automatisierung unterstützt, wenn die Inhalte in Beziehungen gelernt werden. Auch Krauthausen (2017) weist darauf hin, dass nicht vorschnell eine Automatisierung im Sinne eines Reiz-Reaktions-Mechanismus angestrebt werden sollte, sondern nur einsichtig gemachter Lernstoff automatisiert werden darf.

3.1.4 Kopfrechnen und Taschenrechner

In der Primarschule kommen grundsätzlich vier Methoden zur Bewältigung von Rechenaufgaben in Betracht (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 43).

- Das Kopfrechnen, bei dem ohne Notation von Zwischenschritten die Aufgabe im Kopf ausgerechnet wird.
- Halbschriftliches Rechnen, welches durch Notation von Zwischenschritten oder Teilergebnisse gekennzeichnet ist.

- Schriftliches Rechnen, welches auf konventionalisierten Verfahren beruht und auf der Grundlage des Stellenwertsystems mithilfe von Ziffern die Lösung ermittelt (vgl. ebd.).
- Taschenrechner

Für ein Regelspiel eignet sich vor allem das Kopfrechnen, da kein weiteres Material benötigt wird. Dies ermöglicht auch ein höheres Tempo, da für Kinder der Unterstufe das Schreiben zeitintensiv ist. Der Taschenrechner wird klassischerweise erst in der Mittelstufe eingesetzt (Padberg & Benz, 2011). Kinder finden die Rechenmaschine hingegen auch schon auf der Unterstufe etwas Faszinierendes (vgl. Kap. 6.2.2), sie hat einen starken *Aufforderungscharakter*. Die Bedeutung des Kopfrechnens für den Unterricht wird im Folgenden beschrieben.

Kopfrechnen

Lehrpersonen könnten zum Schluss kommen, dass durch die stärkere Gewichtung von aktiv-entdeckendem Lernen, das Kopfrechnen an Bedeutung verliert. Dem ist zu widersprechen, denn wie in Kapitel 3.1.7 beschrieben wird, bilden solide Basisfakten das Fundament für flexibles Rechnen. Das aktiv-entdeckende Rechnen soll die Verständnisgrundlage schaffen, auf der eine Automatisierung aufbauen kann.

Die Frage stellt sich also nicht, *ob* Kopfrechnen wichtig ist, sondern vielmehr, *wie* gutes Kopfrechnen gefördert werden kann.

Kennzeichnend für eine zeitgemäße Sicht auf das Kopfrechnen ist das flexible, einsichtige Ausnutzen von Rechenstrategien und die Vielfalt an Rechenwegen (Krauthausen, 2017). Das Kopfrechnen sollte ein integraler Bestandteil des Unterrichts sein und lässt sich am besten in einer angstfreien Umgebung fördern.

Kopfrechnen kann formal (ohne Hilfsmittel) oder gestützt (mithilfe Arbeitsmittel und Veranschaulichungen) geschehen. In der Grundlegungsphase müssen Rechnungen genug lange durch Arbeitsmittel gestützt werden (Krauthausen, 2017).

3.1.5 Operatives Prinzip

Das Operative Prinzip geht ursprünglich auf Jean Piaget zurück, der mit seiner *Theorie der Operation* das Denken als Entwicklung aus Wahrnehmen und Handeln beschreibt (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 145).

Wittmann (1985) beschreibt das Operative Prinzip aus Sicht der Mathematikdidaktik mit *Objekten*, *Operationen*, *Wirkungen*. Um *Objekte* zu erforschen, müssen *Operationen* damit ausgeführt werden. Durch die Operationen an den Objekten können Kinder beobachten, dass sich die Eigenschaften und Beziehungen der Objekte verändern. Durch das Manipulieren und Operieren wird erkennbar, wie sich die Objekte verhalten und wie sie konstruiert sind. Die Kernfrage fürs Lernen lautet: „Was geschieht mit ..., wenn ...“ Im Folgenden ein Beispiel in Tabelle 2 anhand des Entwurfs des Regelspiels:

Tabelle 2 Beispiel Operatives Prinzip

Objekte	Operationen	Wirkungen
5 beliebige Zahlen von 1 - 10 z.B. 1-2-3-4-10	Operieren durch Addieren und Subtrahieren von verschiedenen Kombinationen der Zahlen. z.B. $10-4-3-2-1=0$ / $10-4-3-2+1=2$	Was geschieht mit dem Endresultat?

Krauthausen und Scherer (2007) weisen darauf hin, dass eine Handlung nicht mit *Verstehen* gleichgesetzt werden kann. „Es berührt den Kern des Überschreitens eines Zehners ($7+5=12$) nicht, ob ich die Handlung wirklich ausführe oder sie mir nur denke. Entscheidend ist die Struktur dieser Operation, die Idee des Auffüllens des Zehners und der Zerlegung des zweiten Summanden in einen Teil, der den Zehner ergänzt, und in einen anderen Teil, der ihn überschreitet, sowie die jeweils ins Spiel tretenden Zahlenverhältnisse“ (Aebli, 1976, zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2007, S. 146). Unverständene oder rezepthafte Operationen mit konkretem Material sind keine Garantie für Erkenntnisgewinn.

3.1.6 Prozessbezogene Kompetenzen: Problemlösen

Die Forderung des neuen Lehrplanes, kompetenzorientiert zu lehren zeigt nicht nur, *was* (Kompetenzbereich) gelernt soll, sondern auch *wie* (Handlungsaspekte). Der Lehrplan misst dem Prozesscharakter der Mathematik einen grossen Stellenwert bei. Als wichtigste prozessbezogene Kompetenz kann das Problemlösen bezeichnet werden. Stern und Hardy (2002) bezeichnen das Problemlösen als „die entscheidende mathematische Kompetenz“ (S. 154ff.). Für die genannten Autorinnen genügt es nicht nur zu lernen, *wie* eine Prozedur in der Mathematik angewendet werden soll, sondern auch, *warum* sie in einer Situation angemessen ist (oder auch nicht). Die Kinder „müssen lernen, das Repertoire an *mathematischen Werkzeugen* angemessen zur Lösung von Problemen“ (ebd.) zu nutzen.

Obwohl in aller Munde wird der Begriff sehr unscharf gebraucht. Einige Autoren sprechen vom Problemlösen insbesondere im Zusammenhang mit Textaufgaben oder Sachaufgaben (zur Unterscheidung der beiden Begriffe mehr in Krauthausen & Scherer, 2007). Andere (wie z.B. Benz et al., 2017) sehen problemhaltige mathematische Aufgaben (Zahlenmauern, Figuren aus Bauklötzen) als Kontext für Problemlösen. Ganz allgemein kann auch gesagt werden: „In summary mathematical problem solving is the cognitive process of figuring out how to solve a mathematics problem that one does not already know how to solve“ (Mayer/Hegarty 1996, S. 31, zitiert nach Moser Opitz, 2007).

Aus der Sicht der pädagogischen Psychologie werden Probleme in die beiden Kategorien *klar definiert* (englisch: *well defined*) und *unklar definiert* (englisch: *ill-defined*) eingeteilt (Mietzel, 2017). *Klar definierte Probleme* sind dadurch gekennzeichnet, dass für die Lösung relevante Informationen gegeben sind und das Ziel benannt wird. Mathematikaufgaben sind ein mögliches Beispiel. Bei *unklar definierten Problemen* lassen sich die Ziele, Begriffe, Regeln nicht klar bestimmen. Es gibt keine eindeutigen Kriterien, wie die Lösung bewertet werden kann. Probleme ausserhalb der Schule, z.B. in der Politik (Reformierung der AHV, Umweltschutz usw.), sind unklar definierte Probleme. In der Schule lösen Schülerinnen und Schüler vor allem *klar definierte* Probleme (ebd.).

Ein Problemlöseprozess hat typischerweise vier Stufen (vgl. Pólya, 1949 und Benz et al., 2015):

Vertraut werden mit der Aufgabe: Aufgabe als Ganzes verstehen und sich nicht in Details verlieren.

Planen des Lösungsprozesses: Hypothesen und dazugehörige Schlüsse sammeln, verschiedene Lösungsansätze erarbeiten und miteinander vergleichen.

Ausführen des Plans: Erfolgsversprechende Lösungsansätze erproben, auch wenn nur ein Teilziel erreicht wird.

Überprüfen der Lösung: Die Lösung von verschiedenen Seiten betrachten. Was konnte aus dem Problemlöseprozess gelernt werden? Was kann auf andere Aufgaben angewendet werden (Transfer)?

Zwischen dem zweiten und dritten Schritt lässt sich oftmals kein Unterschied beobachten. Wenn Kinder eine Idee haben, dann setzen sie diese in eine Handlung um. Sie gehen nach dem Prinzip *trial and error* vor und versuchen einige Lösungen aus. Strategien entwickeln sich erst langsam aus unsystematischem Probieren heraus hin zu mehr Systematik (Benz et al., 2015, S. 381). Dies zeigte sich auch in der Untersuchung von Kamii und Kato (2005), bei der in einer vereinfachten Version von „Elfer raus“ nur wenige Kinder eine Strategie entwickelten, um einander zu blockieren, so dass der Mitspieler oder die Mitspielerin aussetzen musste.

3.1.7 Flexibles Rechnen

Durch die Entwicklung hin zum Problemlösen und aktiv-entdeckenden Lernen gewinnt das flexible Rechnen immer mehr an Bedeutung (Padberg & Benz, 2011; Rathgeb-Schnierer, 2010). Mit dem neuen Lehrplan (vgl. Kap. 2.1) werden Schülerinnen und Schüler herausgefordert nicht nur richtig zu rechnen, sondern auch Anwendungsaufgaben zu lösen. Zudem ist das flexible Rechnen ein Baustein zur Ablösung des zählenden Rechnens (u.a. Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2017).

Ergebnisse von Rechtsteiner-Merz (2013) zeigen die Wichtigkeit, das flexible Rechnen von Anfang an zu fördern. Denn flexibles Lernen muss im Unterricht über längere Zeit kultiviert werden.

„One will agree that there is no easy and direct shortcut to becoming adaptive, and that adaptive expertise is not something that can be trained or taught but rather something that has to be promoted or cultivated“ (Verschaffel, Luwel, Torbeyns & van Dooren, 2009, S. 348). Zudem geht Rechtsteiner-Merz (2013) davon aus, dass das flexible Rechnen durch das viele Zerlegen und Neuzusammensetzen von Zahlen das algebraisches Denken fördert.

3.1.7.1 Definition flexibles Rechnen in der Fachliteratur

In der internationalen Fachliteratur finden sich verschiedene Begriffe, welche das flexible Rechnen meinen.

In der deutschsprachigen Literatur findet nebst dem Begriff der *Flexibilität* (Rathgeb-Schnierer, 2010; Schütte, 2004; Selter, 2003) auch die Umschreibung des *Rechnens mit Zahlbeziehungen* (Häsel-Weide et al., 2017; Hess, 2012). In der englischsprachigen Fachliteratur werden die beiden Begriffe *flexibility* und *adaptivity* (Threlfall, 2009; vgl. Verschaffel et al., 2009) genutzt. Verschaffel et al. (2009) differenziert die beiden Begriffe wie folgt. *Flexibility* beschreibt die Kompetenz, zwischen verschiedenen Strategien zu wechseln, wohingegen *adaptivity* sich darin manifestiert, dass die geeignetste Strategie beim Rechnen ausgewählt wird.

Inhaltlich finden sich zwei verschiedene Ansätze, um flexibles Rechnen zu fördern. Der *Strategiewahlansatz* (Rathgeb-Schnierer, 2010; Schütte, 2004), welcher den oben beschriebenen Begriffen *flexibility* und *adaptivity* entspricht. Die Kinder lernen z.B. verschiedene halbschriftliche Verfahren (z.B. $37 + 19 = 37 + 10 + 9$) anwenden und besprechen gemeinsam, bei welchen Rechnungen welches Verfahren am geeignetsten ist (z.B. gegensinniges Verändern bei $37 + 19 = 36 + 20$). Flexible Rechnerinnen und Rechner entscheiden sich vor dem Lösen einer Aufgabe für eine geeignetes Verfahren, indem sie die Merkmale der Aufgabe (19 ist eine Nachbarzahl von 20) in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen

(Rathgeb-Schnierer, 2010). Threlfall (2002) nennt diesen Ansatz *top-down*, da die Lehrperson die Verfahren lehrt und vorgibt (Im Gegensatz zur *bottom-up* Variante welche im Folgenden beschrieben wird).

Threlfall (2009) formuliert einen *Emergenzansatz* (vgl. Rathgeb-Schnierer, 2010), welcher von Threlfall selber auch als *zeroing-in* beschrieben wird. „The ‚strategy‘ [...] is not decided, it emerges“ (Threlfall, 2002, S. 42). Der Lösungsweg entsteht nicht vorweg, sondern emergiert (entsteht) in Abhängigkeit vom individuellen Wissen. Threlfall geht davon aus, dass flexible Rechnerinnen und Rechner nicht überlegen, welche Methode sich eignet, sondern die Zahlen der Aufgabe und ihre Relationen und Charakteristiken (Nachbarzahlen, mögliche Zerlegungen) genauer betrachten, um daraus eine Strategie zu entwickeln. Threlfall erklärt dies mit einem Beispiel bei der Aufgabe 63 - 26. Das Kind erkennt beim Betrachten der Zahlen, je nach Zahlverständnis und Kreativität, einige der folgenden Merkmale:

Tabelle 3 Emergenzansatz nach (Threlfall, 2002, 2009)

63 ist...	26 ist..
60 und 3	20 und 6
2 weniger als 65	1 mehr als 25
das Doppelte von 30 + 3	4 weniger als 30
50 + 13	das Doppelte von 13
20 + 20 + 20 + 3	10 + 10 + 6
7 weniger als 70	Die Hälfte von 50 + 1

Je nach Kind wird es verschiedene Verbindungen zwischen den Zahlen herstellen, um auf die Lösung zu kommen. Mögliche Ansätze wären z.B.: Hilfreiche Zerlegungen, Verdoppelungen oder Nachbarzahlen zu suchen. So könnte eine Strategie sein, den Minuend und Subtrahend um 3 zu verkleinern, damit die Rechnung nun $60 - 23$ heißen würde. Jedes

Kind hat eine subjektive Wahrnehmung des Problems und wird mit seinem individuellen Vorwissen andere Lösungswege suchen. Somit wird nicht eine generalisierbare Methode angewendet, sondern für jede Aufgabe eine spezifische und einmalige Herangehensweise erfunden – die freilich auf Erfahrung und mathematischen Präferenzen beruht.

3.1.7.2 Definition des flexiblen Rechnens

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an dem *Emergenzansatz* (Threlfall, 2002) und definiert flexibles Rechnen als das Erkennen von Zahlbeziehungen und Nutzen der verschiedenen Grundrechenarten, um situationsbezogene Vorgehensweisen systematisch und kreativ zu konstruieren (vgl. Rathgeb-Schnierer, 2010; Rechtsteiner-Merz, 2013). Diese Definition integriert folgende Prämissen: Das Ziel ist es, ein breites Zahlverständnis zu entwickeln, sodass Kinder viele Beziehungen zwischen den Zahlen erkennen können. Sie sollen die *verschiedenen Grundrechenarten* (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) sowie *Zahlbeziehungen* wiederum zur gezielten und systematischen Problemlösung nutzen. Darüber hinaus lässt die Mathematik auch Spielraum für *kreative Lösungsansätze* (Threlfall, 2009). Diese kreativen Vorgehensweisen unterscheiden sich insofern von allgemeinen Lösungsverfahren (wie sie in der Schule gelehrt werden), als dass sie *situationsbezogen* für das vorliegende Problem *konstruiert* werden.

3.1.7.3 Förderung des flexiblen Rechnens

Nach Threlfall (2002) kann das flexible Rechnen durch drei Merkmale unterstützt werden.

Fertigkeiten (facts & skills): Automatisierte Kenntnisse der Addition und Subtraktion im jeweilig aktuellen Zahlenraum, wie auch Verdoppelungen, Ergänzungen zum nächsten Zehner etc.

Verständnis (understandings): Einsicht in Rechengesetze wie Kommutativ-, Distributiv-, Assoziativgesetz.

Einstellung (attitude): Positive Einstellung, Mut etwas auszuprobieren, nicht gleich aufgeben (vgl. Thompson, 2010; Verschaffel et al., 2009). Auch Rechtsteiner-Merz (2013) hält fest: „Sind allerdings die Basisfakten nicht automatisiert und können dadurch strategische Werkzeuge noch nicht in Bezug zu entsprechenden Vorstellungen entwickelt werden, ist beziehungshaltiges Rechnen nicht möglich“ (S. 72).

Es stellt sich die Frage, wie ein solch breites Zahlverständnis aufgebaut werden kann, welche für diese elaborierten Strategien vorausgesetzt werden muss. Threlfall (2002) schlägt vor, dass dies mit Aufgaben geschieht, bei denen Muster und Strukturen entdeckt werden können (z.B. Entdeckerpäckchen u.a. bei Link, 2012), bei Regelspielen oder im Austausch mit anderen beim Bearbeiten von Rechenaufgaben.

Wie können Kinder dazu ermutigt werden, bereits gelernte Strategien durch neue, womöglich kompliziertere Strategien zu ersetzen? Hess (2012) weist im Zusammenhang mit verfestigten zählendem Rechnen darauf hin, dass Kinder Zählverfahren nicht einfach verlassen, „sie brauchen gezielte Herausforderungen, bis sie sich auf ein Vergleichen und Interpretieren von Operationen einlassen“ (Hess, 2012, S. 160). Auch Threlfall (2009) plädiert: „Teaching for calculation-strategy-flexibility seems to require asking students not to do the rational thing, not to choose the easiest option, and to engage with difficulty in order to learn something that will serve them well later“ (S. 553).

Die Schülerinnen und Schüler müssen also herausgefordert und ermutigt werden, neue und kreative Lösungen zu produzieren – und nicht den erstbesten Weg zu wählen. Hier scheint das Spiel eine gute Lernumgebung zu bieten, da sie ein *entspanntes Feld* bieten und so Kinder ohne Angst neue Strategien ausprobieren können (*attitude*), die Schülerinnen und Schüler *positiv aktiviert* werden (*attitude*), Spielen aber auch viele Wiederholungen beinhaltet (*facts & skills*) (vgl. Kap. 3.2.1). Denn es ist nicht zu erwarten, dass Kinder neue Strategien im Hinblick auf eine Prüfung entwickeln, da dort nur die richtige Lösung zählt.

3.2 Spiel als Modus des Lernens

Bereits in der Einleitung wurden auf das Potenzial des Spiels hingewiesen. Die folgenden Kapitel liefern eine Definition von Spiel und beschreiben deren exklusive Merkmale. Danach wird auf geschlechtsspezifische Merkmale im Spiel eingegangen, um danach das Regelspiel genauer zu definieren und die Entwicklungsbedingungen zu beschreiben. Danach folgt ein Plädoyer für das Regelspiel in der Primarschule sowie eine kritische Auseinandersetzung mit Vorbehalten der Mathematikdidaktik und Spielpädagogik gegenüber Spielen im Unterricht. Anschliessend werden einige Studien zu den Wirkungen des Spiels auf Schulkompetenzen dargestellt. Die letzten beiden Kapitel zeigen wie Regelspiele für den Unterricht entwickelt oder adaptiert werden können und wie Schülerinnen und Schüler beim Lernen/Spielen unterstützt werden können.

3.2.1 Definition von Spiel

Wenn zwischen Spiel und Nicht-Spiel unterschieden werden soll, dann bietet es sich an, zunächst einmal eine intuitive Unterscheidung vorzunehmen. Dies soll anhand einer typischen Pausenplatzsituation geschehen. Einer Lehrperson kann es leicht passieren, dass sie bei zwei raufenden Kindern eingreift, diese aber erklären, dass dies *nur ein Spiel sei*. Dieselbe Szene könnte aber wie folgt weitergehen: Das eine Kind gewinnt die Oberhand und drückt das andere Kind auf den Boden. Letzteres fängt an zu weinen und ruft wiederum nach der Lehrperson. An dieser Situation lassen sich zwei Erkenntnisse über das Spiel ableiten: Einerseits kann nur der Spielende selbst entscheiden, ob er spielt oder nicht. Andererseits kann aus Spiel ernst werden – was wiederum bedeutet, dass es kein Spiel mehr ist. Zwar können Aktivitäten (Rollenspiel, Trainingsspiel) von Erwachsenen als Spiel definiert werden, dabei muss es sich aber nicht um Spielen als (Lern)Modus handeln (vgl. Hauser, 2016).

Hauser (2016) hingegen definiert Spiel exklusiv mit den Merkmalen:

1. Unvollständige Funktionalität
2. So-tun-als-ob
3. Positive Aktivierung
4. Wiederholung und Variation
5. Entspanntes Feld

Exklusiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle Merkmale erfüllt werden müssen, damit eine Tätigkeit als Spiel bezeichnet werden kann. Dieses exklusive Verständnis des Begriffes *Spiel* soll für die vorliegende Arbeit massgebend sein. Es ist, im Hinblick auf die Entwicklung eines Regelspiels, wichtig, Spiel von Nicht-Spiel zu unterscheiden. Die einzelnen Definitionsmerkmale werden im Folgenden genauer beschrieben.

3.2.1.1 Unvollständige Funktionalität

Die Unvollständige Funktionalität bedeutet, dass das Spiel zwar gewisse Elemente aufweist, die dem „Ernst des Lebens“ entsprechen, diese aber nicht vollständig bestimmend sind (vgl. Hauser, 2014). Durch Spielen kann nebenbei viel gelernt werden, z.B. beim simplen *Leiterlspiel* lernen die Kinder bei-läufig die Eins-zu-Eins-Zuordnung (Jeder Schritt ist auch ein Feld) oder wer viel Fussball spielt, der verbessert seine Kondition. Die Eins-zu-Eins-Zuordnung oder die bessere Kondition bilden nicht das Hauptziel des Spielenden, sind aber (insbesondere aus Erwachsenen-sicht) ein erfreulicher Nebeneffekt. Das unmittelbare Ziel des Spiels (für das Kind) ist der Spass und nicht die funktional erworbenen Kompetenzen.

3.2.1.2 So-tun-als-ob

Das als-ob wird häufig durch sogenannte Spiel-Marker sichtbar. Das *Spiel-Gesicht* gibt den anderen Personen die Information: „Das ist jetzt Spiel“. Andere Spielmarker sind z.B. übertriebene Bewegungen. Das Spiel verfremdet und spielt mit den Dingen. Es ist „eine ‚nicht ernste‘ Variante eines funktionalen Verhaltens“ (Hauser, 2016, S. 21). Schülerinnen und Schüler der Unterstufe spielen in Rollenspielen sehr gerne „Schule“. In diesen Spielen werden die Lehrpersonen häufig als rigoros streng überzeichnet und die Kinder verhalten sich wie Pippi Langstrumpf bei ihrem Besuch in der Schule.

3.2.1.3 Positive Aktivierung

„Perhaps no single phenomenon reflects the positive potential of human nature as much as intrinsic motivation, the inherent tendency to seek out novelty and challenges, to extend and exercise one's capacities, to explore, and to learn“ (Ryan & Deci, 2000)

Das wichtigste Merkmal, welches auch den überragenden Wert fürs Lernen definiert, ist die intrinsische Motivation beim Spielen. Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse an der Sache. In Abgrenzung zur extrinsischen Motivation, die eher durch Aufforderung in Gang gesetzt wird, eine Belohnung erwartet (Süssigkeiten, Lob) oder eine negative Konsequenz (keine Süssigkeiten, Tadel) vermeiden möchte (vgl. Deci & Ryan, 1993; Hauser, 2016). Wenn ein Kind intrinsisch motiviert ist, dann stimmt das Handeln mit der eigenen Auffassung überein. Der Spielende ist voll da, beschäftigt sich engagiert, aber frei von äusserem Druck. Dieser gegenwärtige Fokus auf die Tätigkeit ist ein Kernmerkmal des Spiels. Intrinsisch motiviertes Lernen kann als wirksamstes Lernen bezeichnet werden (Hauser, 2016, S. 23). Es ermöglicht tieferes Verständnis und führt zu spontan mehr Engagement und Zufriedenheit. Zudem geben intrinsisch Motivierte bei Schwierigkeiten weniger schnell auf (vgl. Mietzel, 2017).

3.2.1.4 Wiederholung und Variation

Sprichwörter wie „Übung macht den Meister“ oder „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ zeigen den Stellenwert, der das Üben beim Lernen einnimmt. Die Wiederholung von Handlungen verbessert die Fertigkeiten. Im Spiel werden die Wiederholungen leicht abgewandelt. Durch das Mischen bei Kartenspielen bekommt ein Spieler oder eine Spielerin immer wieder ein neues Kartenblatt, welches neue Möglichkeiten für das Spiel eröffnet. Diese Unvorhersehbarkeit des Spiels erhöht die Motivation. Bei einer 50%-Chance führt dies zum höchstmöglichen Spass (Hauser, 2014). Für Pellegrini (2009) ist die Verhaltens-Flexibilität die Hauptfunktion von Spiel. Diese Adaptivität fördert wiederum das flexible, kreative Denken und Handeln.

3.2.1.5 Entspanntes Feld

Wer sich sicher, geborgen gesund, entspannt und gut genährt fühlt, der spielt auch mehr. Die Bindung zwischen Erwachsenem (Eltern, Lehrperson) und Kind ist ein ernstzunehmender Faktor beim Spielen. Sicher gebundene Kinder explorieren mutiger, spielen ausdauernder und bringen mehr kreative Ideen ins Spiel (vgl. Hauser, 2016, S. 35).

3.2.2 Geschlechterspezifische Unterschiede im Spiel

Nach Hauser (2016) spielen Mädchen und Jungen anders. Das Fantasiespiel von Jungen ist actionorientiert wohingegen Mädchen häuslich-orientierter spielen und die Dramatik mehr im Zentrum steht. Mädchen spielen mehr mit Puppenhäusern, Jungen hingegen bevorzugen Autos. Knaben spielen elaborierter mit Klötzen und anderen konstruktiven Materialien als Mädchen.

Mädchen organisieren sich in kleineren Gruppen von zwei oder drei Kindern und spielen eher kooperative Spiele. Bei den Jungen lassen sich eher kompetitive Spiele und grössere Gruppen beobachten (vgl. Maccoby, 1998). In geschlechtsgemischten Settings dominieren Jungen oft Mädchen. Sie

sprechen mehr, eröffnen mehr Themen und äussern mehr Befehle (vgl. Pellegrini, 2009).

Weinberger und Stein (2008) konnten bei einer Studie mit 64 Kindern aus dem Kindergarten nachweisen, dass die Geschlechterzusammensetzung das kompetitive Verhalten beeinflusst. Die Kinder spielten ein Perlen-Sammel-Spiel. Jedes Kind bekam einen Perlenstand und ein Startkapital von drei Perlen. Entsprechend der Würfelzahl konnten die Kinder Perlen aus einer Schale (nicht kompetitiver Zug) oder von einem Mitspieler oder Mitspielerin genommen werden (kompetitiver Zug). Wer am Schluss am meisten Perlen hatte, war der Gewinner.

Jungen waren dabei insgesamt kompetitiver als Mädchen. Bei den kompetitiven Zügen wurde ferner zwischen strategischen und nicht-strategischen Zügen unterschieden. Bei einem strategischen Zug wird dem führenden Spieler mit den meisten Perlen, oder dem Spieler mit den zweitmeisten, Perlen abgenommen. Als nicht strategischer Zug wurde gewertet, wenn einem Kind Perlen gestohlen wurden, das einem in der letzten Runde Perlen abgenommen hatte. Dies konnte aber auch gleichzeitig als strategischer Zug gekennzeichnet werden, wenn dieses Kind auch z.B. am meisten Perlen hatte. Jungen führten insgesamt mehr kompetitive Züge als Mädchen aus, insbesondere bei gleichgeschlechtlichen Gruppen. Bei geschlechtsheterogenen Gruppen gab es weniger Unterschiede. Wenig kompetitive Züge zeigten die Mädchen vor allem in einer geschlechterhomogenen Gruppe. Mädchen führten weniger Vergeltungszüge als Jungen durch, obwohl sie gleich strategisch spielten.

3.2.3 Definition von Regelspiel

In der englischen Sprache gibt es eine deutliche Abgrenzung des Regelspiels von anderen Spielformen. So wird ein Regelspiel mit *game* oder *game with rules* übersetzt und steht für regelgelenkte Spiele, welche eher unflexibel sind. Die freieren und flexibleren Spielformen werden mit *play* (Rollen-spiel = role play, Konstruktionsspiel = construction play) subsummiert (vgl. Einsiedler, 1999).

Ein Regelspiel wird durch die im vornherein festgelegten Regeln definiert (a-priori-Regeln). Es wird festgelegt, welche Spielzüge erlaubt sind und welche verboten sind. Werden Regeln missachtet, dann wird dies sanktioniert und nicht verhandelt.

Regeln bei Spielen können nach Hauser (2016, S. 124) in vier Gruppen eingeteilt werden:

- Voraussetzungen (Pflichten, Gebote): Beim Spiel „Eile mit Weile“ herrscht Zugzwang: Kann ein Spieler noch mit einer Figur ziehen, dann muss er auch.
- Verbote: Beim Spiel Halli-Galli ist das Läuten der Glocke verboten, ohne dass genau fünf gleiche Früchte aufgedeckt sind.
- Sonderregeln des Erlaubten: Das Zählen beim Verstecken muss hörbar sein, dies muss aber nicht besonders laut sein.
- Meta-Regeln: Meta-Regeln können benutzt werden, um jüngere Kinder ins Spiel zu integrieren. So könnte einem jüngeren Kind erlaubt werden, beim Schach die Figuren bei einem unüberlegten Zug auch nochmals zurückzuziehen dürfen.

Der Markt an Regelspielen ist riesig. In Spielzeugläden füllen die Karten-, Brett-, Geschicklichkeits-spiele ganze Regalfronten vom Boden bis zur Decke. Es muss ergo auch eine rege Nachfrage nach Regelspielen bestehen. Hauser (2016, S. 125) klassifiziert die verschiedenen Regelspiele in sieben Kategorien.

Tabelle 4 Klassifikation der Regelspiele nach Hauser (2016)

Kategorie	Beispiele
Einfache soziale Regelspiele	Verstecken und Suchen („Versteckis“), Blinde Kuh, Räuber und Gendarm, „Chum mit gang weg“, „Fätzli-gleit“
Geschicklichkeitsspiele	Mikado, Himmel und Hölle
Brettspiele	Monopoly, Codenames, Siedler von Catan, Qwirkle, Carcassonne, Schach
Denkspiele	Memory, Mastermind, Scrabble, Mühle
Glücksspiele	Qwixx, Roulette
Sport-, Ball- und Mannschaftsspiele	Fussball, Tennis, Tischtennis, Seilspringen, Handball

Wer bei einem Spiel beginnen darf, wird oftmals ritualisiert bestimmt, damit die Fairness gewahrt bleibt. So wird entweder ausgelost, wer anfangen darf (Abzählverse, wer würfelt die höchste Augenzahl) oder es darf der oder die Jüngste/Kleinste beginnen. Solche Rituale und Regeln geben (insbesondere unsicheren) Kindern Sicherheit und helfen ihnen „beim Hineinwachsen in die oft schwer durchschaubaren Sozialbeziehungen“ (Hauser, 2016, S. 125).

Bei Kindern (aber wohl auch bei vielen Erwachsenen) ist zu beobachten, dass ihnen ein Spiel dann Spass macht, wenn sie zumindest hin und wieder einmal gewinnen können. Permanentes Verlieren führt zu Frust und Unlust.

Die Gegnerwahl (oder im Schulsetting auch die Gruppenbildung) steuert einen wichtigen Teil zum Spielspass bei. Die Gewinnchance sollte möglichst nahe bei 50:50-Prozent sein, um die Kinder maximal zu aktivieren. Dies ist in leistungshomogenen Gruppen oder bei gleichwertigen Gegnern am ehesten gegeben.

3.2.4 Entwicklungsbedingungen des Regelspiels

Das Regelspiel lässt sich entwicklungslogisch dem kindlichen Entwicklungsverlauf zuordnen. Voraussetzung dafür ist nach Piaget (1975, zitiert nach Hauser 2016) das Verständnis von Normen und den damit einhergehenden Pflichten sowie die Perspektivenübernahme. Piaget ging davon aus, dass die Perspektivenübernahme der Kinder erst im Schulalter möglich sei. Experimente mit vierjährigen Kindern konnten jedoch zeigen, dass sie bereits im vierten Lebensjahr verstanden, was im Kopf anderer Menschen vorging (vgl. Hauser, 2016, S. 126). So können einfache Regelspiele bereits mit vier Jahren gespielt werden.

Die Eltern haben einen grossen Einfluss auf das Regelspielverhalten der Kinder. Durch regelspielfreundliche Haltungen der Eltern sowie häufigem Spielen mit den Kindern, wird die Häufigkeit von Regelspiel erhöht. Kinder möchten tun, was Erwachsene gerne machen. Häufiges Eingreifen in die Tätigkeiten der Kinder sowie übermässige Strenge wirken sich indes ungünstig auf das Spielverhalten der Kinder aus. Es führt zu Unehrllichkeit und zu mehr Schummeln.

3.2.5 Das Regelspiel als Brücke zwischen Entwicklungs- und Fachorientierung

Der Lehrplan 21 bezeichnet die ersten vier Bildungsjahre als 1. Zyklus. Kindergarten und die ersten beiden Primarschuljahre werden also zusammengefasst.

Anthony und Walshaw (2009) aus Neuseeland sprechen vom institutionellen Graben zwischen Kindergarten und Unterstufe. Dieser Bruch ist sicherlich auch in der Schweiz sichtbar. Zum einen war lange die Ausbildung zwischen Primarlehrpersonen und Lehrpersonen des Kindergartens getrennt sowie auch der Lohn verschieden. Dieser Graben wurde mit der Bologna Reform geschlossen. Nichtsdestotrotz hört man auch heute noch im Gespräch mit Erwachsenen unqualifizierte Bemerkungen wie: „Im Kindergarten, da wird ja *nur* gespielt.“

Anthony und Walshaw (2009) fordern deshalb eine methodische Annäherung und Harmonisierung der beiden Stufen. Wie bereits in der Einleitung beschrieben, muss eine Verschulung des Kindergartens kritisch betrachtet werden und so gilt es, vom Kindergarten eine Brücke zur Unterstufe zu bauen.

Der Lehrplan 21 bietet dafür die nötigen Rahmenbedingungen. Er beschreibt, dass sich im 1. Zyklus „die entwicklungsorientierte und die fachorientierte Herangehensweise verbinden, vielfältig variieren und kombinieren“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016a) lassen. Der Schwerpunkt des Lernens verschiebt sich im Verlaufe der Entwicklung hin zum Lernen in Fachbereichen. Der Lehrplan hält zudem fest, dass sich Kinder im Spiel über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben können. Jedoch gäbe es auch gute Gründe Regelspiele regelmässig und auch über den 1. Zyklus hinaus als festen Bestandteil von Unterricht zu integrieren. Jedoch zeigen sich Vertreter der Mathematikdidaktik sowie der Spielpädagogik kritisch gegenüber der Einführung von Spiel als festen Bestandteil in der Primarschule. Einsiedler (1999) bringt die beiden Positionen auf den Punkt. Die eine Auffassung wird als *lernpuristisch* beschrieben. Dabei wird angenommen, dass die Effektivität des Lernens durch Spiel beeinträchtigt wird. Die zweite Position ist die *spielpuristische* Behauptung, dass das Spiel durch Lernabsichten instrumentalisiert wird. So formuliert Heimlich (2015) seine Vorbehalte: „‚Spiel‘ und ‚Unterricht‘ stehen nach wie vor in einem nahezu unversöhnlichen Gegensatz“ (S. 180). Er sieht insbesondere die intrinsische Motivation, Selbstkontrolle und Fantasie beim Spiel in Gefahr. Heimlich (2015) revidiert nach Durchsicht verschiedener Befunde (siehe Kap. 3.2.7) sein Urteil und schreibt, „dass ‚Spielen‘ und ‚Lernen‘ nicht in völligem Widerspruch zueinander stehen“ (S. 181). Einsiedler (1999) indes sieht im Lernen im Spiel „keine Perversion des Spieles, sondern einen biologisch gewollten Mechanismus“ (S. 163).

3.2.6 Regelspiele in der Mathematikdidaktik

Regelspiele finden in deutschsprachigen Mathematikdidaktik Büchern kaum Erwähnung. Und wenn, dann wird Spiel pauschal und ablehnend behandelt. So anerkennen Krauthausen und Scherer (2007) in ihrer *Einführung in die Mathematikdidaktik* zwar, dass im Spiel eine erhöhte Bereitschaft der Kinder und ein längeres Dranbleiben nachgewiesen werden kann, verweisen aber darauf, dass substanzielle Lernumgebungen die gleichen Funktionen erfüllen. Die Autoren belassen es bei einer pauschalen und polemischen Kritik an *Pseudospielen* (ohne Definition oder Beispiel, was genau ein Pseudospiel ist) und grell verpackten Mathematikaufgaben, bei denen „multimediale Brötchen um die mathematische Wurst“ (Krauthausen & Scherer, 2007, S. 277) gepackt werden. Dem Leser wird schnell klar, dass mathematische Spiele sehr kritisch beurteilt werden. Freilich darf Verpackung keinen Selbstzweck darstellen; als Alternative indes nur die substanziellen Lernumgebungen vorzuschlagen, ist nur wenig

konstruktiv. Dies auch vor dem Hintergrund: „Kein Zweifel: Mathematik ist der deutschen Schüler Lieblingsfach nicht“ (Steinweg, 2001). Der empirische Beweis, dass substanzielle Lernumgebungen, die sich in aktuellen Lehrmitteln zuhauf finden, die gleiche Bereitschaft wie Regelspiele erzeugen und somit auch die Mathematik mit mehr Freude und Spass verbunden wird, steht noch aus.

Es finden sich aber auch Voten für Spiel im Unterricht, z.B. bei Hess (2012). Er verweist in seinem Buch auf die Stärken von Regelspielen und zeigt exemplarisch an verschiedenen Inhalten (z.B. operative Beziehungen), welche Regelspiele sich eignen und wie sie je nach Lerngegenstand angepasst werden können. Sind gewisse Spiele einmal eingeführt, entfällt auch die zeitaufwändige Einführung. Nach Hess (2012) regen Regelspiele mathematische Gespräche an und sind motivierend.

Das Regelspiel ist, wenn ohne didaktische Scheuklappen betrachtet, eine vielversprechende methodische Brücke zwischen Kindergarten und Unterstufe oder zwischen Entwicklungs- und Fachorientierung. Diese Brücke scheint jedoch erst als Idee in verschiedenen Köpfen vorhanden zu sein, die Umsetzung und der Bau dieser Brücke steht für die Baumeister (Lehrpersonen und Heilpädagogen) noch an.

3.2.7 Wirkung von Spiel auf Schulkompetenzen

Es finden sich zwar Studien, die lernförderliche Effekte von medienbasierten Spielen (Games) nachweisen, z.B. Addition und Subtraktion mit dem Gameboy trainieren, mit Kindern der 2. Klasse (Shin, Sutherland, Norris & Soloway, 2012) ein Computerspiel, bei dem Schülerinnen und Schüler Mathematik lernen, indem sie eine Computer-Person beim Rechnen beraten und unterstützen (Pareto, Haake, Lindström, Sjöden & Gulz, 2012). Bakker, van den Heuvel-Panhuizen und Robitzsch (2016) haben einige Mini-Computerspiele, welche die Multiplikation fördern, mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf evaluiert.

Wirkungen von (paper-based) Spielen auf Schulkompetenzen wurden bisher vornehmlich für das Vorschulalter erforscht (vgl. Hauser 2016). Einige dieser Effekte scheinen jedoch auch für das Schulalter relevant. Diese werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Bei Regelspielen lernen Kinder, dass neben dem Spielglück, die Anstrengung und damit eine nicht angeborene Eigenschaft für Erfolg verantwortlich ist (Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998, zitiert nach Hauser 2016).

In einer Nachuntersuchung in Amerika konnte festgestellt werden, dass im Vorschulalter bei eher instruktionalen, lehrerzentrierten Lernformen sogenannte „Washing-out“-Effekte beobachtet werden konnten (Oden, Schweinhart, Weikart, Marcus & Xie, 2000, zitiert nach Hauser 2016). Dies sind kurzfristige Effekte, welche meist schon nach dem ersten Schuljahr verschwinden (auswaschen). Bei spielbasiertem Lernen hingegen konnten „Sleeper“-Effekte nachgewiesen werden, welche in den ersten Schuljahren schlafen und erst in späteren Jahren als Entwicklungen, welche auf Unterschiede im Vorschulalter zurückzuführen sind, erscheinen. Diese „Sleeper“-Effekte wirken also in die Primarschulzeit hinein.

Hauser (2016) sieht für das bessere Lernen im Spiel einen bedeutsamen Grund: Drei bis fünfjährige Kinder zeigen mehr „On-Task-Verhalten“. Bei der Studie „Spielintegrierte Förderung der Vorläuferfertigkeiten in Mathematik« (spif) blieben Kindergarten Kinder deutlich länger mathematisch aktiv und

verbalisierten auch länger mathematische Inhalte. Währenddessen bei einem trainingsbasierten Programm die Kinder fast einen Drittel der Zeit zur Lehrperson schauten (vgl. Rechsteiner, Hauser, Vogt & Stebler, 2015) oder anderes „Off-Task-Verhalten“ zeigten, z.B. im Zimmer herumschauen, zum Fenster hinausschauen oder das Beobachten eines gerade herumalbernden Kindes. Für Lipowsky (2006) ist diese „*time on task*“ ein wichtiger Indikator von gutem Unterricht.

„Das Ausmaß an Gelegenheiten zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand sowie die Lernzeit, die Schüler für diese inhaltliche Auseinandersetzung nutzen, gelten in älteren, aber auch neueren theoretischen Modellen der Unterrichtsforschung als basale Voraussetzungen für den Aufbau und die Verarbeitung von Wissen und damit für den Lernerfolg der Schüler.“

Zudem zeigen Kinder beim Spielen eher Affekte wie Lächeln, positive Vokalisationen und Jubeln (vgl. Hauser 2016). Kinder scheinen bei nicht-spielhaltigem Lernen mehr Angst vor Fehlern zu haben und dies kann zu einer Verhaltenshemmung führen (McInnes et al., 2009, zitiert nach Hauser 2016). Spielbasiertes Lernen ist ergo insofern nachhaltiger, als dass sich Kinder mehr zutrauen und mehr ausprobieren, was zu einem grösseren und flexibleren Repertoire führt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die referierten volitionalen Effekte (Fokus auf Inhalt, positive Affekte, weniger Angst vor Fehlern) sich nicht auf den Kindergarten beschränken, sondern auch für die Primarschulzeit bedeutsam sind. Eine empirische Validierung steht noch aus und kann als Forschungsdesiderat formuliert werden.

In der Primarschule wurden kaum grosse Studien zu spielbasiertem Lernen durchgeführt. Ausnahme bilden zwei ältere Studien, die im Folgenden beschrieben werden. In einem Projekt von Retter (1984 zitiert nach Einsiedler, 1999; Heimlich, 2015) mit 24 Klassen der 1. Klasse wurden Spielphasen mit Spielsachen wie Eisenbahnen, Gesellschaftsspielen, Puppen mit Requisiten etc. durchgeführt. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Schülerinnen und Schüler der Versuchsklasse weniger Anpassungsschwierigkeiten an das schulische Lernen hatten. Gegenüber einem ausschliesslich lehrgangsorientierten Erstunterricht zeigten sich positive Effekte in den Bereichen Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit und selbständiges Lernen. Kinder mit Migrationshintergrund, welche noch wenige Sprachkenntnisse hatten, konnten über das Spiel Kontakte zu anderen Kindern aufbauen und waren dadurch besser integriert. In einer Studie von Hartmann, Neugebauer und Rieß (1988) wurden 12 Unterstufenklassen mit einem reichhaltigen Angebot an Spielmitteln ausgestattet, weitere 12 Klassen dienten als Kontrollgruppe. In den Spielklassen war eine Verringerung der Aggressivität zu verzeichnen, verbunden mit einer höheren Schulzufriedenheit. Die Kinder der Spielklassen zeigten positiveres Sozialverhalten als die Kinder der Kontrollklassen. Besonders die Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler wurde in den Spielklassen signifikant besser beurteilt.

Rajotte, Marcotte und Bureau-Levasseur (2016) führten in einem schulischen Problemgebiet (wenig Schulmotivation, viele Schulabbrecher, Schwierigkeiten beim mathematischen Problemlösen) in Kanada eine kleine quantitative Studie mit Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse durch. Die Untersuchungsklassen spielten über 2 Monate hinweg täglich (insgesamt 2 Stunden pro Woche) mathematik-

haltige Spiele wie Sudoku, Schach oder lösten sprachfreie problemlöse Rätsel, wie man sie aus verschiedenen standardisierten Tests kennt (Ravens Matrizen-test). Es konnten moderate Effekte beim Lösen von Additionsaufgaben für die Spielgruppe nachgewiesen werden. Zudem zeigten sich positive Wirkungen bei der Motivation.

Die referierten Befunde weisen auf günstige Wirkungen beim Sozialverhalten sowie dem Wohlbefinden hin. Regelmässiges Spiel führte zu weniger Angst, besserer Konzentration und mehr pro-sozialem Verhalten sowie Schulzufriedenheit. Ausser bei der letztgenannten Studie ging es nicht um kognitive Prozesse.

Es gibt auch Argumente gegen das spielbasierte Lernen. Ein Problem ist die „Zufälligkeit des Lernens“ (Einsiedler, 1999). Schuler (2013) verweist jedoch zurecht darauf hin, dass auch beim intentionalen Lernen, ausgehend von einer konstruktivistischen Epistemologie, nicht davon ausgegangen werden kann, dass Lernen durch Lehren gänzlich steuerbar wird.

3.2.8 Regelspiele für die Schule entwickeln und adaptieren

Vogt und Rechsteiner (2015) geben für die Entwicklung von Regelspielen folgende Tipps. Den Spielcharakter eines Regelspiels machen zwei Zutaten aus: eine gute Mischung von Glück und Können. Mit Können wird gemeint, dass die jeweils zu fördernde mathematische Kompetenz (z.B. Addieren) zum Sieg verhilft. Für einen möglichst grossen Lerneffekt muss dieses Können bei jedem Zug zum Tragen kommen. Dabei muss beachtet werden, dass diese mathematischen Kompetenzen nicht mit anderen Strategien umgangen werden können (z.B. nur Farben beachtet werden müssen).

Der Zufall hat zwei Funktionen. Zum einen hilft der Zufall, dass ein Regelspiel nicht zum Ernst (Wettkampf) wird und zum anderen trägt er zur Spannung bei. Durch Würfeln oder Ziehen von Karten kann der Spieler oder die Spielerin nie sicher sein, den Sieg in der Tasche zu haben. Ein ungünstiges Kartenblatt kann den Traum vom Sieg wieder zunichtemachen.

Ein Vorteil von Regelspielen ist, dass sie leicht veränderbar sind und somit flexibel im Unterricht eingesetzt werden können. Dabei können die Spiele nach Vogt und Rechsteiner (2015) auf drei Ebenen *Spielregeln*, *mathematischer Inhalt*, *Spielmaterial* adaptiert werden. Auf der Ebene *Spielregeln* können die Regeln vereinfacht werden, damit die Spiele auch von jüngeren Spielerinnen und Spielern gespielt werden können und der Betreuungsaufwand minimiert werden kann, sodass die Kinder auch möglichst selbständig spielen können. Ein wichtiges Merkmal für ein Spiel in der Schule ist die Spieldauer. Es sollte innerhalb von 20 Minuten spielbar sein. Das Spiel sollte möglichst viel *time on task* (vgl. 3.2.7) ermöglichen. Wartezeit ist ungenützte Lernzeit. Spiele, die keine *mathematischen Inhalte* aufweisen, können dahingehend adaptiert werden. So kann aus einem Memory ein Spiel entstehen, bei dem Rechnungen zugeordnet werden müssen. Trinter, Brighton und Moon (2015) schlagen vor, dass sich Lehrpersonen überlegen sollen, welches *Wissen* (know) die Schülerinnen und Schüler beim Spielen erwerben sollen (z.B. in der Mathematik gibt es eine Punkt-vor-Strich-Regel). Welches neue Verständnis (understand) soll ermöglicht werden? (Die vier Grundoperationen stehen miteinander in Beziehung) und welche Fertigkeiten (skills) (Subtrahieren, Addieren) sollen gefördert werden?

Beim Verändern des *Spielmaterials* kann auf eine klare Darstellung geachtet werden (z.B. Richtung beim Leiterspiel wird auch für junge Kinder ersichtlich) werden oder es werden verschiedene Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) berücksichtigt (vgl. Vogt & Rechsteiner, 2015).

3.2.9 Scaffolding - Lernunterstützung

Die Wichtigkeit einer gelingenden Lernunterstützung der Lehrpersonen rückt immer mehr in den Fokus der Forschung. Auf die gefährliche Vereinfachung des aktiv-entdeckenden Lernens als eine ungesteuerte, unstrukturierte Lernform wurde bereits weiter oben hingewiesen (siehe Kap. 3.1.2.4). Die Lernunterstützung ist ein wichtiger Bestandteil von produktivem Umgang mit der Leistungsheterogenität. Sie ist insbesondere in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf von zentraler Bedeutung (vgl. Pfister, Moser Opitz & Pauli, 2015). Bei der Lernunterstützung treffen sich Mathematikdidaktik und Spielpädagogik; auch bei letzterer Disziplin wurde erkannt, dass der Kompetenzaufbau durch gezielte Impulse unterstützt wird (Schuler, 2013; Wullschleger & Stebler, 2015). Bei einer speziellen Art von Lernunterstützung wird, in Bezugnahme auf die englischsprachige Forschung, häufig vom *Scaffolding* gesprochen. Im Englischen bezeichnet „*the scaffold*“ ein Gerüst. *Scaffolding* ist also eine Metapher für die Lernunterstützung, da die Lehrperson dem Kind „ein Gerüst baut“, damit es Lernziele erreichen kann, die ohne Hilfe nicht möglich wären (Wood, Bruner & Ross, 1976). Die Lehrperson beobachtet das Kind, um Entscheidungen zu treffen, ob und wann die Schülerin oder Schüler Hilfe benötigt. Sie wägt ab, wie viel und was für eine Hilfe das Kind benötigt (Pfister et al., 2015). Es finden sich verschiedene Konzepte des Scaffoldings. Gemeinsam sind den Ansätzen die epistemologische Referenz zu Vygotskis Theorie der *Zone der nächsten Entwicklung* (ZNE) (vgl. Mietzel, 2017), obwohl Vygotski den Begriff selber nie brauchte (Hammond & Gibbons, 2005). Die Zone der nächsten Entwicklung ist: “the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” (Vygotski, 1978, zitiert nach van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010, S. 272). Die kompetentere Person (z.B. Lehrperson, Schülerin oder Schüler) führt das Kind in die Zone der nächsten Entwicklung, indem sie den Kompetenzaufbau unterstützt, der unmittelbar am aktuellen Entwicklungsstand des Kindes anschließt. (vgl. Wullschleger & Stebler, 2015). Vygotski verdeutlicht somit den Einfluss von kompetenteren Interaktionspartnern auf das Lernen, weshalb seine Erkenntnistheorie u.a. *sozial-konstruktivistisch* genannt wird (vgl. Mietzel, 2017).

3.2.9.1 Scaffolding Modelle

Für van de Pol et al. (2010) sind, nach einer umfassenden Literaturrecherche über Scaffolding, drei Merkmale des Scaffoldings wichtig. Der erste Punkt betrifft die Adaption der Lernunterstützung auf die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers (contingency). Dafür muss der aktuelle Lernstand und mögliche Zonen der nächsten Entwicklung erhoben werden. Mit diesem Wissen kann das Scaffolding angepasst und individualisiert werden. Das zweite und dritte Merkmal stehen in enger Beziehung zueinander. Zum einen wird die Unterstützung schrittweise abgebaut (fading), gleichzeitig wird dem Kind Verantwortung für den Lernprozess übertragen. In einer ersten Phase wird die Lehrperson das Kind noch stark unterstützen. In der zweiten Phase wird sich die Lehrperson bereits zurücknehmen und Verantwortung für den Lernprozess dem Kind übertragen (transfer of responsibility).

Hammond und Gibbons (2005) unterscheiden zwei Ebenen des Scaffoldings: Auf der Makroebene (designed-in) sind Unterstützungsmassnahmen gemeint, welche die Lehrperson bewusst plant, z.B.

Zimmerorganisation, Auswahl und Reihenfolge der Aufträge, Visualisierungen wie Bilder oder Veranschaulichungen, aber auch die (metakognitive) Begleitung des Lernprozesses (hier überschneiden sich Makro- und Mikroebene). Die Mikroebene (interactional) beschreibt die Interaktion zwischen Lehrperson und Kind. Diese Unterstützungsmassnahmen ergeben sich aus dem Unterrichtsgeschehen. Dies kann im Plenum oder Kleingruppen sowie im Eins-zu-Eins-Setting erfolgen. Auf der Mikroebene versucht die Lehrperson durch Bezüge zu anderen Themen (in der Mathematik, anderen Fächern, ausserschulischen Themen, bereits behandelten Inhalten) herzustellen, einen Ausblick auf weitere Lektionen zu geben, wichtige Erkenntnisse zusammenzufassen und -tragen. Beim Zusammenfassen von Erkenntnis im Plenum (z.B. als Abschluss der Lektion) kommt der Lehrperson eine Moderationsrolle zu. Insbesondere jüngere Kinder referieren ihre Erkenntnisse oftmals unstrukturiert und wenig verständlich für die Mitschülerinnen und -schüler. Die Lehrperson kann deshalb den Hauptgedanken des erzählenden Kindes aufnehmen, aber strukturierter und, je nachdem, mithilfe von Fachausdrücken, knapper für die Klasse umformulieren (vgl. Pfister et al., 2015).

3.2.9.2 Lernunterstützung bei Regelspielen

Wullschleger und Stebler (2015) beschreiben ein Modell der individuellen Lernunterstützung bei Regelspielen im Kindergarten setting mithilfe eines Zyklus. In der ersten Phase wird der aktuelle Entwicklungsstand durch Beobachten erhoben. Die Beobachtungen werden dokumentiert. Mithilfe dieser Dokumentation kann festgestellt werden, welches die Zone der nächsten Entwicklung ist, also welche Aktivitäten das Kind noch nicht selbständig ausführen kann. In der nächsten Phase wird die Lernunterstützung (Scaffolding) geplant, indem Fragen zur Unterstützung formuliert werden oder Arbeitsmittel vorgängig bereitgestellt werden. Beim Spielen beobachtet die Lehrperson passiv das Kind und überprüft ihre Diagnose. Dabei sollte sich die Lehrperson überlegen, ob sie überhaupt intervenieren soll oder nicht. Dabei muss abgewogen werden, ob die mathematische Lernförderung oder der Spielfluss im Zentrum stehen soll. Das eigentliche Scaffolding verläuft danach ähnlich wie bei van de Pol et al. (2010), kennzeichnend sind der schrittweise Abbau von Unterstützung und die gleichzeitige Übertragung von Verantwortung für das Lernen auf das Kind.

3.2.9.3 Evaluation von Lehrpersonen im integrativen Unterricht

Die Studie von Pfister et al. (2015) untersuchte in 36 schweizer 3. Klassen das Scaffolding von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Diese Studie ist besonders relevant, da sie einerseits das Scaffolding im Unterricht mit Kindern mit besonderem Bildungsbedarf untersucht und andererseits die Individualitäten der Schweiz berücksichtigt (z.B. Setting mit Schulischen Heilpädagogen). Pfister et al. (2015) formulieren fünf Facetten des Scaffoldings: *Kognitive Aktivierung, Diskursanregung, produktiver Umgang mit Fehlern, Zielorientierung und Einsatz von Arbeitsmitteln*. Die Ergebnisse zeigen, mehr als die Hälfte (54%) der Klassenlehrpersonen verfügen über eine hohe Kompetenz im Unterstützungsverhalten, dies insbesondere auf der Makroebene bei den Facetten *Zielorientierung* und *Einsatz von Arbeitsmitteln*.

Auf der Mikroebene in den Facetten *kognitive Aktivierung, Diskursanregung, produktiver Umgang mit Fehlern*, welche insbesondere in Interaktion mit den Kindern von Bedeutung ist, waren die Klassenlehrpersonen weniger kompetent als auf der Makroebene. Pfister et al. (2015) folgern, dass Micro-

Scaffolding Kompetenzen nicht einfach von einem Programm übernommen werden können, sondern diese Entwicklung ein intensiveres und längeres Training erfordern.

Die Studie zeigte auch ein sehr delikates Ergebnis: Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) waren insgesamt in ihrem Scaffolding weniger kompetent als die Klassenlehrpersonen. Dies scheint kontraintuitiv, da doch SHP eine längere Ausbildung mit Schwerpunkt Sonderpädagogik absolvieren. Jedoch müssen diese Ergebnisse mit Vorsicht genossen werden, denn einerseits ist die Stichprobe der SHP sehr klein (n=12) und andererseits konnten nicht immer alle Aspekte bei den SHP bewertet werden, da das Forschungsdesign die verschiedenen Rollen der SHP nicht umfassend berücksichtigte. Dies z.B. wenn die SHP nur einzelne Kinder während der Einzelarbeit betreut und keine Sequenzen ins Plenum führen, dann konnte die Facette Diskursanregung nicht bewertet werden. Auch Hess (2012) kommt auf ähnliche Ergebnisse. Zwar intendieren Unterstufenlehrpersonen einen konstruktivistisch geprägten Unterricht, allerdings realisieren sie keine dementsprechende Lernunterstützung. Es zeigte sich, dass insbesondere schwächere Schülerinnen und Schüler eher Rezepte oder Belehrungen als Scaffolding erhalten, weil Lehrpersonen davon ausgehen, dass aktiv-entdeckendes Lernen nur für begabte Kinder geeignet ist.

Die referierten Befunden machen deutlich, dass das Scaffolding bewusster Reflexion und Schulung der Mikrotechniken bedarf. Ressourcen zeigen Lehrpersonen bei den Makrotechniken des Scaffolding. Intention und Verhalten scheinen indes bei Lehrpersonen oftmals inkongruent zu sein.

3.2.9.4 Scaffolding Modell für die vorliegende Arbeit

Als Zusammenfassung der referierten Modelle (Hammond & Gibbons, 2005; van de Pol et al., 2010; Wullschleger & Stebler, 2015) wird nun ein Scaffolding Modell für diese Arbeit beschrieben. Dabei wird insbesondere die Mikroebene ausformuliert.

Abbildung 4 Scaffolding Modell

Das Kind wird individualisiert unterstützt, damit es in der Zone der nächsten Entwicklung lernen kann. Die Unterstützung der Lehrperson wird allmählich abgebaut und gleichzeitig die Lernverantwortung sukzessive auf das Kind übertragen (siehe Abbildung 4).

Wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, zeigte die Untersuchung von Pfister et al. (2015), dass Lehrpersonen vor allem bei Mikrotechniken weniger kompetent sind. Deshalb werden im Folgenden mögliche Ansätze ausformuliert (vgl. Bakker, Smit & Wegerif, 2015; Wullschleger & Stebler, 2015).

- *Fragen:* Lehrpersonen sind sich traditionellerweise gewohnt, Lösungen direkt und schnell voranzutreiben. Nachhaltiger ist es jedoch zu versuchen, die Kinder kognitiv zu aktivieren (Helmke, 2015), indem offene Fragen gestellt werden. Beispiel: *Wie gross ist der Abstand zwischen deinem Zwischenresultat und der Zielzahl?* Ferner ist es wichtig, die Ressourcen der Lernenden mitzubedenken (vgl. Martin & Nicolaisen, 2015) durch Fragen wie zum Beispiel: *„Was hast du bisher unternommen, um dein Problem zu lösen? Oder was könnte dir weiterhelfen?“*

- *Hinweise*: Kinder sind manchmal auch überfordert mit offenen Fragen, deshalb kann man versuchen, den Lernprozess wieder in Gang zu bringen, indem man einen Anhaltspunkt oder einen Vorschlag für einen Lösungsweg gibt. Beispiel: „*Wenn du die 6 mit 4 ergänzt, dann erhältst du 10.*“
- *Modellierung*: Die Lehrperson zeigt eine mathematische Strategie vor und spricht laut aus, was sie denkt, damit können die Kinder die Gedankenvorgänge nachvollziehen und -machen. Beispiel: „*Ich addiere zwei Zahlen, die nahe an die Zielzahl kommen. Danach rechne ich den Abstand zwischen meinem Zwischenresultat und der Zielzahl aus. Das Zwischenresultat ist 13 und die Zielzahl ist 15. Der Abstand ist 2. Nun schaue ich bei meinen Karten, ob ich zwei Karten finde, welche denselben Abstand von 2 aufweisen. Finde ich solche Zahlen, so gibt es auch sicher eine Lösung!*“
- *Erklärung*: Die Lehrperson erklärt, warum gewisse Strategien besser sind. Beispiel: *Wenn ihr immer den Abstand überprüft, dann habt ihr schnell eine Übersicht, ob euer Lösungsweg erfolgsversprechend ist oder nicht.*
- *Feedback*: Die Lehrperson beurteilt die Äusserungen und mathematischen Handlungen mit einer direkten Rückmeldung. Beispiel: „*Genau, das hast du sehr schlau gemacht*“ oder „*Überprüfe nochmals deine Rechnung*“.
- *Anweisung*: Die Lehrperson sagt, was und wie die Kinder vorgehen sollen. Beispiel: „*Sortiert die Zahlen nach der Grösse.*“

Die Mikrotechnik des Modellierens eignet sich insbesondere, um das Spiel einzuführen oder neue Strategien zu zeigen, dies erweist sich bei Kindern, die ein starkes Scaffolding benötigen als sehr hilfreich. Wenn das Scaffolding langsam wieder abgebaut wird, dann kann durch klug gestellte Fragen, die Verantwortung stückweise wieder delegiert werden (vgl. Wullschleger & Stebler, 2015).

4 Fragestellungen

Die Fragestellungen bilden den Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeit. Die Fragestellung erlaubt „eine Reduktion der Vielfalt und damit Strukturierung des untersuchten Feldes“ (Flick, 2011, S. 134).

- (1) Wie kann ein Regelspiel das flexible Rechnen bei Kindern der Unterstufe fördern?
- (2) Wie können Spielerklärung und Förderhinweise konzis, aber dennoch verständlich für Lehrpersonen und Eltern zur Verfügung gestellt werden?
- (3) Wie können Pädagoginnen und Pädagogen gezielte Impulse für die individuelle Lernunterstützung der Kinder geben?

Die ersten drei Fragestellungen werden im Rahmen der Entwicklung des Regelspiels untersucht und beantwortet. Dieses Spiel soll den in der Theorie (Kap. 3) erörterten Ansprüchen verschiedener Disziplinen weitest möglich genügen. Namentlich sind hier die Mathematikdidaktik, Spielpädagogik und Sonderpädagogik gemeint. Neben dem Regelspiel soll auch eine Website als Informationsplattform entstehen, auf der sich interessierte Pädagogen und Eltern über das Spiel informieren können.

- (4) Was sind die mathematischen Eingangsvoraussetzungen der Kinder vor der Erprobung?
- (5) Inwiefern entwickeln die Kinder flexibles Rechnen beim Spielen des Regelspiels?
- (6) Welche Fortschritte zeigen die Schülerinnen und Schüler beim flexiblen Rechnen im Vergleich zu Pre- und Posttest?

Die vierte Fragestellung wird vor der Intervention untersucht und dargestellt. Für die Zusammenstellung der Stichprobe müssen die mathematischen Kenntnisse der Kinder erhoben werden.

Die Fragestellungen fünf und sechs betreffen die Evaluation des Regelspiels. Einerseits werden die Kinder während der Intervention beobachtet, wie sie das Spiel spielen. Andererseits wird auch untersucht, inwiefern die Kinder beim Spielen des Regelspiels ihre mathematischen Kompetenzen erweitern. Genauere Erläuterungen sind im Forschungsdesign zu finden (siehe Kap. 5).

5 Forschungsdesign

Nach der Formulierung einiger methodologischen Überlegungen folgt eine Übersicht über das geplante Entwicklungs- und Forschungsprojekt. Es werden die Auswahl der Stichprobe erläutert sowie die geplante konkrete Umsetzung der Erhebungs- und Analyseansätze für diese Arbeit vorgestellt.

5.1 Methodologische Überlegungen

Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln dienen der transparenten Offenlegung und Begründung des Forschungsvorgehens in dieser Arbeit. Es werden Chancen und Gefahren der Methoden diskutiert.

5.1.1 Entwicklung eines Regelspiels gemäss Developmental Research

Es finden sich verschiedene Ansätze in der internationalen Literatur, die Mathematikdidaktik als praxisorientierte und angewandte Wissenschaft zu verstehen. Auch die Forderung, Praxis und Forschung näher zusammenzubringen ist nach Link (2012) nicht neu.

Ein wichtiger Vertreter dieser Richtung ist Erich Ch. Wittmann, welcher *Mathematikdidaktik als Design Science* definiert. In diesem Konzept wird versucht in *substanziellen Lernumgebungen* die Grundideen der Mathematik für Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Dass auch mathematische (Denk)Spiele die konstituierenden Merkmale einer substanziellen Lernumgebung aufweisen, zeigt Ratz (2009) exemplarisch in seiner Studie bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Die substanziellen Lernumgebungen werden insbesondere vom Fach Mathematik aus begründet und weniger empirisch (vgl. Link, 2002). Dennoch beziehen sich viele aktuelle Interventionsstudien auf dieses Grundverständnis (Häsel-Weide, 2016; Matter, 2017; Wittich, 2017).

Das Konzept Developmental Research wurde am Freudenthal-Institut in den Niederlanden vor allem von Hans Freudenthal und Koeno Gravemeijer entworfen. Die Entwicklung von Unterrichtsaktivitäten folgt gemäss Link (2002) einem zyklischen Prozess von Entwicklung, Erprobung und Evaluation. Die Aktivitäten werden im Austausch mit der Praxis immer wieder überarbeitet und optimiert. In dieser Tradition stehen die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund der Forschung: Welche Lernprozesse werden durch die Unterrichtsaktivitäten initiiert? Unterstützen die Unterrichtsaktivitäten die Lernprozesse der Kinder?

Abbildung 5 zirkulärer Prozess des Developmental Research aus van den Akker, Gravemeijer, McKenney und Nieveen (2006)

Für die Entwicklung des Regelspiels scheint die Grundausrichtung des Developmental Research gut geeignet, da der zyklische Prozess dem Projekt entgegenkommt. Durch das Beobachten der Kinder beim Spielen werden viele Defizite manifest. Diese können für die nächste Umsetzung minimiert werden.

5.1.2 Qualitative Beobachtung mit geringem Komplexitätsgrad

Eine wissenschaftliche Beobachtung unterscheidet sich von einer Alltagsbeobachtung, wenn sie *zielgerichtet* und *systematisch* in einem Forschungsprozess erfolgt (in Abgrenzung zu unsystematisch und subjektiv). Dabei muss beachtet werden, dass nur ein gewisser Ausschnitt beobachtet werden

kann, der für das Forschungsproblem relevant ist. Bortz und Döring (2006) sprechen von der *Selektivität des Beobachtungsprozesses*.

Wenn nur Einzelaspekte des beobachtenden Geschehens wichtig sind, dann wird dies in der Fachliteratur als *qualitative Beobachtung mit geringem Komplexitätsgrad* bezeichnet (vgl. Bortz & Döring, 2006). Verzerrungen durch folgende Beobachtungsfehler sollten vermieden werden.

Tabelle 5 Beobachtungsfehler in Anlehnung an Bortz und Döring (2006, S.331)

Beobachtungsfehler	Beispiele
Wahrnehmungsfehler	Gefahr von selektiver Wahrnehmung wegen Vorannahmen oder persönlichen Interessen.
Interpretationsfehler	Tendenz, besonders streng oder milde zu beurteilen oder Extremwerte zu vermeiden.
Erinnerungsfehler	Neigung, dass Ereignisse, die von der Normalität abweichen oder häufig auftreten, ganz am Anfang oder ganz am Ende einer Beobachtungsperiode stattfinden, besser erinnert werden.
Wiedergabefehler	Gefahr, unter Zeitdruck die Wiedergabe zu verfälschen oder beobachtete Lehrperson nicht in einem schlechten Licht darstellen zu wollen.

Die Beobachtung hat gegenüber einer Befragung einen gewichtigen Nachteil, und zwar sind viele subjektive Erlebensphänomene einer Fremdbeobachtung nicht zugänglich (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 325). Wenn für die Evaluation des Regelspiels untersucht werden soll, ob die Kinder gewisse Strategien entwickeln, so ist allein mit Beobachtung nicht festzustellen, ob die Kinder aus reinem Zufall die Zahlen in einer gewissen Reihenfolge hinlegt haben oder ob sie einer gewissen Systematik oder Strategie gefolgt sind. Deshalb sollen zusätzlich zur Ergründung der Strategien klinische Interviews durchgeführt werden.

Die Erkenntnisse der Beobachtungen können in einem Forschungstagebuch festgehalten werden. Alt-richter und Posch (2007, S. 30-31) beschreiben das Führen eines Tagebuchs als „eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“. Es ist Gedächtnisstütze, aber vor allem auch „ein Prozess zur Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen“ (ebd.). Hier fließen die Erkenntnisse aus der Entwicklung des Regelspiels zusammen, die für die spätere Dokumentation verwendet werden können. Die Erkenntnisse sind im Anhang I ersichtlich.

5.1.3 Videographie

Nach Dinkelaker und Herrle (2009) kombinieren Videoaufnahmen die Vorteile von Ton- und Bildaufnahmen. Sie ermöglichen durch das Konservieren von sowohl Hörbarem als auch Sichtbarem eine immense Ausweitung der Beobachtungsmöglichkeiten. Das Material kann verlangsamt, beschleunigt und beliebig oft wiederholt werden. Nachteile liegen einerseits beim erhöhten Aufwand für die Erhebung, Auswertung und Darstellung des Materials und andererseits beim starken Eingriff in das Untersuchungsfeld (ebd.). Lamnek und Krell (2016) weisen darauf hin, dass die Interviewpartner durch die audiovisuelle Aufzeichnung beeinflusst werden, auch wenn heutzutage die meisten Personen eine Kamera in Form eines Handys bei sich tragen. Um dieser Beeinflussung zu entgegnen, schlagen Lamnek und Krell (2016) vor, dass das Aufnahmegerät gezeigt und erklärt wird und eine kurze Eingewöhnungsphase stattfindet.

5.1.4 Klinisches Interview

Ein Interview ist durch eine asymmetrische Kommunikationssituation gekennzeichnet (vgl. Bortz & Döring, 2006, 356f.). Auf der einen Seite ist da der Interviewer, der die Fragen stellt und Informationen sammeln möchte. Auf der anderen Seite ist die Befragungsperson, die Auskunft gibt. In Abgrenzung zu verschiedenen Interviews im Alltag (im Journalismus, bei einem Vorstellungsgespräch usw.) wird beim wissenschaftlichen Interview versucht, generalisierbare Erkenntnisse zu gewinnen, indem Regeln der Wissenschaftlichkeit eingehalten werden. Dazu gehören u.a. methodische Regeln zur Auswahl der Stichprobe.

Bei Interviews mit Kindern müssen nach Trautmann (2010, S. 98) gewisse Aspekte besonders beachtet werden. Je nach Kind haben sie eingeschränkte Verbalisierungsfähigkeiten. Einige Tendieren zum simplen „Ja-Sagen“, unabhängig vom Inhalt, andere Kinder interpretieren jedes Signal in Richtung einer sozial gewünschten Antwort (was möchte der Interviewer hören?). Um auf die Zielgruppe einzugehen, bietet es sich an, die Situation kindgerecht, spielerisch zu gestalten (Bortz & Döring, 2006, S. 363).

Das Verstehen der Vorgehensweisen der Kinder ist nicht immer einfach. Allein mit der Beobachtung ist dies nicht zu bewerkstelligen. Um die Denkprozesse der Kinder zu explorieren, eignet sich besonders das *klinische Interview*, welches in diesem Zusammenhang eine lange Tradition hat. Es geht auf den schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget zurück (Ginsburg, 1997, S. 40). Insbesondere in der Mathematikdidaktik wurde diese Forschungsmethode für Untersuchungen genutzt (u.a. Ratz, 2009; Rechtsteiner-Merz, 2013; Selter & Spiegel, 2007; Steinweg, 2001) und wird auch heute noch weiterentwickelt, z.B. das *Flexible Interview* (Meyer, 2016).

Rechtsteiner-Merz (2013) formuliert die Ziele des klinischen Interviews nach Ginsburg (1997) wie folgt:

- das Erforschen kognitiver Aktivitäten
- die Identifikation kognitiver Aktivitäten
- die Evaluation von Kompetenzebenen

Durch das Handeln mit Material können Schwierigkeiten der Verbalisierung minimiert werden. Die Kinder können *laut denken* (Bortz & Döring, 2006, S. 370) und ihre Handlung so genau wie möglich kommentieren.

Da die Kinder während den Interviews gefilmt werden, um das Spielen und Handeln der Kinder festzuhalten, müssen einige Punkte speziell beachtet werden, dies wird in Kap. 5.1.3 genauer beschrieben.

5.1.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse entspricht einer regelgeleiteten und systematischen Methode zur Reduktion und Interpretation von qualitativem Textmaterial (Mayring, 2010). In der deutschsprachigen Literatur finden sich zwei ähnliche Ansätze. Das Kernmerkmal der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ist, dass die relevanten Textstellen in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben (paraphrasiert) und danach verallgemeinert (generalisiert) werden (ebd.).

Kuckartz (2016) äussert sich indes kritisch gegenüber diesem Schritt, da die Gefahr besteht, „dass widersprüchliche Aussagen leicht übersehen werden und dem Verallgemeinerungszwang zum Opfer fallen“ (S. 76). Zudem ist das Paraphrasieren und Generalisieren an sich bereits eine sehr

zeitintensive Arbeit (ebd.). Deshalb werden die Interviews mithilfe einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) analysiert.

5.1.6 Paper Pencil Test

Wenn kompetenzorientiert unterrichtet werden soll, dann sollte auch die Beurteilung der Leistung diesen Gütekriterien genügen. Selter (2006) formuliert sieben Leitideen dazu:

1. Leistungsfeststellungen sollten *kompetenzorientiert* sein: Denkwege der Kinder und Ressourcen werden ergründet.
2. Leistungsfeststellungen sollten *kontinuierlich* erfolgen: Lernstandserfassungen werden nicht punktuell, sondern immer wieder durchgeführt.
3. Leistungsfeststellungen sollten *transparent* sein: Kinder werden über die Leistung informiert.
4. Leistungsfeststellungen sollten *informativ* sein: Kinder sollen zur Artikulation ihres Denkens angeregt werden.
5. Leistungsfeststellungen sollten *prozessorientiert* sein: Prozessbezogene Kompetenzen, wie das Problemlösen, werden miteinbezogen.
6. Leistungsfeststellungen sollten *differenziert* erfolgen: Ein breites Leistungsspektrum wird abgedeckt.
7. Leistungsfeststellungen sollten *umfassend* angelegt sein: Erfassungen werden methodisch breit abgestützt durch Lernstandserfassungen oder Interviews usw.

Da sich Selter (2006) auf die Beurteilung in der Schule bezieht, sind nicht alle Prinzipien für die Untersuchung von Belang. Dennoch sind die Leitideen, dass Leistungsfeststellungen *kompetenzorientiert*, *informativ*, *prozessorientiert*, *differenziert* und *umfassend* sein sollten, auf die vorliegende Arbeit gut übertragbar.

5.2 Überblick über das Entwicklungs- und Forschungsprojekt

Die Untersuchung wurde in zwei Phasen durchgeführt.

Abbildung 6 Überblick über den Forschungsprozess

Phase 1 widmete sich zwischen Juni und Oktober 2017 der Entwicklung des Regelspiels. Nach dem Ansatz des Developmental Research (siehe Kap. 5.1.1) wurde in mehreren Schlaufen das Regelspiel entwickelt, erprobt und überarbeitet.

In Phase 2 zwischen Oktober und Dezember 2017 fand die Intervention in einer 1. – 3. Klasse statt. Das entwickelte Regelspiel wurde während 16 Sequenzen à 20 Minuten und zweimal wöchentlich gespielt (siehe Anhang II). Alle Spielsequenzen wurden videographiert. Zu Beginn und am Ende der Intervention wurde ein Pre- und Posttest sowie klinische Interviews durchgeführt.

In den vorherigen Kapiteln wurden methodologische Überlegungen zu den verschiedenen Forschungsmethoden beschrieben. In den folgenden Kapiteln werden diese Methoden für die vorliegende Arbeit konkretisiert und die Auswahl der Stichproben genauer beleuchtet.

5.2.1 Beschreibung der Stichprobe für die Entwicklung

Die Stichprobe (in der qualitativen Forschung *sample* genannt) für die Entwicklung orientiert sich am Ansatz des *theoretical sampling* (Lamnek & Krell, 2016, S. 184), welches auf dem Konzept der *Grounded Theory* nach Glaser und Strauss (2006) beruht. Drei Leitgedanken werden formuliert: Der erste Leitgedanke zeigt sich in der Prozesshaftigkeit. Es wird kein Stichprobenplan erstellt, sondern eine erste kleine Untersuchungseinheit aus theoretischen Überlegungen bestimmt: Wie spielen, von der Lehrperson als leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner eingeschätzte Kinder das Spiel? Die Erkenntnisse aus dieser Stichprobe werden genutzt, um die nächste Stichprobe auszuwählen.

Der zweite Gedanke legt dem Forscher nahe, die Stichprobe auf grosse Ähnlichkeiten (gleiche Schulklasse) und relevante Unterschiede (das Kind wird als leistungsstark/leistungsschwach eingeschätzt) zu untersuchen. Daraufhin kann durch *Maximierung* von Unterschieden die Probabilität erhöht werden, die Heterogenität und Varianz des Feldes abzubilden. Durch *Minimierung* steigt die Wahrscheinlichkeit, ähnliche Daten zu finden, um so die theoretischen Erkenntnisse abzusichern.

Dieser Prozess des theoretischen Samplings wird dann beendet, wenn eine *theoretische Sättigung* (vgl. ebd.) auftritt. Dies bedeutet, dass keine relevanten Ähnlichkeiten oder Unterschiede mehr im Datenmaterial entdeckt werden.

Für die Entwicklung des Spiels wurde *nur* auf Leistungsheterogenität geachtet. Die Leistungen in Mathematik wurde von den Lehrpersonen eingeschätzt. Die Entwicklungsphase wurde aus forschungsökonomischen Gründen am derzeitigen Praktikumsort durchgeführt, in einem grösseren Dorf des Kantons St. Gallen. Im Folgenden nun eine detaillierte Aufstellung der Stichprobe.

Tabelle 6 Stichprobe Entwicklung des Regelspiels

Nr.	Wann	Beschreibung Stichprobe	Variante
1	01.05.2017	2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 1. Klasse (Ev,Am) 2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 2. Klasse (Li,Lo)	Level 1
2	03.05.2017	2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 2. Klasse (Li,Lo) 2 leistungsstarke Rechnerinnen und Rechner der 1. Klasse (Aa, Da)	Level 1
3	09.05.2017	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Me,Ni)	Level 1
4	10.05.2017	3 durchschnittliche bis leistungsstarke Kinder der 1. Klasse (Ja,Gs,Ya)	Level 1
5	17.05.2017	3 klinische Interviews mit leistungsschwachen Rechnerinnen 3. Klasse (Ji,Me,Ni)	Level 1
6	06.06.2017	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Ri,Ni)	Level 2
7	13.06.2017	3 durchschnittliche Rechnerinnen der 3. Klasse (Ma,De,Le)	Level 2
8	16.06.2017	3 durchschnittliche Rechnerinnen und Rechner 2. Klasse (Le,Re,Em)	Level 2
9	26.06.2017	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Ri,Ni)	Level 2
10	28.06.2017	2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 2. Klasse (Li,Lo)	Level 2
11	30.06.2017	3 durchschnittliche Rechnerinnen und Rechner 2. Klasse (Le,Re,Em)	Level 2
12	03.07.2017	6 leistungsschwache Schülerinnen und Schüler 3. Klasse (Si,Fi,Reij,Jo,Lil,Jon)	Level 2

5.2.2 Entwicklung des Regelspiels

Die Entwicklung des Regelspiels folgte den Grundprinzipien des Developmental Research (vgl. 5.1.1). Das Spiel wurde in mehreren Schlaufen mit Unterstufenkindern eines Primarschulhauses getestet, indem sie beim Spielen beobachtet wurden. Eine solche prozessbegleitende Evaluation wird von Bortz und Döring (2006) unter dem Begriff *formative Evaluation* subsummiert.

Datenerhebung durch Beobachten

Mithilfe von sechs zentralen Klassifikationskriterien (Bortz & Döring, 2006, S. 328ff.) wird das Vorgehen der Beobachtung genauer situiert. Die Kinder wurden in einer ruhigen und kontrollierten *Laborsituation* (ausserhalb des Schulzimmers), *passiv teilnehmend* beobachtet. Damit einzelne Aspekte auch im Nachhinein nachvollzogen werden konnten, wurden die Sequenzen videographiert. Die Beobachtung erfolgte offen und wurde den Schülerinnen und Schülern kommuniziert. Es wurde eine Erlaubnis für die Videoaufnahme eingeholt. Vor den jeweiligen Beobachtungssequenzen wurden einzelne Forschungsfragen formuliert, deshalb kann dieses Vorgehen als *teil-strukturierte Beobachtung mit geringem Komplexitätsgrad* bezeichnet werden (vgl. Kap. 5.1.2). Die Erkenntnisse sind im Forschungstagebuch in Anhang I ersichtlich).

5.2.3 Beschreibung der Stichprobe für die Intervention und Evaluation

Für die Intervention und Evaluation wurden *sechs Kinder* ausgewählt, damit für beide Varianten des Regelspiels drei Kinder zur Verfügung standen und die Entwicklung exemplarisch an diesen Schülerinnen und Schülern aufgezeigt werden konnte. Das Ziel war es, eine möglichst heterogene Gruppe von Kindern zu berücksichtigen. Denn nur so „kann eine Thematik in ihrer gesamten Komplexität angemessen erfasst werden“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 178). Deshalb wurde ein *qualitativer Stichprobenplan* (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 303) erstellt, bei dem vier Hauptmerkmale berücksichtigt wurden. Die Stichprobe sollte zwei Unterstufenklassen (2. und 3. Klasse) und ein heterogenes Leistungsspektrum (normativ unterdurchschnittlich Prozentrang < 26 bis überdurchschnittlich Prozentrang > 75) abdecken. Ferner sollten Mädchen wie auch Knaben sowie Kinder mit und ohne Migrationshintergrund teilnehmen. Als letztes Merkmal wurde darauf geachtet, auch ein Kind mit individuellen Lernzielen (ILZ) zu integrieren.

Um diese Merkmale zu erheben, wurden die mathematischen Kompetenzen grob von den Lehrpersonen eingeschätzt. Als zweiter Schritt wurde mit der Klasse ein standardisierter Mathematiktest durchgeführt, um die Kinder normativ einzuschätzen.

Für die Unterstufe kommen zwei Instrumente in Frage. Zum einen der TEDI-MATH (Kaufmann et al., 2009), ein Test zur Erfassung der Mathematikkompetenzen vom Kindergarten bis zur 3. Klasse, und zum anderen der DEMAT (Krajewski, Küspert & Schneider, 2002), der für jede Primarstufe erhältlich ist. Der TEDI-MATH ist ein Einzeltest und bietet den Vorteil, dass er für die Schweiz normiert ist. Der DEMAT hingegen ist ein curricularer Test, der sich an den deutschen Lehrplänen orientiert, dafür aber mit einer ganzen Gruppe durchgeführt werden kann. Da der Test nicht für eine Diagnose benutzt wurde, sondern nur der normierten Einschätzung der Kinder dienen sollte, wurde der DEMAT eingesetzt, da er mit der ganzen Gruppe durchgeführt werden konnte.

Der DEMAT wurde Ende August 2017 durchgeführt, deshalb konnte für die Auswahl der Zweit- und Drittklässler auf die Testversion des Schuljahres zurückgegriffen werden (Krajewski et al., 2009).

Die ausgefüllten DEMAT Tests sind in Anhang XIV einsehbar.

Gewisse Grundkompetenzen in der Addition und Subtraktion mit Zehnerübergang mussten für Level 1 vorausgesetzt werden. Für Level 2 bildeten basale Kenntnisse im 1x1 bis 30 das Fundament. Im Folgenden nun eine kurze Übersicht über die Hauptmerkmale der Stichprobe.

Tabelle 7 qualitativer Stichprobenplan

Spielvariante	Gruppe	Merkmale qualitativer Stichprobenplan
Addition und Subtraktion Level 1	Gruppe 1	AL, Mädchen, unterdurchschnittlich, 2. Klasse, PR = 13 bei DEMAT 1+ LUC, Mädchen, unterdurchschnittlich, 2. Klasse, PR = 4 bei DEMAT 1+ DAM, Knabe, unterdurchschnittlich, 3. Klasse, ILZ, PR = 8 bei DEMAT 2+
Multiplikation und Division Level 2	Gruppe 2	MAE, Mädchen durchschnittlich, 3. Klasse, PR = 65 bei DEMAT 2+ LA, Knabe, durchschnittlich bis überdurchschnittlich, 3. Klasse, PR = 74 bei DEMAT 2+ TZ, Knabe, überdurchschnittlich, 2. Klasse, PR = 86 bei DEMAT 1+

Für ein detaillierteres Bild ist eine Beschreibung der Kinder nach ICF (WHO, 2013) mit den wichtigsten Ressourcen und Schwierigkeiten im Anhang III zu finden. Insbesondere das mathematische Lernen wird näher beleuchtet.

5.2.4 Intervention und Evaluation

Die Intervention wurde in einer altersdurchmischten 1. – 3. Klasse in einer kleinen Stadt im Kanton St. Gallen durchgeführt. Sie wurde aus pragmatischen Gesichtspunkten ausgewählt, da der Autor, zu dieser Zeit, dort angestellt war. Die Klasse weist eine ausgeprägte Heterogenität aus, die sich u.a. im Pensum von 200 Stellenprozent für die ganze Klasse sowie einigen Kindern mit Individuellen Lernzielen (ILZ) äussert (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2015).

Die Intervention fand Ende Oktober (KW 43) bis Dezember (KW 51) statt. Zweimal wöchentlich spielten die Kinder das Regelspiel während 20 - 30 Minuten in gleichbleibenden Gruppen (Gesamtübersicht in Anhang II). Insgesamt wurden 16 Sequenzen gespielt. Alle Sequenzen wurden videographiert. Beide Gruppen waren im gleichen Zimmer und spielten das Spiel. Die Betreuung übernahm der Autor dieser Arbeit. Bei den ersten beiden Sequenzen verhielt sich der Autor passiv und beobachtete. Es wurde beobachtet, welche Voraussetzungen die Kinder mitbrachten und welche Strategien sie bereits anwendeten. Nur vereinzelt wurde Lernunterstützung angeboten. Ansonsten wurde der Spielfluss nicht unterbrochen. Ab der dritten Sequenz wurde der individuellen Lernunterstützung ein hoher Stellenwert beigemessen.

Die Datengewinnung fusste auf drei verschiedenen Forschungsmethoden: Videographie, klinische Interviews und Paper-Pencil-Test.

Der genaue Ablauf von Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse, wird im Folgenden für jede Forschungsmethode einzeln beschrieben. Die klinischen Interviews wurden zuerst analysiert, um erste Hinweise zu bekommen, welche Strategien die Kinder verwendeten. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden danach die Videosequenzen analysiert.

5.2.4.1 Klinische Interviews

Bei den klinischen Interviews lösten die Kinder Aufgaben aus dem Regelspiel. Dies gab den Interviews einen spielerischen Rahmen und den Kindern Material zum Handeln. Im Gegensatz zur Intervention in der Gruppe blieb in diesem Setting Zeit, um die Kinder zum lauten Denken anzuregen. Die Aufgaben wurden so konstruiert, dass verschiedene Lösungsansätze möglich waren und somit die Heterogenität der Strategien sichtbar wurde. Die Aufgaben sind im Anhang IV dargestellt.

a) Datenerhebung

Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens (siehe Anhang IV) teilstrukturiert. Durch das Videographieren der Interviews konnte das Spielgeschehen von oben festgehalten und später analysiert werden. An zwei Messpunkten (nach einer Woche und nach der Intervention) wurden die klinischen Interviews durchgeführt. Es wurden möglichst kurze Interviews (ca. 15 - 20 Minuten) durchgeführt, damit die Konzentrationsfähigkeit der Kinder nicht überstrapaziert wurde. Es entstanden im Rahmen der Arbeit 12 Interviews (siehe Anhang XII).

b) Datenaufbereitung: Transkription

Da hauptsächlich die Strategien und die Denkwege der Kinder beim Rechnen und Spielen von Bedeutung waren, wurden die Aufnahmen *geglättet* (Roos & Leutwyler, 2011, S. 224) transkribiert. Grundsätzlich wurde Wort für Wort alles aufgeschrieben, jedoch wurden abgebrochene Sätze und Seufzer nicht transkribiert und umständliche Wendungen umformuliert. Diese Datenaufbereitung kann in Programmen wie MAXQDA mit Markierungen im Video vorgenommen werden, damit Text und Video parallel analysiert werden können. Der Zeitbedarf für eine Transkription darf nicht unterschätzt werden. Kuckartz (2016) rechnet auch bei einer einfachen Transkription, dass etwa das Fünf- bis Zehnfache der Interviewzeit benötigt wird. Im selben Buch finden sich auch gängige Transkriptionsregeln.

c) Datenanalyse: qualitative Inhaltsanalyse

Abbildung 7 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse aus Kuckartz (2016)

Nach der Transkription werden die Interviews einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen (siehe Abbildung 7). Das im Folgenden beschriebene Vorgehen, welches für die Analyse genutzt wurde, bezieht sich auf Kuckartz (2016).

In Phase 1 wurden die Texte intensiv gelesen, um wichtige Lösungsansätze, Abschnitte und Hinweise auf Strategien zu kennzeichnen. Anhand der Lösungsansätze und Erklärungen der Kinder wurden in Phase 2 erste Hauptkategorien erstellt. Anders als auf der Abbildung beschrieben wurden zudem bereits die Subkategorien der Strategien erstellt, damit kein zweiter Codierungsprozess nötig wurde (Kuckartz, 2016, S. 110). Denn das Material

war in Umfang gut überschaubar. Die Kategorien wurden durch eine „fixierte Zuordnungsregel“ (Kuckartz, 2016, S. 66) definiert. Diese *Kategoriendefinition* beinhaltet die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung (siehe Anhang V). Indikatoren oder Beispiele aus den Daten helfen, die Abgrenzung zu ähnlichen Kategorien trennscharf (disjunkt) vorzunehmen. Bei der A-priori-Kategorienbildung werden, vor der Sichtung des Materials, aus theoretischen Überlegungen (Forschungsfrage, theoretischer Bezugsrahmen, Interviewfragen) Hauptkategorien und Subkategorien erstellt (z.B. Strategien für die Auswahl der ersten Zahl). Mit einem Probedurchlauf mit einem Teil der Daten wurde

daraufhin die Anwendbarkeit der Kategorien und deren Definitionen geprüft. In Phase 3 wurde sämtliches Material Zeile um Zeile codiert. Ein Textabschnitt oder ein Satz konnte häufig mehreren Kategorien zugeordnet werden. Nicht relevante Textpassagen wurden nicht codiert. Phase 4 übernahm das Programm MAXQDA, welches alle codierten Textstellen (Codes) zu den Hauptkategorien und Subkategorien zusammenstellte. In Phase 5 wurden die Kategorien induktiv (aus dem Text heraus) nochmals überarbeitet und verfeinert. In der vorliegenden Arbeit wurde so z.B. die Strategie *Kombination von Addition und Subtraktion* in zwei Subkategorien aufgeteilt, sodass zwischen *einfachen Kombinationen* und *komplexen Kombinationen* unterschieden werden konnte. Die codierten Stellen mussten in Phase 6 nochmals neu codiert werden. Einige Kategorien wurden gelöscht oder mit einer anderen Kategorie zusammengefasst, da sie kaum genutzt wurden. In der letzten Phase 7 begann die eigentliche Analyse. Die Analyse des Materials wurde zusammen mit den transkribierten Videosequenzen der Intervention durchgeführt und wird darum im nächsten Kapitel genauer beschrieben. Die vollständigen Transkripte der klinischen Interviews sind in Anhang XII einsehbar.

5.2.4.2 Videographie

Jede Spielsequenz der Intervention und die klinischen Interviews wurden videographiert. In diesem Kapitel stehen jedoch die Videoaufnahmen der Intervention im Zentrum. Die klinischen Interviews wurden im vorigen Kapitel genauer situiert. Die Videoaufnahmen der Intervention sollten die Strategieentwicklung der Kinder beim Spielen des entwickelten Regelspiels dokumentieren.

a) Datenerhebung: Videoaufnahmen

Abbildung 8 Perspektive der Filmaufnahmen

Zwei Gruppen spielten gleichzeitig. Die Smartphones wurden mithilfe eines kleinen Handystatives über dem Tisch, an einem Balken oder einer Lampe montiert. Auf diese Weise konnte das Spielgeschehen von oben gefilmt werden. Smartphones bieten sich aus drei Gründen besonders an. Erstens: Sie sind klein und handlich. Sie können deshalb leicht an verschiedenen Orten positioniert werden.

Zweitens: Heutige Smartphones filmen hochauflösend. Drittens: Es müssen keine teuren zusätzlichen Geräte organisiert oder gekauft werden.

b) Datenaufbereitung: Transkription

Im Rahmen der Intervention entstanden über 13 Stunden Film. Zwei Sequenzen schieden wegen technischen Problemen aus. Nichtsdestotrotz musste die Fülle an Material aus forschungspragmatischen Gründen reduziert werden. Die Datenauswahl kann durch „Auswahl im Material“ oder durch „Auswahl des Materials“ vorgenommen werden (Flick, 2011, S. 155). Im ersten Fall werden nur bestimmte Abschnitte der Spielsequenzen oder Interviews berücksichtigt. Im zweiten Fall wird die Stichprobe oder die Anzahl Filmsequenzen, welche für die Analyse berücksichtigt werden, reduziert. Für die vorliegende Arbeit wurde eine „Auswahl des Materials“ vorgenommen, sodass bei Gruppe 1 für jedes Kind fünf Spielsequenzen und bei Gruppe 2 für jedes Kind vier Spielsequenzen analysiert wurden (siehe Anhang II). Bei Gruppe 2 wurde eine Sequenz weniger analysiert, da diese Kinder während den ersten drei Sequenzen Level 1 als Einführung ins Spielprinzip spielten. LA fehlte bei der Einführung in Level 2, deshalb wurden seine Spielhandlungen jeweils eine Sequenz später als bei MAE

und TZ analysiert (also die fünfte anstatt die vierte Sequenz). An einem Tisch sassen drei Kinder. Für jedes Kind wurden die Spielhandlungen transkribiert. In Gruppe 1 wurden ergo 15 ($5 \cdot 3$) Transkripte und 12 ($4 \cdot 3$) Transkripte für Gruppe 2 erstellt. Verschriftlicht wurde jeder Lösungsansatz der Kinder, welcher durch platzieren und verschieben der Karten sichtbar wurde. Verbale Interaktionen zwischen Lehrperson und der Kinder oder der Kinder untereinander wurden aus forschungsökonomischen Gründen nicht festgehalten, ausser die Äusserung beinhaltete wichtige Informationen über die Verwendung von Strategien. In diesem Fall wurden die Äusserungen in den Notizen stichwortartig festgehalten. Die vollständigen Transkripte der Videosequenzen befinden sich in Anhang XIII. Für den Ergebnisbericht konnte das Spielgeschehen anhand von Skizzen dargestellt werden (Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 40).

c) Datenanalyse: qualitative Inhaltsanalyse

Aufbauend auf dem Kategoriensystem, welches aus den klinischen Interviews entstanden ist, konnten die Spielsequenzen der Intervention codiert werden. Der Ablauf der Phasen 1 - 6 verlief dabei wie in Kapitel 5.2.4.1 beschrieben. In diesem Kapitel steht Phase 7, die eigentliche Analyse, im Zentrum (siehe Abbildung 9). Es wurden drei Auswertungsformen angewendet.

Erstens: Nachdem alle Interviews und Spielsequenzen codiert waren, wurden die wichtigsten Strategien analysiert (*Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien*). Zweitens: Es wurden die Häufigkeiten mithilfe von zwei *graphischen Darstellungen* unter die Lupe genommen. Bei der ersten Darstellung wird die Häufigkeit einer Strategie pro Kind anhand von kleineren oder grösseren Knoten dargestellt, dies ermöglicht einen schnellen Überblick. Wie genau die Grösse der Knotenpunkte von der Software MAXQDA ermittelt wird, ist im Anhang VI ersichtlich. Die zweite Abbildung zeigt die Häufigkeiten der Strategien numerisch, um die Ergebnisse genau nachvollziehen zu können. Aus diesen Häufigkeiten konnte die Entwicklung der Strategien nachvollzogen werden. Drittens: *Die Zusammenhänge zwischen Kategorien* wurden genauer betrachtet. Im Fokus stand dabei einerseits, wie sich die Komplexität der Lösungen (Anzahl Punkte pro Lösung) entwickelte und andererseits, welche Strategien zu komplexen Lösungen führten.

Abbildung 9 Auswertungsformen nach Kuckartz (2016)

5.2.4.3 Paper-Pencil-Test

a) Entwicklung

Die Fortschritte im flexiblen Rechnen wurden im Sinne eines Pretest-Posttest-Designs anhand eines selbst erstellten Paper-Pencil-Tests festgehalten. Die Aufgaben des Tests sollten so stark wie möglich den gelernten und geübten mathematischen Kompetenzen im Regelspiel entsprechen, aber als Paper-Pencil-Test durchgeführt werden können. Die Zielzahlen und Zahlenkarten wurden so gewählt, dass Operationen mit zwei, drei, vier oder fünf Zahlen möglich waren. Pro Lösung gab es einen Punkt. Das Ziel war es, möglichst viele Aufgaben zu lösen. Die Kinder durften Aufgaben auch überspringen.

Gemäss den Varianten des Spiels gab es auch zwei Versionen des Tests: Level 1 mit Addition und Subtraktion und Level 2 mit allen Grundrechenarten. Der vollständige Test ist im Anhang VII ersichtlich.

Abbildung 10 Paper-Pencil-Test Aufgabenbeispiel

b) Pilotierung

Der Paper-Pencil-Test wurde pilotiert und mit Schülerinnen und Schülern der 2./3. Klasse geprüft und anschliessend optimiert. Bei der ersten Pilotierung kamen einige Mängel beim Testdesign zum Vorschein und es wurde ersichtlich, dass der Schwierigkeitsgrad zu hoch angesetzt wurde (ausführliche Auswertung siehe Anhang VIII). Den Kindern war nicht einsichtig, dass sie Aufgaben überspringen sollten, die sie nicht lösen konnten. Konkret: Einfachere Aufgaben, bei denen nur zwei Zahlen gefragt sind, wären zuerst zu lösen und erst danach sollten die Aufgaben mit 3,4 oder 5 Zahlen in Angriff genommen werden. Jedoch verweilten fast alle Kinder bei Aufgaben, die noch zu schwierig für sie waren und übersprangen keine Aufgaben. Deshalb wurde der Test insgesamt anders aufgebaut. Die Erhöhung der Anzahl Karten, die für die Lösung genutzt werden mussten, wurde sukzessive erhöht. Zuerst wurden Rechnungen erforderlich, die mit zwei Karten gelöst werden müssen, dann Aufgaben mit zwei und drei Karten, danach mit drei und vier Karten. Dies führte auch zu einem kleineren Umfang an Aufgaben, die dafür gezielter verschiedene Schwierigkeiten testeten. Ferner zeigten sich bei den Kindern viele „Regelverstösse“, z.B. dass Zahlen zweimal gebraucht wurden oder mit Zahlen gerechnet wurde, die nicht vorgegeben waren. Beim Spielen wird dies durch das Legen der Karten vereinfacht, so dass dies nur ein Phänomen des Tests bleibt. Um den Test insgesamt einfacher zu machen, wurden kleinere Zielzahlen (Codes) verwendet. Die Zeitdauer für den Test der 2. Klasse wurde auf 15 Minuten gekürzt, da die Kinder Mühe hatten, so lange konzentriert an einem Aufgabenformat zu arbeiten. Die Auswertung der zweiten Pilotierung ergab ausgewogene Ergebnisse (siehe Anhang VIII). Die Kinder konnten im Durchschnitt einige Aufgaben lösen, aber es gab bei allen Schülerinnen und Schülern noch Potenzial. Der Test wurde nochmals minim überarbeitet. Level 1 wurde geringfügig vereinfacht und bei Level 2 noch eine zusätzliche Aufgabe hinzugefügt.

c) Datenerhebung

Der Pretest der Intervention wurde erst in der zweiten Woche durchgeführt, als die Kinder das Spiel bereits zweimal gespielt und die Spielregeln verstanden hatten (siehe Anhang II).

d) Datenaufbereitung und Datenanalyse

Die Ergebnisse des Paper-Pencil-Tests werden mithilfe beschreibender statistischer Methoden (deskriptive Statistik) dargestellt. In der Urliste werden pro Kind alle Messwerte aufgeführt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Die Daten befinden sich auf der Nominalskala, deshalb können Häufigkeiten ausgezählt und in Tabellen dargestellt werden (vgl. Hauser & Humpert, 2009, S. 53). Auf prozentuale Häufigkeiten wird aufgrund der kleinen Stichprobe verzichtet. Die ausgefüllten Paper-Pencil-Tests der Kinder befinden sich in Anhang XIV.

6 Projektrealisation

6.1 Entwurf des Regelspiels

Der erste Schritt der Entwicklung des Regelspiels beinhaltete ein intensives Studium des Lehrplanes. Es wurden Ziele gesucht, die sich für ein Regelspiel eignen würden. Da das Regelspiel für die Unterstufe konzipiert werden sollte, kamen schnell die Grundoperationen in den Fokus. Auch im Hinblick auf Kinder mit besonderem Bildungsbedarf schien dies eine erste gute Fährte zu sein.

Als zweiter Schritt begannen die Rechercharbeiten sowohl auf Theorieebene wie auch auf der Ebene der Regelspiele. So wurden aus Sicht der Mathematikdidaktik sowie der Spiel- und Heilpädagogik relevante Merkmale herausgearbeitet, die für das Regelspiel massgebend sein sollten. Dazu gehörte auch das Studium von bereits bestehenden Regelspielen, die auf Bezüge zur Mathematik und spannende Spielmechanismen untersucht wurden.

Für den ersten konkreten Entwicklungsschritt für das Regelspiel wurden Ziffernkarten auf den Tisch gelegt und Rechnungen erstellt. Erste Ideen gingen spontan in zwei Richtungen: Zum einen kann eine gewisse (Ziel)Zahl mit Zahlenkarten durch Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren erreicht werden. Zum anderen können die Ziffern auf den Zahlenkarten addiert werden, um danach eine gewisse Stärke oder Mächtigkeit zu verkörpern (hier war die Idee einer Piratenmannschaft, die eine gewisse Stärke aufweisen muss, um ein gegnerisches Schiff zu kapern, leitend. Erste grobe Spielmechanismen wurden für beide Ideen kurz entwickelt und angespielt. Dabei wurde schnell klar, dass der erste Ideenstrang mit der Zielzahl und den Zahlenkarten mathematisch gehaltvoller war. Es konnten komplexere Operationen durchgeführt werden. Der zweite Ideenstrang mit der Kumulation von Zahlen zu einer gewissen Stärke oder Mächtigkeit wurde daraufhin fallengelassen.

Der Spielmechanismus, Zahlen mit den Grundoperationen so zu manipulieren, dass sie eine gewisse Zielzahl erreichen, wurde danach ausgiebig getestet. Dabei zeigte sich, dass auch Erwachsene diesen Spielmechanismus spannend finden. Dies bestärkte mich auf diesem Weg zu bleiben. Die Zielzahlen können auf mannigfaltige Weise erreicht werden. Die Herausforderung besteht darin, dies in möglichst komplexen Gleichungen zu tun.

6.1.1 Abgrenzung zu bereits erhältlichem Spiel

Bald darauf wurde bei einer weiteren Recherche das Spiel „Geheimcode 13+4“ vom HABA Spieleverlag entdeckt. Es baut auf dem gleichen Prinzip auf. Mit 6 Zahlenwürfeln müssen Zielzahlen von 2 - 18 durch Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren erreicht werden. In Abgrenzung zum bereits erhältlichen Spiel sollte das Spiel der vorliegenden Arbeit die Bewältigung komplexer Rechnungen fördern. Im HABA-Spiel muss die Zielzahl mit möglichst wenigen Würfeln erreicht werden, damit die restlichen Würfel für eine weitere Zielzahl verwendet werden können. Kurze Rechnungen bringen also Vorteile. Zudem sollten auch höhere Zahlen über 20 anvisiert werden.

6.1.2 Kontrolle bei Rechenspielen

Im Hinblick auf die Umsetzung mit Kindern stellte sich die Frage, wie die Kontrolle der Rechnungen bewerkstelligt werden könnte.

Dies schien ein zentraler Knackpunkt bei vielen Rechenspielen zu sein, die während der Recherche untersucht wurden: Was tun, wenn sich die Kinder nicht einig sind, ob das Resultat eines Kindes

stimmt oder nicht? Kamii und Housman (2000) sehen darin eine Chance für sozio-kognitive Konflikte. Die Kinder müssen argumentieren, warum ihr Lösungsweg nun richtig ist. Beobachtungen aus dem eigenen Unterricht zeigten aber eher, dass Kinder häufig schummelten. Einige Kinder merkten gar nicht, dass andere schummeln und bei anderen Gruppen kam es mehr zu sozialen (als zu kognitiven) Konflikten. Vier Möglichkeiten schienen plausibel: Die erste Möglichkeit besteht darin, dass sich die Kinder gegenseitig korrigieren (vgl. Kamii & Housman, 2000). Dies kann im besten Fall zu mathematischen Diskussionen führen, in denen die Kinder ihre Lösung laut vorrechnen und die anderen mitrechnen müssen. Es besteht aber die grosse Gefahr, dass der Spielfluss stark gehemmt wird und es auch zu Streit kommen kann. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Rechnungen gestützt protokolliert werden, z.B. auf einem Zahlenstrahl auf dem die Operationen eingezeichnet werden. Dies gilt danach für die Mitspieler und Mitspielerinnen als Beleg. Vor- und Nachteile decken sich mehrheitlich mit der ersten Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit wäre eine Selbstkontrolle, z.B. Zeichen oder Puzzleteile, die nur bei richtigen Ergebnissen passen. Hier wäre eine Kontrolle schnell und ohne grosse Diskussionen möglich, dies hat aber den Nachteil, dass die Möglichkeiten an Lösungen reduziert werden müssen. Die letzte Möglichkeit besteht darin, einen Taschenrechner zu nutzen. Dieser bringt den Vorteil, dass er eine objektive Instanz bildet (wie die Selbstkontrolle), die korrekt rechnet (wenn man die Rechnungen richtig eintippt). In der Unterstufe wird der Taschenrechner im Mathematikunterricht kaum eingesetzt. Dieser kleine Rechencomputer könnte aber für Kinder der Unterstufe sehr interessant und spannend sein, insbesondere solche, die das Ergebnis auch gleich auf kleine Zettel ausdrucken können. Auch sonst ist dem Autor kein Regelspiel bekannt, bei dem ein Taschenrechner eingesetzt wird. Die referierten Argumente legten den Schluss nahe, den Taschenrechner als Kontrolle einzusetzen, da er ein Alleinstellungsmerkmal in einem Regelspiel darstellt, eine objektive Instanz bildet und somit Streitigkeiten oder dem Schummeln vorbeugt. Nicht zuletzt sollte er auch zum Spielerlebnis beitragen und die Kinder fürs Spiel begeistern.

6.1.3 Zusammenfassung

Abbildung 11 Druckender Taschenrechner und Zettelspiess

Der erste Entwurf des Regelspieles war somit skizziert. Eine gewisse Zielzahl (Code) muss durch geschicktes Rechnen mit fünf Zahlenkarten mithilfe der Grundoperationen erreicht werden. Das Ziel ist es, komplexe Rechnungen mit möglichst vielen Operationen zu finden. Jede Operation gibt einen Punkt. Die Kinder kontrollieren die Rechnung mit einem druckenden Taschenrechner (siehe Abbildung 11).

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen (Spielmechanismus und Taschenrechner) wurde eine erste Version des Spieles ausgearbeitet. Es wurde schnell klar, dass das Spiel fortlaufend mit Kindern getestet und somit formativ evaluiert werden soll (vgl. Kap. 3.2.8). Im Spiel mit den Kindern wurden Mängel schnell manifest. Das folgende Kapitel dokumentiert die formative Evaluation mit den Unterstufen Kindern anhand von Forschungstagebüchern.

6.2 Erprobung

Die Entwicklung des Regelspiels orientierte sich am Konzept des Developmental Research (siehe Kap. 5.1.1) an einem zyklischen Prozess von Entwicklung, Erprobung und Evaluation. Die Aktivitäten

wurden im Austausch mit Kindern der Unterstufe laufend überarbeitet. Die folgende Übersicht über die Erprobung zeigt inhaltliche Schwerpunkte, die Spielvariante, die evaluiert wurde, sowie die Klassenstufe.

Tabelle 8 Übersicht Erprobung

Nr.	Wann	Inhaltlicher Schwerpunkt	Stichprobe	Spielvariante
1	01.05.2017	Erste Reaktionen der Kinder auf das Spiel	2 leistungsschwache Kinder der 1. Klasse (Ev,Am) 2 leistungsschwache Kinder der 2. Klasse (Li,Lo)	Level 1, + / - Code = 1-20 ZK = 1-20
2	03.05.2017	Spiel insgesamt mathematisch vereinfacht	2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 2. Klasse (Li,Lo) 2 leistungsstarke Rechnerinnen und Rechner der 1. Klasse (Aa, Da)	Level 1, + / - Code = 1-12 ZK = 1-5 und 10
3	09.05.2017	3 Spieler Variante getestet neues Kartendeck, neue Codes thematisch zu Primzahlen	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Me,Ni)	
4	10.05.2017	Kleine Anpassungen beim Kartendeck	3 durchschnittliche bis leistungsstarke Rechnerinnen und Rechner der 1. Klasse (Ja,Gs,Ya)	Level 1, + / -
5	17.05.2017	Forschungsdesign: klinische Interviews	3 klinische Interviews mit leistungsschwachen Rechnerinnen 3. Klasse (Ji,Me,Ni)	Level 1, + / -
6	06.06.2017	Einführung Multiplikation, Division	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Ri,Ni)	Level 2, + / - / . / :
7	13.06.2017	Die gezogenen Zahlenkarten müssen verschieden sein. Doppelte werden zurückgelegt.	3 durchschnittliche Rechnerinnen der 3. Klasse (Ma,De,Le)	Level 2, + / - / . / :
8	16.06.2017	Die gezogenen Zahlenkarten müssen verschieden sein. Doppelte werden zurückgelegt.	3 durchschnittliche Rechnerinnen und Rechner 2. Klasse (Le,Re,Em)	Level 2, + / - / . / :
9	26.06.2017	Neues Design der Zahlenkarten (Memory)	3 leistungsschwache Rechnerinnen der 3. Klasse (Ji,Ri,Ni)	Level 2, + / - / . / :
10	28.06.2017	Analyse der Spiel- und Wartezeit	2 leistungsschwache Rechnerinnen und Rechner der 2. Klasse (Li,Lo)	Level 2, + / - / . / :
11	30.06.2017	Einführung von zwei Multiplikations- und Divisionsplättchen	3 durchschnittliche Rechnerinnen und Rechner 2. Klasse (Le,Re,Em)	Level 2, + / - / . / :
12	03.07.2017	Letzte Erprobung mit 6 Kindern der 3. Klasse	6 leistungsschwache Schülerinnen und Schüler 3. Klasse (Si,Fi,Reij,Jo,Lil,Jon)	Level 1+ + / - / . / :

Anmerkungen: ZK = Zahlenkarten

Begleitend wurden die Erkenntnisse im Forschungstagebuch (FT) festgehalten. Die detaillierten Forschungstagebücher sind im Anhang I ersichtlich. Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

In der **ersten Erprobung** spielten als Erstes die beiden Schülerinnen der 1. Klasse das Spiel. Auf die Regel, dass komplexere Rechnungen auch mehr Punkte geben, wurde in diesem Stadium noch verzichtet.

Eine Spielerin war Kontrolleurin und die andere rechnete den Code. Dabei zeigte sich, dass dieser Spielmodus wenig effizient ist, denn die Kontrolleurin langeweilte sich und rechnete mit und präsentierte gleich selber die Lösung. Die Rechnungen waren für die Schülerinnen eher zu schwierig. Die Zahlenkarten bewegten sich im Zahlenraum von 1-20. Rechnungen, wie z.B. $3+12$, überforderte diese Schülerinnen. Auch sonst mussten sie viel mit den Fingern zählend rechnen und begingen dabei einige Fehler. Aus diesen Erkenntnissen wurde das Spiel für die zweite Gruppe angepasst. Beide Spieler sollten gleichzeitig rechnen und sich gegenseitig kontrollieren, sobald sie fertig sind. Diese Maßnahme erhöhte den Spielfluss. Die Kinder verwirrte es am Anfang, dass sie für die 10 keine Taste fanden, sondern die Ziffern 1 und 0 nacheinander drücken mussten. Dies war, nachdem sie es einmal begriffen hatten, kein Stolperstein mehr. Ganz nebenbei entdeckte eine Schülerin eine Verpackung eines anderen Spieles, welches der Autor mitgenommen hat. Die Schülerin fragte, ob jenes Spiel nun gespielt werde. Diese Situation zeigt exemplarisch, dass die Verpackung wichtig für den ersten Eindruck ist.

Für die **zweite Erprobung** wurde das Spiel insgesamt vereinfacht. Codes wurden durch Würfel ermittelt (1-12) und die Zahlenkarten waren die Zahlen 1-5 und 10. Ferner wurde den Kindern erklärt, dass komplexere Rechnungen auch mehr Punkte geben. Die Erprobung wurde das erste Mal von oben videographiert. Ein Handy wurde mit einer magnetischen Halterung an der Metalllampe befestigt. Bild und Audio konnten in guter Qualität festgehalten werden. Die Kinder wurden nach ihren Assoziationen zum Thema „Code“ befragt. Sie nannten den Bankomaten, einen Tresor sowie das iPhone als Bezug. Die leistungsstarken Knaben der 1. Klasse fanden innerhalb von einer Minute Lösungen mit meistens 3 oder 4 Operationen. Das Eintippen dauerte lange und war fehleranfällig. Die beiden Kinder der 2. Klasse spielten das Spiel zum zweiten Mal. Die Reduktion der Schwierigkeit beschleunigte das Spiel und sie fanden Lösungen die komplexer als beim ersten Mal waren. Zudem konnte beobachtet werden, dass, wenn das eine Kind mit dem Taschenrechner korrigiert, der Mitspieler gebannt wartet, ob der Code „geknackt“ wurde. In der beschriebenen Erprobung wurde ersichtlich, dass ungerade Zielzahlen ungünstig sind, da sie bei einem Kartenblatt, welches nur gerade Zahlen enthält, nicht erreicht werden können, z.B. kann der Code 5 mit dem Kartenblatt 2,4,8,10 nicht erreicht werden.

Abbildung 12 Codes (oben) und Zahlenkartendeck (unten) bei der dritten Erprobung

Aufgrund der Erkenntnisse wurde das Zahlenkartendeck für die **dritte Erprobung** überarbeitet (siehe Abbildung 12). Die Zahlenkarten wurden zum Thema „Primzahlen“ ausgewählt, die in der Mathematik eine besondere Stellung einnehmen. Die Elf ist die höchste Zahl. Die Primzahlen 2,3,5 wurden doppelt ins Kartendeck aufgenommen. Es sind 11 Codes und der mittlere Code ist wiederum die Elf. Dies ist ein kleines verstecktes Muster für den

aufmerksamen Spieler. Die 1 und 10 wurden doppelt genommen, weil sich mit diesen einfach rechnen lässt. Erstmals wurde das Spiel mit 3 Spielerinnen getestet. Ferner wurde explizit die Regel eingeführt, dass die Spielerinnen und Spieler sich gegenseitig kontrollieren müssen und sich niemand selber kontrollieren darf. Dies um dem Mangel an Interaktion im Spiel zumindest ein wenig entgegenzuwirken und die Lösung intersubjektiv zu validieren. Bei den Mädchen der 3. Klasse verlief das Eintippen in

den Taschenrechner sehr zügig. Die Passung zwischen der Kompetenz der leistungsschwachen Mädchen und den Anforderungen des Spiels war stimmig. Dafür wird die erhöhte Wahrscheinlichkeit an Wartezeit in Kauf genommen, da mindestens zwei Kinder eine Lösung haben müssen.

Einen Tag später bei der **vierten Erprobung** wurde das Kartendeck minim für drei Spielerinnen und

Abbildung 13 Kartendeck und Codes für drei Spielerinnen und Spieler

Spieler angepasst (siehe Abbildung 13).

Die **fünfte Erprobung** widmete sich dem Forschungsdesign. Bei den drei klinischen Interviews wurde untersucht, inwiefern die Schülerinnen über Strategien Auskunft geben können.

Die Multiplikation und Division wurde in der **sechsten Erprobung** mit neuen Codes zwischen 22-29 eingeführt. Die mathematische Regel „Punkt-vor-Strichrechnung“, steht indes im Widerspruch zur Funktionsweise des Taschenrechners (siehe Tabelle 9). Deshalb wurde von Beginn an die Regel aufgestellt, dass nur eine Multiplikation oder Division erlaubt ist und diese am Anfang der Gleichung stehen muss. Die Kinder bekamen nur ein Plättchen mit einer Multiplikation und Division. Grundsätzlich war es für die Schülerinnen der 3. Klasse einsichtig, die Multiplikation am Anfang der Gleichung

Tabelle 9 Punkt-vor-Strich-Regel als Stolperstein

Mathematisch korrekt mit Punkt-vor-Strich-Regel	Taschenrechner rechnet
$3 \cdot 7 + 4 \cdot 2 =$	$3 \cdot 7 + 4 \cdot 2 =$
$3 \cdot 7 = 21$	$3 \cdot 7 = 21$
$4 \cdot 2 = 8$	$21 + 4 = 25$
$21 + 8 = 29$	$25 \cdot 2 = 50$

zu nutzen. Jedoch wurde die Division als Operation nicht gebraucht. Ferner waren die Codes mit einem Kartenblatt, welches ausschliesslich aus hohen Zahlen besteht, nicht lösbar. Deshalb wurde für die **siebte und achte Erprobung** die Regel aufgestellt, dass die gezogenen Zahlenkarten alle verschieden sein müssen. Doppelte Zahlen werden zurückgelegt und ersetzt. Dies führte zu deutlich weniger Sackgassen (keine Lösung möglich) bei den Codes von 20-30.

Bei der **neunten und zehnten Erprobung** standen die eigens entworfenen Zahlenkarten im Zentrum (Abbildung 14). Die Kartonquadrate, wie sie u.a. vom Spiel Memory bekannt sind, liessen sich auf dem Tisch einfacher verschieben. Auch das Nachziehen konnte beschleunigt werden, indem die Karten aus einem Baumwollstoffsäckchen gezogen werden konnten. In der anschliessenden Videoanalyse wurde untersucht, wie viel Zeit die Schülerinnen und Schüler für eine Runde benötigen und wie lange die Kinder jeweils aufeinander warten müssen. Dabei wurde deutlich, dass die ersten Lösungen bereits nach 1 - 2 Minuten ermittelt waren und die langsamsten Kinder spätestens nach 4 Minuten eine Lösung fanden. Es entstand eine Wartezeit von höchstens 3 Minuten. Die Kinder dieser beiden Erprobungen hatten das Spiel bereits 3 - 4 Mal gespielt. Bei geübten Spielerinnen und Spielern liessen sich innerhalb von ca. 20 - 25 Minuten 4 Runden spielen. Notabene waren nicht immer die gleichen Kinder die schnellsten. Dies hängt einerseits mit dem Kartenblatt zusammen und andererseits auch mit dem Umstand, wie ambitioniert die Kinder sind. Einige Kinder suchten stets nach dem Punktemaximum, während andere sich mit der erstbesten Lösung zufrieden gaben.

Abbildung 14 Zahlenkarten 1. Entwurf

Um Wartezeiten zu überbrücken, wenn Kinder bereits eine Lösung gefunden hatten, wurden Post-it Notizzettel auf den Tisch gelegt. So konnten die Kinder die Lösung schriftlich festhalten, um nach einer komplexeren Aufgabe zu suchen (die mehr Punkte gibt). Dies nutzten die Kinder und es gab keine „tote Zeit“, bei der gewartet werden musste. Ferner zeigte sich, dass die Kinder unterstützt werden konnten, indem man sie auf die Differenz zwischen zwei Zahlen aufmerksam machte.

Da es gewisse ungünstige Kartenblätter gibt (z.B. 1,2,7,8,9), wurde den Kindern ab der **elften Erprobung** zwei Multiplikations- und Divisionsplättchen gegeben, so konnten wiederum einige Sackgassen vermieden werden. Die Kinder selber machten aber von dieser Erweiterung keinen Gebrauch.

Um beim Austauschen der Zahlenkarten nicht nochmals die gleichen Karten zu ziehen, ist es sinnvoll, wenn zuerst neue Zahlenkarten gezogen werden und erst danach die verwendeten Zahlen in den Sack gelegt werden.

In der **zwölften Erprobung** wurde das Spiel mit sechs neuen 3. Klässlerinnen und 3. Klässlern gespielt. Eine zentrale Einsicht war in diesem Zusammenhang, dass die Aufgaben, die das Spiel provoziert, selbst für Schülerinnen Ende 3. Klasse genug fordernd sind. Dies ist erstaunlich, da das Spiel sich auf den Zahlenraum bis 30, welcher in der 1. Klasse bis 20 intensiv bearbeitet wird, beschränkt. Die Kinder der 3. Klasse rechnen gewöhnlich bereits im Zahlenraum bis 1000. Es muss also davon ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse die Grundoperationen im Zahlenraum bis 30 nicht vollends anwenden können.

Einige Erkenntnisse wurden über alle Erprobungen hinweg erkenntlich und sollen zum Schluss summarisch beschrieben werden.

6.2.1 Erprobungsübergreifende Erkenntnisse

Die Division wird von den Schülerinnen und Schüler kaum genutzt. Auch als die Kinder explizit aufgefordert wurden, eine einfache Rechnung mit einer Division zu finden, war dies für viele Kinder der 3. Klasse sehr schwierig. Einigen Kindern war es nicht klar, ob sie 2:4 oder 4:2 rechnen müssen, um 2 zu erhalten. Der druckende Taschenrechner war für die Schülerinnen und Schüler die grösste Motivation des Spiels. Dies war der einstimmige Tenor über die Erprobungen hinweg. Basale Kompetenzen beim Rechnen, wie fehlerfrei über den Zehner zu rechnen ($9+6$) oder das Einmaleins bis 30 ausrechnen oder herleiten zu können, müssen vorausgesetzt werden, da sonst das Spiel zu schwierig ist und nicht mehr in der „Zone der nächsten Entwicklung liegt“ (siehe Kap. 3.2.9).

Im Verlauf der Entwicklung entstanden viele Ideen, die indes nach Abwägen der Vor- und Nachteile, wieder verworfen wurden. Bei dem entworfenen Regelspiel spielt jedes Kind mehr oder weniger für sich. Die Schülerinnen und Schüler treten nur beim gegenseitigen Korrigieren in Interaktion. Die Kinder sind aber bereits mit dem Finden der Lösung mit 5 Zahlenkarten sehr gefordert, sodass weitere Elemente das Spiel noch komplizierter gemacht hätten. Auch Ideen, die in Richtung Kooperation der

Spieler (z.B. 2vs2) gingen, wurden fallen gelassen. Da hier die Gefahr bestanden hätte, dass das stärkere Kind der Zweiergruppe alles alleine rechnet.

6.2.2 Folgerungen für die Weiterarbeit

In zwölf Erprobungen wurde das Spielprinzip des Regelspiels entwickelt. Welche Schlüsse können abschliessend für die Weiterarbeit gezogen werden?

- Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Vorwissen zum Thema „Code“. Sie können spontan Alltagssituationen aufzählen, bei denen es nötig ist, einen Code einzugeben.
- Das Spiel kann von leistungsstarken wie auch leistungsschwachen Kindern gespielt werden. Die vielen Lösungsmöglichkeiten eröffnen verschieden komplexe Zugänge. Es ist davon auszugehen, dass das Spiel auch Ende der 3. Klasse genug herausfordernd ist, da es eine Anwendungsaufgabe ist, welche Rechnen in neuen Kontexten ermöglicht.
- Das Spiel ist innerhalb von 20-25 Minuten in 4 Runden spielbar.
- Der druckende Taschenrechner trägt viel zum Spielspass und dem Erlebnis bei.
- Die Division wird von den Kindern kaum genutzt, es ist zu prüfen, wie Anreize geschaffen werden können, damit die Division genutzt wird.
- Ein ansprechendes Design (Verpackung, Kartendesign usw.) kann Kinder zusätzlich für ein Spiel motivieren.
- Gute Kompetenzen beim Rechnen über den Zehner (6+7) sowie basale Kenntnisse des Einmaleins bis 30 müssen vorausgesetzt werden.

6.3 Herstellung des Spiels

Abbildung 15 Neudesign der Codekarten

Das Design des Spiels wurde nach der Erprobung nochmals überarbeitet. Es schien von grosser Bedeutung, ein ansprechendes Material zu verwenden. Es sollte ein „richtiges“ Regelspiel geben – samt Verpackung. Das deutsche Unternehmen MeinSpiel (www.meinspiel.de) druckt individuelle Spiele auch für eine Kleinauflage ab 1 Stück. Die Karten wurden daraufhin auf das neue rechteckige Format angepasst (siehe Abbildung 15).

Abbildung 16 modifizierte Taschenrechner

Der Taschenrechner wurde modifiziert, damit nur spielrelevante Tasten zugänglich sind. Überflüssige Tasten wurden entfernt und darüber eine Aluminiumplatte (ca. 1 mm Stärke) gelegt. Aluminium ist ein Metall, welches sich gut von Hand bearbeiten lässt, da es relativ weich ist. Zum Abschluss erhielt die Aluminiumplatte noch ein schwarzes Finish durch Lackieren mit einer Spraydose (siehe Abbildung 16).

Abbildung 18 Verpackung "Krypto - Knack den Code"

Das Spiel erhielt seinen neuen Namen „Krypto – Knack den Code“, welches auch auf den Schachteldeckel gedruckt wurde. Der Taschenrechner wurde zum „Coderechner“ und bekam den Namen „Krypto“. Der Untertitel „Knack den Code“ soll auf das Thema im Spiel verweisen.

Da der Taschenrechner höher ist als der Schachtelboden, musste der Deckel noch mit Kartoneinlagen erhöht werden (siehe Abbil-

Abbildung 17 Einlagen im Schachtelboden

dung 17). Die Verpackung verspricht Spannung und eine Spur Nervenkitzel. Die Codekarten symbolisieren mit ihrer Form eine Art „Computerchip“. Die Zahlenkarten wurden an beiden Seiten mit einem feinen Binärcode verziert. Die Farben der grossen mittleren Zahlen wurden so gewählt, dass sie sich auf 10 ergänzen (Zahlen 1,9 = gelb). Die Operatoren sind rund, wie dies üblich ist in der Mathematik. Der Zettelspiess wurde aus einem Stück Metalldraht geformt.

6.4 Beschreibung des Regelspiels: Krypto – Knack den Code

Das mathematische Ziel des Spiels ist es, eine Zielzahl (Code) mit möglichst vielen Zahlenkarten (höchstens 5, mindestens 2) durch Anwenden der vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) zu erreichen. Die Kinder überprüfen gegenseitig die Lösung mithilfe eines druckenden Taschenrechners. Das Spiel bietet zwei Schwierigkeitsstufen:

Im *Level 1* darf addiert und subtrahiert werden. Die Zielzahlen (im Spiel *Codes* genannt) bewegen sich im Zahlenraum von 1 - 20. Die Zahlenkarten (Variablen zum Rechnen) sind von 1 - 11.

Der druckende Taschenrechner erfüllt drei Funktionen. Zum einen können die Kinder selbständig einander kontrollieren. Da die Rechnungen durchaus komplex werden, würde es zu lange dauern, wenn sie sich gegenseitig ohne Rechner kontrollieren würden. So bleiben mehr Zeit und kognitive Ressourcen für das eigentliche Spielen und Rechnen. Der Taschenrechner ist zudem ein zusätzlicher Motivator. Die ersten Rückmeldungen der Kinder hat klar gezeigt, dass durch das Eintippen und Überprüfen die Spannung steigt und es Spass macht eine solche Maschine zu bedienen. Die letzte Funktion betrifft die ausgedruckten Zettel, welche als Protokoll der Spielpunkte dient. Zur Aufbewahrung werden die Zettel während des Spiels auf einen Zettelspiess aufgesteckt und können am Schluss des Spiels leicht ausgezählt werden.

Im *Level 2* kommen alle vier Grundoperationen zum Zug. Es kann also zusätzlich auch multipliziert und dividiert werden. Die Zielzahlen sollen sich auch über den 20er Zahlenraum erstrecken. Hier zeigt sich die mathematische Regel „Punkt vor Strich“ als Herausforderung, denn diese wird vom Taschenrechner nicht berücksichtigt. Das Problem kann umgangen werden, indem nur 2 Multiplikation und Division erlaubt werden und diese am Anfang der Gleichung ausgeführt werden müssen.

Eine detaillierte Anleitung des Spiels finden sich per Video Tutorial auf der Website: www.kiwoflawil.ch oder schriftlich im Anhang X. Bezüge zum Lehrplan befinden sich im Anhang IX.

6.5 Website als Informationsplattform

Auf der webbasierten Informationsplattform www.kiwoflawil.ch befinden sich Förderhinweise und die Spielerklärung. Die Website richtet sich an interessierte Lehrpersonen und Eltern, deshalb sind die Texte konzis und gut lesbar. Eine Website bietet den Vorteil, dass sie einfach aktualisiert werden kann und interaktive Elemente, wie z.B. Videos, einfach eingebunden werden können. Ferner können alle Spielmaterialien als Vorlage heruntergeladen werden.

7 Projektevaluation

Die Projektevaluation versucht, Antworten auf zwei Fragestellungen der Arbeit zu finden:

(5) Inwiefern entwickeln die Kinder flexibles Rechnen beim Spielen des Regelspiels?

(6) Welche Fortschritte zeigen die Schülerinnen und Schüler beim flexiblen Rechnen im Vergleich zu Pre- und Posttest?

Die Intervention fand in zwei Gruppen statt. In Gruppe 1 mit zwei Mädchen *AL* (2. Klasse, 7 Jahre, 7 Monate) und *LUC* (2. Klasse, 7 Jahre, 11 Monate) sowie dem Knaben *DAM* (3. Klasse, 9 Jahre, 8 Monate) wurde Krypto auf Level 1 gespielt (Addition und Subtraktion) (siehe Kap. 7.1). In dieser Gruppe spielten die leistungsschwachen Kinder, welche beim standardisierten Test unterdurchschnittliche Werte erzielten. In Gruppe 2 mit dem Mädchen *MAE* (3. Klasse, 8 Jahre, 5 Monate) und den Knaben *LA* (3. Klasse, 8 Jahre, 3 Monate) und *TZ* (2. Klasse 8 Jahre, 11 Monate) wurde Level 2 gespielt (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) (siehe Kap. 7.2). Diese leistungsstarken Kinder erreichten beim standardisierten Mathematiktest durchschnittliche bis überdurchschnittliche Resultate. Die Ergebnisse werden in zwei Unterkapitel (Level1 und Level 2) gegliedert. Bei jeder Gruppe werden zuerst die zentralen Strategien, welche die Kinder entdeckt und angewandt haben, beschrieben. Vor diesem Hintergrund werden anschliessend die Entwicklungsverläufe der Kinder untersucht. Es wird dargestellt, welche Strategien von wem und zu welchem Zeitpunkt angewendet werden. Die vollständigen Transkripte der klinischen Interviews sind in Anhang XII und die Transkripte der Videosequenzen sind in Anhang XIII ersichtlich. In Anhang XVI befindet sich das detaillierte Kategoriensystem, in welchem alle codierten Stellen pro Kind zusammengestellt sind. Im anschliessenden Kapitel folgen die Pre- und Posttest Ergebnisse. Die ausgefüllten Paper-Pencil-Tests der Kinder befinden sich in Anhang XIV. Eine kurze Zusammenfassung wird das Kapitel jeweils abschliessen.

7.1 Ergebnisse Level 1

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse von Gruppe 1 dargestellt und interpretiert.

7.1.1 Charakterisierung der Strategien

In diesem Kapitel werden die zentralen Strategien der Kinder vorgestellt und beschrieben. Zur Illustration werden Beispiele aus der Videoanalyse der Intervention genommen und interpretiert. Es wird der Weg des Kindes beschrieben und es werden weitere Lösungsvarianten aufgezeigt.

In der folgenden Tabelle sind die Hauptstrategien der Gruppe 1 ersichtlich, welche anschliessend erklärt werden.

Tabelle 10 Hauptstrategien Level 1

Hauptstrategien Level 1
1. Erstbeste Lösung
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen
3. Bekannte Rechenstrategien (+)
3.1 Zahlenkarte 10
3.2 Ergänzen auf 10
3.3 Verdoppeln
4. Additions- / Subtraktionsstrategie
5. Kombination Addition und Subtraktion
5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion
5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion
6 Ausgleichsstrategie
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen

7.1.1.1 Erstbeste Lösung

Die Strategie *Erstbeste Lösung* ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Lösung aus einer einfachen Addition oder Subtraktion besteht. Diese Strategie wird von den Kindern vor allem am Anfang beim Kennenlernen des Spiels genutzt oder wenn keine Zeit bleibt, um eine komplexere Lösung zu finden. DAM übersieht im Beispiel von Abbildung 19 komplexe Lösungen wie: $7-1-3$ / $7-6+3-1$ / $7-3+1+4-6$. Ein solcher Lösungsansatz kann jedoch den Ausgangspunkt für weitere Varianten bilden.

Spieler: DAM	SQ: 1 Runde: 1
Ausgangslage 	Lösung des Kindes $7 - 4$

Abbildung 19 Strategie: erstbeste Lösung Level 1

7.1.1.2 Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen

Die Strategie *grösste Zahlenkarte zuerst brauchen* ist ein naheliegender Ausgangspunkt, um eine Lösung zu finden. LUC begründet dies nach der Intervention im klinischen Interview folgendermassen:

LUC: Die 10 ist die höchste Zahl. Wenn ich diese am Schluss lege, dann geht es manchmal nicht mehr auf. Deshalb lege ich diese zuerst. (11_PostKI_LUC: Zeile 28)

Spieler: DAM	SQ: 12 Runde: 2
Ausgangslage 	Lösung des Kindes $11 - 10 + 7 - 5 + 1$

Abbildung 20 Strategie: grösste Zahlenkarte zuerst brauchen Level 1

7.1.1.3 Zahlenkarte 10

Die Strategie *Zahlenkarte 10* ist eine von drei Strategien, welche unter der Hauptkategorie *bekannte Rechenstrategien* zusammengefasst wurde. Die Schülerinnen und Schüler nutzten dafür mathematische Muster und Strukturen, um das Ausrechnen zu erleichtern. Häufig sind es Rechnungen, welche die Kinder bereits automatisiert lösen können. Indem die Zahl 10 an den Anfang der Gleichung gestellt wird, können dekadische Analogien genutzt werden. So konnte DAM im Beispiel von Abbildung 21 die Aufgabe leicht ausrechnen, da $9-3=6$ so ist auch $19-3=16$ (oder wäre auch $29-3=26$ usw.). In diesem Beispiel wäre mit den gleichen zwei Anfangszahlen 10, 9 auch die Variante $16=10+9+4-7$ denkbar.

Spieler: DAM	SQ: 12 Runde: 5
Ausgangslage 	Lösung des Kindes $10 + 9 - 3$

Abbildung 21 Strategie: Zahlenkarte 10 Level 1

7.1.1.4 Ergänzen auf 10

Die Strategie *ergänzen auf 10* ist ein weiterer Zugang über eine bekannte Rechenstrategie. Rechnungen mit Zehnerübergang stellen für Schülerinnen und Schüler eine nicht zu unterschätzende Hürde dar (insbesondere im sonderpädagogischen Kontext). Die meist verbreitete Strategie ist das Rechnen „in Schritten über den Zehner“. Hierbei wird die Aufgabe $7+8$ in die beiden Teilaufgaben $7+3$ (Ergänzen auf den Zehner) und $10+5$ aufgeteilt (Padberg & Benz, 2011, S. 100). Dies ist auch bei *Krypto* eine mögliche Strategie, welche die Kinder angewandt haben. LUC versucht zuerst wohl eine Summe ($5+9=14$) zu finden, welche nahe bei 16 liegt, übersieht aber die Variante $16=5+9+1+7-6$ (Lösungsansatz 1). Danach in Lösungsansatz 2 wechselt sie die Summanden gemäss Kommutativgesetz ($5+9 = 9+5$). Nun scheint es, dass sie über die 10 rechnen möchte und darum mit $9+1$ auf 10 ergänzt. Als letzten Schritt ergänzt sie $9+1$ noch mit der 6, um die Zielzahl 16 zu erreichen.

Spielerin: LUC	SQ: 1 Runde: 5
Ausgangslage 	Lösung des Kindes $9 + 1 + 6$
Lösungsansätze	
1. $5 + 9$	2. $9 + 5$
3. $9 + 1$	

Abbildung 22 Strategie: Ergänzen auf 10 Level 1

7.1.1.5 Verdoppeln

Die Strategie *verdoppeln* ist die dritte Strategie, welche an eine bekannte Rechenart angelehnt ist. Schülerinnen und Schüler können Verdoppelungen häufig schnell ausrechnen, deshalb bietet es sich an, dies als Ausgangspunkt zu nutzen. Diese Strategie ist indes stark vom Kartenblatt abhängig.

Spielerin: AL	SQ: 12 Runde: 4
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	

Abbildung 23 Strategie: Verdoppeln Level 1

AL beginnt mit der höchsten Zahlenkarte und findet mit $11+7$ die Summe 18, welche nahe bei 16 liegt. Beim zweiten Schritt erhöht sie die Summe, indem sie beide 7 als Verdoppelung nutzt, subtrahiert aber gleichwohl mit der 8, sodass das Resultat der Gleichung 17 beträgt (siehe Abbildung 23). Sie rechnet die Gleichung aus und merkt, dass sie nun einen Schritt näher am Resultat ist. Ihr wird voraussichtlich aufgefallen sein, dass sie das Ergebnis um -1 verringern muss. Dies tut sie, indem sie die Subtraktion -8 durch -9 ersetzt (Lösung des Kindes).

Das Verdoppeln muss nicht immer direkt zur Lösung führen, sondern kann ein erster Versuch sein (welcher das Kind schnell ausrechnen kann), um in die Nähe der Zielzahl zu kommen. Danach kann durch Variieren der Karten eine Lösung gefunden werden (siehe Abbildung 24).

Spielerin: LUC	SQ: 16 Runde: 2
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	2.

Abbildung 24 Strategie: Verdoppeln Level 1 Beispiel 2

7.1.1.6 Additions- oder Subtraktionsstrategie

Die *Additionsstrategie* oder *Subtraktionsstrategie* beschränkt sich auf eine Grundrechenart. Eine Zielzahl wird, bildlich gesprochen, auf- oder abgebaut. AL versucht es in Abbildung 25 zuerst über *ergänzen auf 10* ($6+4$). Da AL aber keine 1 im Kartenblatt hält, legt sie wohl einfach die nächst höhere Zahl ($6+4+2=12$). AL entgeht jedoch, dass auch $11=6+4+3-2$ möglich gewesen wäre. Die in Schritt 1 erreichte Summe von 12 ist zu gross, deshalb verkleinert sie den ersten Summanden um 1. Sie erhält eine korrekte Lösung ($11=5+4+2$). Die Komplexität der Lösungen ist meist eher gering, da es sich auf eine Grundrechenart beschränkt.

Spielerin: AL		SQ: 5 Runde: 1	
Ausgangslage		Lösung des Kindes	
Lösungsansätze			
1.			

Abbildung 25 Additionsstrategie Level 1

7.1.1.7 Einfache Kombination von Addition und Subtraktion

Durch Kombination von Addition und Subtraktion versuchen die Kinder, möglichst komplexe Lösungen zu finden. Die Strategie *einfache Kombination von Addition und Subtraktion* beinhaltet die einfacheren Versuche, beide Rechenarten mit drei Karten zu kombinieren. In Abbildung 26 versucht dies *LUC* am Anfang wiederum durch *Ergänzen auf 10* ($8+2$) eine erste Summe in der Nähe von der Zielzahl zu erreichen. *LUC* übersieht dabei, dass durch $8+2+6-5$ oder $8+2+7-6$ zwei Lösungen bereits möglich gewesen wären. Beim zweiten Lösungsansatz erhöht *LUC* den zweiten Summanden. Die Summe ist jedoch zu gross ($8+5=13$). Sie sucht eine Subtraktion, welche die Summe der Zielzahl anpasst und findet mit $11=8+5-2$ eine mögliche Lösung.

Spielerin: LUC		SQ: 1 Runde: 4	
Ausgangslage		Lösung des Kindes	
Lösungsansätze			
1.		2.	

Abbildung 26 Strategie: einfache Kombination Addition und Subtraktion

7.1.1.8 Komplexe Kombination von Addition und Subtraktion

Die Strategie *komplexe Kombination von Addition und Subtraktion* gehört zur den elaborierten Strategien, die durch das Spiel *Krypto* angeregt werden sollen. Als komplex wird die Lösung eingestuft, wenn sie 4 oder 5 Zahlenkarten für die Lösung nutzt.

Spieler: DAM	SQ: 12 Runde: 1
Ausgangslage 	Lösung des Kindes $8 - 1 - 4 - 3 + 2$
Lösungsansätze	
1. $8 - 4 - 3$	2. $8 - 4 - 2$
3. $8 - 1 - 4$	

Abbildung 27 Strategie: komplexe Kombination Addition und Subtraktion Level 1

DAM beginnt im Beispiel von Abbildung 27 mit der höchsten Zahl der 8 und baut diese durch -4 und -3 bis auf 1 ab. Hier bereits wäre schon $8-4-3-1+2$ möglich. Es braucht aber noch weitere Versuche, bis er eine Antwort auf dieses Problem findet. Er entscheidet sich in Lösungsversuch 2, auf eine andere Weise zu subtrahieren. Er subtrahiert die 8 mit 4 und 2, um eine Differenz von 2 zu erhalten. Ihm wird wahrscheinlich bewusst, dass dies eine Sackgasse ist und versucht es mit einer weiteren Subtraktionsvariante. Er subtrahiert die 8 mit 1 und 4 worauf er eine Differenz von 3 erhält. Nun erkennt er die Möglichkeit die Differenz bis auf 0 abzubauen ($8-1-4-3$), um danach wieder 2 zu addieren ($8-1-4-3+2$). Der letzte Schritt ist eine bewusste und kreative Antwort auf die Problemstellung. Jedoch gehört die Trial-and-Error-Methode (Versuch und Irrtum) zum festen Inventar der Lösungswerkzeuge in Gruppe 1, wie dies eine Passage aus dem klinischen Interview nach der Intervention verdeutlicht. Die Zielzahl im Beispiel unten ist 4.

LUC: legt $10+5-7-3-1$.

LP: Da hast du schon eine sehr gute Lösung gefunden. Was hast du dir überlegt?

LUC: Mit +7 wäre ich zu hoch gewesen, nämlich schon bei 22 ($10+5+7$). Dann wäre ich mit -1 und -3 nicht bis zur Zielzahl 4 gekommen.

LP: Wie hast du gemerkt, dass dies ein guter Ansatz ist?

LUC: Ich habe einfach mal gelegt. Und dann habe ich es überprüft. Es hat funktioniert. (11_PostKI_LUC: Zeilen 14 - 18)

7.1.1.9 Ausgleichsstrategie

Die *Ausgleichsstrategie* ist ein Spezialfall der komplexen Kombinationen von Addition und Subtraktion, welcher von den Kindern entdeckt wurde. Hauptmerkmal dieser Strategie ist es, dass die Zielzahl mit einer oder zwei Karten direkt erreicht wird. Die weiteren Additionen oder Subtraktionen heben sich auf oder werden eben "ausgeglichen". LUC tut dies, indem sie im Beispiel von Abbildung 28 zuerst die Summe 14 durch Verdoppeln der 7 bildet. Bei der Lösung fällt LUC wohl auf, dass sich die beiden 7 von $7+7$ bei einer Subtraktion auch aufheben würden ($7-7=0$). Da sie eine 8, welche der Zielzahl entspricht, im Kartenblatt hat, kann sie effizient eine Lösung bilden ($8+7-7$). Diese Strategie ist insofern schlau, als dass sie ein basales Verständnis einer Gleichung voraussetzt.

Spielerin: LUC		SQ: 5 Runde: 2	
Ausgangslage		Lösung des Kindes	
Lösungsansätze			
1.			

Abbildung 28 Ausgleichsstrategie Level 1

AL gelingt eine elaboriertere Lösung beim Beispiel in Abbildung 29. Beim ersten Lösungsversuch erreicht sie mit zwei Zahlenkarten die Zielzahl 14. Ihr gleichzeitiger Jubel „Ich hab's, ich hab's!“ zeugt davon, dass sie erkannt hat, dass sie durch Addieren von 2+1 und Subtrahieren -3 wieder bei der Zielzahl landet (10+4+2+1-3).

Spielerin: AL		SQ: 16 Runde: 4	
Ausgangslage		Lösung des Kindes	
Lösungsansätze			
1.			

Abbildung 29 Ausgleichsstrategie Level 1 Beispiel 2

7.1.1.10 Zahlenkarten verändern oder tauschen

Durch das Tauschen und Verändern von Zahlenkarten, welche bereits auf dem Tisch liegen, können komplexe Lösungen gefunden werden. Die Strategie *Zahlenkarten verändern oder tauschen* wird jedoch mal mehr und mal weniger systematisch angewendet, wie das Beispiel in Abbildung 30 verdeutlichen soll.

Spielerin: AL		SQ: 12 Runde: 1	
Ausgangslage		Lösung des Kindes	
Lösungsansätze			
1.		2.	
3.			

Abbildung 30 Strategie: Zahlenkarten verändern oder tauschen Level 1

AL bildet bei Lösungsansatz 1 zuerst eine Summe von 6 (1+2+3). Entweder sie übersieht, dass sie mit 1+2+3-4 eine Lösung hätte oder aber sie sucht eine komplexere Lösung. Sie wählt in Versuch 2 eine andere Route und nimmt die höchste Zahl des Kartenblattes. AL versucht durch eine Kombination von

Subtraktion und Addition, zum Erfolg zu kommen. Bei Versuch 2 beträgt das Resultat 4 (es wäre auch $8-4-2$ als Lösung denkbar). Sie verändert daraufhin ihre Gleichung und tauscht den Platz von -1 und -2 (Lösungsansatz 3). Wenn sie den Platz von zwei Subtraktionen tauscht, dann bleibt das Resultat jedoch gleich. Dies scheint ihr zunächst nicht bewusst zu sein. Spätestens als sie die Gleichung ausrechnet, wird ihr dieser Umstand bewusst. AL tauscht daraufhin den Platz der Zahlenkarten 2 und 3, sodass $8-4-1+2-3$ entsteht. Inwiefern dieser letzte Schritt auf Einsicht beruht, oder eher ein unsystematischer Versuch war, ist schwierig abzuschätzen.

7.1.2 Entwicklung des flexiblen Rechnens

Im Zentrum dieses Kapitels stehen die Entwicklungsverläufe der Gruppe 1. Dafür werden drei Gesichtspunkte genauer untersucht. Das Kapitel beginnt mit einer Beschreibung und Interpretation, wann und wie häufig die Kinder eine Strategie während der Intervention genutzt haben. Illustriert wird dies mit zwei Abbildungen. Bei der ersten Abbildung wird die Häufigkeit einer Strategie pro Kind anhand von kleineren oder grösseren Knoten dargestellt, dies ermöglicht einen schnellen Überblick. Wie genau die Grösse der Knotenpunkte von der Software MAXQDA ermittelt wird, ist im Anhang VI ersichtlich. Die zweite Abbildung zeigt die Häufigkeiten der Strategien numerisch, um die Ergebnisse genau nachvollziehen zu können. Diese Daten korrespondieren mit dem detaillierten Kategoriensystem in Anhang XVI, in welchem alle codierten Stellen pro Kind zusammengestellt sind.

Vereinzelt werden auch Interviewpassagen aus den klinischen Interviews (siehe Anhang XII) zitiert. Die Quelle mit Zeilennummer wird jeweils zitiert. Danach wird für die ganze Gruppe noch die Entwicklung von komplexen Lösungen (Lösungen mit vielen Zahlenkarten) und der Zusammenhang zwischen Strategie und komplexen Lösungen dargestellt.

7.1.2.1 Entwicklung AL

Abbildung 31 und Abbildung 32 zeigen, dass AL durchgängig die Strategie *grösste Zahlenkarte zuerst brauchen* nutzt, um eine Lösung für die Problemstellung zu finden. Dasselbe gilt für die Strategien *verdoppeln* und *ergänzen auf 10*. Die Strategie *einfache Kombinationen Addition und Subtraktion* ist insbesondere beim ersten Messzeitpunkt von Bedeutung und wird allmählich von *komplexen Kombinationen von Addition und Subtraktion* abgelöst. Gegen Schluss der Intervention findet AL deutlich mehr *komplexe Additions- und Subtraktionskombinationen*. Die *Additions- / Subtraktionsstrategie* verliert im Verlaufe der Intervention immer mehr an Bedeutung. Sie ist in den ersten drei analysierten Sequenzen noch vorhanden, wird danach aber nicht mehr von AL genutzt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Kombination von Additionen und Subtraktionen mehr Varianten ermöglicht. Die Strategie *erstbeste Lösung* ist kaum von Relevanz. Die *Ausgleichsstrategie* kommt vereinzelt in den letzten beiden analysierten Sequenzen vor. Die Strategien *Zahlenkarten verändern oder tauschen* und *Zahlenkarte 10* gewinnen insbesondere bei den letzten beiden Messzeitpunkten an Relevanz. Jedoch ist zu bedenken, dass die Strategie *Zahlenkarte 10* auch eine 10 im Kartenblatt voraussetzt. Die Nutzung dieser Strategie hängt ergo in hohem Masse vom Zufall ab.

Codesystem	GRI_1_AL	GRI_5_AL	GRI_8_AL	GRI_12_AL	GRI_16_AL	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	■					1
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	■	■	■	■	■	22
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	■			■	■	12
3.2 Ergänzen auf 10	■	■	■	■	■	9
3.3 Verdoppeln	■	■	■	■	■	11
4. Additions- / Subtraktionsstrategie	■	■	■			6
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	■		■	■		7
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		■	■	■	■	22
6. Ausgleichsstrategie				■	■	2
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	■		■	■	■	15
Σ SUMME	22	11	13	39	22	107

Abbildung 31 Entwicklung Strategien AL Überblick

Codesystem	GRI_1_AL	GRI_5_AL	GRI_8_AL	GRI_12_AL	GRI_16_AL	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	1					1
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	4	3	3	10	2	22
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	1			6	5	12
3.2 Ergänzen auf 10	2	2	3	1	1	9
3.3 Verdoppeln	4	2	2	2	1	11
4. Additions- / Subtraktionsstrategie	3	2	1			6
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	4		1	2		7
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		2	2	10	8	22
6. Ausgleichsstrategie				1	1	2
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	3		1	7	4	15
Σ SUMME	22	11	13	39	22	107

Abbildung 32 Entwicklung Strategien AL mit Häufigkeiten

Beim Auswerten der Strategie *Zahlenkarte verändern oder tauschen* ist aufgefallen, dass AL viele Zahlbeziehungen in ihr Denken miteinbezieht.

AL: legt $9+7$. Legt danach $7+8$. Das gibt 14.

LP: Nicht ganz, versuche nochmals zu rechnen.

AL: Stimmt, es gibt 15. Ah! Tauscht 7 mit der 6 aus. Jetzt liegt $6+8$ auf dem Tisch. AL legt $+2$ dazu.

LP: Was hast du dir überlegt?

AL: Weil die 6 und 7 sind ganz nahe beieinander. Zuerst kommt 5, dann 6 und dann 7. Wenn also $7+8=15$, dann ist $6+8$ einfach 1 weniger.

LP: Aha, weil die 6 um 1 kleiner ist wie die 7 wird auch das Resultat 1 kleiner.

AL: Ja. (8_PostKI_AL: Zeilen 37 - 43)

Zuerst rechnet AL die Rechnung $7+8$ falsch. Als sie erkennt, dass $7+8=15$ ist, tauscht sie die Zahlenkarten 7 mit der 6 aus, sodass das Resultat 1 kleiner wird ($6+8=14$). Nun kann sie mit $+2$ die Zielzahl erreichen ($6+8+2$). Ihre Erklärung zeigt, dass dies eine bewusste Handlung war. Dieser Entscheid beruht auf der Einsicht, dass, wenn ein Summand kleiner wird, sich auch das Resultat verringert. Weitere Stellen im klinischen Interview zeigen, wie AL auch andere Beziehungen nutzt, z.B. das Kommutativgesetz ($6+8 = 8+6$) anwendet (Anhang XII: 8_PostKI_AL: Zeile 47) oder sie verschiedene Zerlegungen der Zahl 10 nutzt (Anhang XII: 8_PostKI_AL: Zeile 28).

Eine weitere Variante wie AL Karten verändert oder tauscht, ist, das Vorgehen alle 5 Zahlenkarten auf den Tisch zu legen und erst danach auszurechnen, was die Gleichung ergibt.

ZZ: 16 Zahlenkarten: 2,6,7,8,9

AL: Ich würde immer mit der höchsten Zahl anfangen. Legt $9+8$. Jetzt könnte man noch $+6$ ($9+8+6$) und dann wieder -7 und -2 ($9+8+6-7-2$). Rechnet Gleichung aus. Nimmt daraufhin -2 weg, was zu $9+8+6-7$ führt.

LP: Was hast du dir überlegt?

AL: Ich habe mal die Höchste und die Zweithöchste gelegt. Und danach konnte ich wieder Minus rechnen. (8_PostKI_AL: Zeilen 32 - 35)

AL legt zuerst die höchste und zweithöchste Zahl als Addition. Sie rechnet das Zwischenresultat nicht aus, weiss aber wohl durch Überschlagsrechnen, dass sie sich in der Nähe der Zielzahl befindet. Sie addiert daraufhin 6 und subtrahiert zugleich 7 ($9+8+6-7$). Nun hätte sie bereits die Zielzahl (16) erreicht. Doch an diesem Punkt zeigt sich genau, dass AL die Zwischenresultate nicht eruiert. Sie legt zum Schluss $+2$ dazu. Nun erst rechnet sie die ganze Gleichung aus und bemerkt, dass die letzte Operation -2 überflüssig ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass AL Fortschritte bei den *komplexen Kombinationen von Additionen und Subtraktionen* zeigt. AL verwendet durchgängig *bekannte Rechenstrategien (Zahlenkarte 10, ergänzen auf 10, verdoppeln)* und die *grösste Zahlenkarten*, als erste Herangehensweise, um eine komplexe Lösung zu finden. AL versucht vermehrt durch *Tauschen oder Verändern der Zahlenkarten* eine Lösung zu finden. Beim *Zahlenkarten tauschen oder verändern* zeigt AL zwei verschiedene Herangehensweisen. Einerseits gibt es gezielte Veränderungen, die hauptsächlich auf Zahlbeziehungen oder Erkenntnissen in mathematischen Gesetzen beruhen. Andererseits nutzt sie das Überschlagsrechnen, um eine komplexe *Kombination von Addition und Subtraktion* zu kreieren und danach durch *Tauschen und Verändern* anzupassen.

7.1.2.2 Entwicklung LUC

Abbildung 33 und Abbildung 34 machen deutlich, dass einfache Lösungen mit zwei Karten (*erstbeste Lösung*) hauptsächlich beim ersten Messzeitpunkt von Bedeutung sind. Die *bekannten Rechenstrategien (Zahlenkarte 10, ergänzen auf 10, verdoppeln)* werden von LUC unterschiedlich häufig genutzt. Während LUC die Strategien *grösste Zahlenkarte zuerst brauchen* durchgängig verwendet, kommt die *Ausgleichsstrategie* nur punktuell zum Einsatz. *Einfache Kombinationen von Addition und Subtraktion* bleiben über alle Messzeitpunkte hinweg eine relevante Strategie. *Komplexe Kombinationen von Addition und Subtraktion* werden erst im späteren Verlauf der Intervention (ab dem zweiten Messzeitpunkt) genutzt und gewinnen an Bedeutsamkeit. Dies gilt gleichwohl auch für die Strategie *Zahlenkarte verändern oder tauschen*, denen hauptsächlich in den letzten beiden Messzeitpunkten ein hoher Stellenwert beigemessen wird.

Codesystem	GR1_1_LUC	GR1_5_LUC	GR1_8_LUC	GR1_12_LUC	GR1_16_LUC	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	■	■	■	■	■	6
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	■	■	■	■	■	17
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	■				■	5
3.2 Ergänzen auf 10	■		■	■	■	7
3.3 Verdoppeln	■	■		■	■	6
4. Additions- / Subtraktionsstrategie			■	■	■	6
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	■	■	■	■	■	10
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		■	■	■	■	13
6. Ausgleichsstrategie		■		■		3
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	■			■	■	12
Σ SUMME	19	7	7	32	20	85

Abbildung 33 Entwicklung Strategien Übersicht LUC

Codesystem	GR1_1_LUC	GR1_5_LUC	GR1_8_LUC	GR1_12_LUC	GR1_16_LUC	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	4	1	1			6
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	6	2	1	7	1	17
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	2				3	5
3.2 Ergänzen auf 10	3		1	1	2	7
3.3 Verdoppeln	1	1		3	1	6
4. Additions- / Subtraktionsstrategie			1	2	3	6
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	2	1	1	4	2	10
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		1	2	7	3	13
6. Ausgleichsstrategie		1		2		3
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	1			6	5	12
Σ SUMME	19	7	7	32	20	85

Abbildung 34 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten LUC

Bei AL konnte bereits nachgewiesen werden, dass sie Zahlbeziehungen nutzt, um die Karten zu verändern oder zu tauschen. Die klinischen Interviews mit LUC zeigen ein ähnliches Bild. LUC verwendet Zahlbeziehungen, um Karten zu verändern, wie folgende Interviewpassage illustriert:

LP: Sehr gut. Jetzt hast du nochmals eine mit 5 Karten geschafft. Was hast du dir bei 9+7 gedacht?
LUC: Ich wusste, dass 9+9=18. Dann musste es 9 und eine kleinere Zahl sein damit es 16 gibt.
 (11_PostKI_LUC: Zeilen 46 - 47)

Wie auch AL legt LUC manchmal alle 5 Zahlenkarten hin und rechnet erst dann das Resultat aus:

LUC: Ich lege manchmal auch alle Karten hin. Dann rechne ich alles durch. Wenn das stimmt, dann ist es gut. Wenn es nicht stimmt, dann wechsele ich Karten. Zum Beispiel 9+7=16. Wenn ich jetzt 9+6 nehme, dann ist auch das Resultat um 1 kleiner. (11_PostKI_LUC: Zeile 55)

Es ist auch hier davon auszugehen, dass LUC durch Überschlagsrechnen Zahlen auswählt, sodass sie in die Nähe der Zielzahl kommt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass komplexe Kombinationen von Addition und Subtraktion wie auch das Verändern und Tauschen von Zahlenkarten im Verlaufe der Intervention zunehmen. Bekannte Rechenstrategien (Zahlenkarte 10, ergänzen auf 10, verdoppeln) und die grösste Zahlenkarten verwendet LUC regelmässig als Ausgangspunkt für Lösungen. LUC braucht insbesondere die Strategie Zahlenkarte verändern oder tauschen, um eine möglichst komplexe Lösung finden. Diese Strategie entwickelt sich gegen Ende der Intervention. Die Strategie Zahlenkarten verändern oder tauschen wird von LUC in zweierlei Art und Weise verwendet. Erstens: Sie verwendet Zahlbezie-

hungen, um die Karten gezielt zu verändern oder zu tauschen. Zweitens: Sie macht Überschlagsrechnungen und findet so komplexe Kombinationen von Addition und Subtraktion, sodass sie sich zumindest in der Nähe der Zielzahl befindet. Die restliche Differenz wird durch Tauschen und Verändern der Zahlenkarten überwunden.

7.1.2.3 Entwicklung DAM

Bei der Betrachtung von Abbildung 35 und Abbildung 36 zeigt sich, dass DAM beim ersten Messzeitpunkt vor allem einfache Lösungen mit zwei Zahlenkarten findet (*erstbeste Lösung*). Er nutzt die Strategien *grösste Zahlenkarte zuerst brauchen* sowie *Zahlenkarte 10* durchgängig über die analysierten Sequenzen hindurch. Die *Additions- und Subtraktionsstrategie* konnte vereinzelt bei den letzten drei Messzeitpunkten codiert werden. Die Bedeutsamkeit der Strategie *einfache Kombinationen von Additionen und Subtraktionen* nimmt mit der Zeit eher ab, dafür wendet DAM immer häufiger *komplexe Kombinationen von Addition und Subtraktion* an. Die Strategien *ergänzen auf 10*, *verdoppeln* wie auch die *Ausgleichsstrategie* sind kaum von Bedeutung. Die Strategie *Zahlenkarten verändern oder tauschen* konnte auf den Videos nicht festgestellt werden. Einerseits ging DAM viele Möglichkeiten im Kopf durch oder er machte sich Notizen auf dem Papier. Andererseits nahm er nur selten die Karten zur Hilfe. Deshalb waren auf den Videos nur die endgültigen Lösungen nachvollziehbar, aber nicht die Zwischenschritte bis dorthin. Dies erschwerte das Feststellen von Strategien.

Codesystem	GR1_1_DAM	GR1_5_DAM	GR1_8_DAM	GR1_12_DAM	GR1_16_DAM	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	■	■				6
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	■	■	■	■	■	11
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	■	■	■	■	■	8
3.2 Ergänzen auf 10	■					1
3.3 Verdoppeln				■		1
4. Additions- / Subtraktionsstrategie			■	■	■	3
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	■	■	■	■		7
5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		■	■	■	■	8
6. Ausgleichsstrategie			■			1
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen				■		3
Σ SUMME	11	7	8	15	8	49

Abbildung 35 Entwicklung Strategien Übersicht DAM

Codesystem	GR1_1_DAM	GR1_5_DAM	GR1_8_DAM	GR1_12_DAM	GR1_16_DAM	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1						0
1. Erstbeste Lösung	4	2				6
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	3	2	2	2	2	11
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)						0
3.1 Zahlenkarte 10	1	1	2	2	2	8
3.2 Ergänzen auf 10	1					1
3.3 Verdoppeln				1		1
4. Additions- / Subtraktionsstrategie			1	1	1	3
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion						0
5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion	2	1	1	3		7
5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion		1	1	3	3	8
6. Ausgleichsstrategie			1			1
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen				3		3
Σ SUMME	11	7	8	15	8	49

Abbildung 36 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten DAM

Im klinischen Interview erklärt *DAM*, dass er meistens die *grösste Zahlenkarten zuerst braucht*.

Danach nimmt er eine zweite Zahlenkarte, die ihn in die Nähe der Zielzahl bringt.

DAM: legt 8+9-7+6

LP: Wie hast du gerechnet?

DAM: Ich habe 8+9 genommen, weil das 17 gibt und das ist sehr nahe bei 16. (9_PostKI_DAM: Zeilen 40 – 42)

7.1.2.4 Entwicklung Komplexität der Lösung

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich die Lösungen an den vier Messzeitpunkten der Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 insgesamt entwickelt haben. Hierfür wurden die Punkte (pro genutzte Operation in der Lösung gab es einen Punkt) aller Lösungen erhoben und danach summiert. Zu beachten ist, dass zwar alle Kinder jeweils die gleiche Zielzahl haben, sich aber das Kartenblatt jeweils unterscheidet. Zudem wurden nicht immer gleich viele Runden gespielt.

Codesystem	Sequenz GR1_1	Sequenz GR1_5	Sequenz GR1_8	Sequenz GR1_12	Sequenz GR1_16	SUMME
1 Punkt	■	■	■			12
2 Punkte	■	■	■	■	■	21
3 Punkte	■	■	■	■	■	20
4 Punkte	■	■	■	■	■	14
Σ SUMME	20	10	12	12	13	67

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 37 Punkteverteilung Gruppe 1 Übersicht

Codesystem	Sequenz GR1_1	Sequenz GR1_5	Sequenz GR1_8	Sequenz GR1_12	Sequenz GR1_16	SUMME
1 Punkt	9	1	2			12
2 Punkte	9	4	4	1	3	21
3 Punkte	1	4	3	6	6	20
4 Punkte	1	1	3	5	4	14
Σ SUMME	20	10	12	12	13	67

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 38 Punkteverteilung Gruppe 1 mit Häufigkeiten

Es zeigt sich eine Verschiebung von einfachen hin zu komplexen Lösungen (siehe Abbildung 37 und Abbildung 38). Bei den letzten beiden Messpunkten sind zwar immer noch Lösungen mit 2 Operatoren zu verzeichnen, doch sind komplexere Lösungen (mit drei oder vier Operatoren) in der Überzahl.

7.1.2.5 Zusammenhang zwischen Strategie und Komplexität der Lösung

In diesem Kapitel steht der Zusammenhang zwischen der Wahl der Strategie und der daraus folgenden Lösung im Zentrum. Es geht um die Frage: Welche Strategien führen auch zu komplexen Lösungen?

Bei Gruppe 1 sind erwartungsgemäss die *komplexen Kombinationen von Addition und Subtraktion* die häufigste Strategie, welche zu einer Lösung mit vielen Punkten führt (siehe Abbildung 39 und Abbildung 40). Die *Zahlenkarten 10* wie auch das *Zahlenkarten verändern oder tauschen* wird häufig von den Schülerinnen und Schülern bei einer komplexen Lösung angewendet. Die *Zahlenkarte 10* bietet sich vor allem an, um dekadische Analogien zu nutzen (6+3 ist ähnlich wie 16+3). Dies ermöglicht Resultate schnell und richtig auszurechnen. Deshalb ist wahrscheinlich diese Strategie in der Gruppe 1 so beliebt. Die Strategie *grösste Zahlenkarte zuerst brauchen* wird durchgängig für alle Art von Lösungen gebraucht. Der Stellenwert der Strategien *verdoppeln* sowie *ergänzen auf 10* nicht zu unterschätzen, da sie Voraussetzungen für komplexe Strategien schaffen. Im Vergleich zu Level 2 wird in

Level 1 vermehrt die *Ausgleichsstrategie* angewendet (siehe Kap. 7.2.2.6). Dies hat mit grosser Sicherheit mit den Regeln des Spiels zu tun. In Level 1 sind doppelte Karten im Kartenblatt zugelassen, somit kann ein Kind auch $4=4+7-7$ rechnen. In Level 2 darf sich jede Zahl nur einfach im Kartenblatt befinden. Dies vermindert die Chancen die Ausgleichsstrategie anzuwenden.

Der Anreiz des Spiels, möglichst komplexe Rechnungen zu finden, macht die Strategie erstbeste Lösung unattraktiv. Zudem wurden die Schülerinnen und Schüler durch den Autor der vorliegenden Arbeit ermuntert, möglichst komplexe Lösungen zu suchen.

Codesystem	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1					0
1. Erstbeste Lösung	■				9
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	■	■	■	■	26
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)					0
3.1 Zahlenkarte 10	·	·	■	■	14
3.2 Ergänzen auf 10		·	·	·	8
3.3 Verdoppeln		·	·	·	8
4. Additions- / Subtraktionsstrategie		■		·	10
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion					0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion		■			9
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion			■	■	23
6 Ausgleichsstrategie		·	·	·	5
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	·	·	■	■	15
Σ SUMME	18	38	41	30	127

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 39 Zusammenhang Strategie und Lösung Übersicht Gruppe 1

Codesystem	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 1					0
1. Erstbeste Lösung	9				9
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen	5	9	7	5	26
▼ 3. Bekannte Rechenstrategien (+)					0
3.1 Zahlenkarte 10	2	2	6	4	14
3.2 Ergänzen auf 10		3	2	3	8
3.3 Verdoppeln		2	3	3	8
4. Additions- / Subtraktionsstrategie		9		1	10
▼ 5. Kombination Addition und Subtraktion					0
> 5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion		9			9
> 5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion			15	8	23
6 Ausgleichsstrategie		1	2	2	5
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen	2	3	6	4	15
Σ SUMME	18	38	41	30	127

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 40 Zusammenhang Strategie und Lösung mit Häufigkeiten Gruppe 1

7.1.3 Fortschritte im Vergleich Pre- und Posttest

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse um die Ergebnisse des Pre- und Posttests erweitert. Vor (Pretest) und nach der Intervention (Posttest) wurde ein Paper-Pencil-Test durchgeführt. Die ausgefüllten Paper-Pencil-Tests der Kinder befinden sich in Anhang XIV. Der Test übersetzt das Spielprinzip des Regelspiels in einen schriftlichen Test (Paper-Pencil-Test). Die Aufgaben des Pre- und Posttests waren identisch (siehe Anhang VII). Es wurde davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler sich nach zwei Monaten nicht mehr an die Aufgaben erinnern können. Aufgrund der geringen Zahl an Kindern und Aufgaben wird auf die Angabe von Prozentwerten verzichtet. Zuerst wird ein grober Überblick über die Entwicklung der Kinder anhand der Anzahl richtigen Aufgaben, sowie Fehler und nicht gelöster Aufgaben gegeben. Die grössten Lernfortschritte der einzelnen Kinder werden hervorgehoben. Danach wird jeder Aufgabentyp genauer betrachtet. Die Tabellen der aufgabenspezifischen

Analyse befinden sich aus Übersichtsründen im Anhang XI. Die Angabe in der linken Spalte (2Z, 3Z) gibt an, um welchen Aufgabentyp es sich handelt. So steht 2Z für eine Aufgabe, bei der eine Zielzahl mit 2 Zahlenkarten errechnet werden musste und 3Z für eine Aufgabe mit drei Zahlenkarten usw. Die Ergebnisse werden im Folgenden tabellarisch dargestellt.

Der Test der Gruppe 1 bestand aus 18 Aufgaben. Tabelle 11 macht deutlich, dass alle Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 gute Fortschritte zwischen Pre- und Posttest gemacht haben. Gemeinsam ist allen drei Kindern, dass sie mehr Aufgaben mit 3 oder 4 Zahlenkarten lösen. *LUC* zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie beim Posttest am meisten Aufgaben mit 5 Zahlenkarten löst. *DAM* löst zwar beim Pre- und Posttest am meisten Aufgaben richtig von der Gruppe, doch ist der Abstand (bei der Gesamtpunktzahl) von ihm zu *LUC* und *AL* kleiner geworden.

Tabelle 11 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl richtige Aufgaben (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
2Z richtig	Pretest	6	5	6
	Posttest	6	5	6
3Z richtig	Pretest	1	1	3
	Posttest	4	4	4
4Z richtig	Pretest	1	1	1
	Posttest	3	2	3
5Z richtig	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	2	1
Total	Pretest	8	7	10
	Posttest	13	13	14

Anmerkung: Maximum richtig = 18,
 2Z = Aufgabe mit 2 Zahlenkarten,
 3Z = 3 Zahlenkarten usw.

Die Fehleranzahl (siehe Tabelle 12) bleibt bei allen Kindern vor und nach der Intervention konstant. Die Fortschritte entstehen also nicht dadurch, dass die Kinder weniger Fehler begehen, sondern die Schülerinnen und Schüler können den Umfang an richtig gerechneten Aufgaben vergrößern.

Tabelle 12 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl Fehler und nicht gelöste Aufgaben (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
Anzahl Fehler	Pretest	2	2	0
	Posttest	2	2	0
Nicht gelöste Aufgaben	Pretest	8	9	8
	Posttest	3	3	4

Analysiert man die einzelnen Aufgabentypen (Tabellen sind im Anhang XI), so zeigt sich hinsichtlich der Aufgaben mit 2 Zahlenkarten, dass die Schülerinnen und Schüler der 1. Gruppe (*AL*, *LUC*, *DAM*) bereits viele Lösungen finden konnten. Einzig *LUC* machte einen Fehler. Alle anderen Aufgaben wurden bereits vor der Intervention richtig gelöst.

Die Aufgaben 3Z bereiteten den Kindern der Gruppe 1 im Pretest bereits Mühe. *AL* und *LUC* konnten nur eine Aufgabe lösen. *DAM* löste bereits in drei von vier Fällen die Aufgaben mit drei Zahlenkarten korrekt. Beim Posttest sind Fortschritte bei *LUC* und *AL* ersichtlich. Die Kinder der Gruppe 1 lösten alle Aufgaben mit 3 Zahlenkarten korrekt.

Bei den Aufgaben 4Z wurde vor der Intervention von jedem Kind 1 von 4 Aufgaben korrekt gelöst. Beim Posttest konnten LA und LUC sich verbessern, jedoch gelang es keinem Kind dieser Gruppe, alle Aufgaben 4Z korrekt zu lösen.

Kein Kind der Stichprobe konnte eine der schwierigsten Aufgaben mit 5 Zahlenkarten (5Z) beim Pretest lösen. Nach der Intervention wurden vereinzelt Aufgaben mit 5 Zahlenkarten korrekt gelöst.

7.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zum Schluss dieses Kapitels werden die wichtigsten Erkenntnisse aus Kapitel 7.1 übergreifend für die ganze Gruppe zusammengefasst. Es finden sich sieben Gemeinsamkeiten in der Entwicklung des flexiblen Rechnens in Gruppe 1.

1. Im Vergleich vom Pre- zum Posttest wird die Anzahl richtig gelöster Aufgaben bei allen Kindern gesteigert.
2. Die Fehleranzahl der Kinder bleibt im Vergleich zwischen Pre- und Posttest konstant.
3. Die Lösungen der Kinder werden im Verlaufe der Intervention komplexer. Die Gleichungen bestehen aus mehr Operationen und Zahlenkarten.
4. *Bekannte Rechenstrategien* wie das Rechnen mit 10 (*Zahlenkarte 10*), Ergänzen auf 10 und Verdoppeln werden von den Kindern als Ausgangspunkt für Lösungsansätze genutzt.
5. Die Strategie *komplexe Kombination von Addition und Subtraktion* ist die Schlüsselstrategie, um komplexe Lösungen zu finden in Level 1. Dabei kombinieren die Kinder Addition und Subtraktion.
6. Die Strategie *Zahlenkarten verändern oder tauschen* wird gegen Ende der Intervention vermehrt angewendet.
7. Die Zahlenkarten werden von zwei Kindern mithilfe von zwei Herangehensweisen verändert oder getauscht. Erstens: Die Kinder nutzen Zahlbeziehungen, um das Ergebnis gezielt zu beeinflussen. Zweitens: Sie brauchen Überschlagsrechnungen, um komplexe Lösungen zu kreieren, welche sie durch Verschieben von Karten anpassen.

Unterschiede ergeben sich zum einen im Strategieprofil und zum anderen bei der Entwicklung zwischen Pre- und Posttest. Die Strategieprofile von AL und LUC sind ähnlich. Beide nutzten komplexe Kombinationen von Subtraktion und Addition. *Bekannte Rechenstrategien* geben einen ersten Ausgangspunkt für Lösungen. Sie nutzten Zahlbeziehungen oder Überschlagsrechnungen, um durch Verändern der Karten eine komplexe Lösung zu finden. DAM sucht zwei Karten, die durch Addieren oder Subtrahieren ein Resultat ergeben, welches sich in der Nähe der Zielzahl befindet.

LUC und DAM finden beim Posttest mehr komplexe Lösungen (mit 5 Zahlenkarten) als noch beim Pretest. LUC und AL lösen insbesondere bei den Aufgaben mit 3 Zahlenkarten deutlich mehr Aufgaben richtig. Beim Pretest löste DAM noch mehr Aufgaben richtig als AL und LUC. Beim Posttest wurde dieser Abstand zwischen DAM und den beiden anderen Spielerinnen deutlich verringert. AL und LUC machten im Pre- und Posttest-Vergleich stärkere Fortschritte.

7.2 Ergebnisse Level 2

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse von Gruppe 2 dargestellt und interpretiert. Die Struktur des Kapitels entspricht jener von Kapitel 7.1.

7.2.1 Charakterisierung der Strategien

In der folgenden Tabelle sind die Hauptstrategien der Gruppe 2 dargestellt. Diese werden anschließend erklärt.

Tabelle 13 Hauptstrategien Level 2

Hauptstrategien Level 2
1. Erstbeste Lösung
2. Verdoppeln
3. Additionsstrategie
4. nächstmögliches Produkt
4.1 Abstandstrategie
5. Ausgleichsstrategie
6. Karten verändern oder tauschen
7.1 Operationszeichen ändern
7. Divisionsstrategien

7.2.1.1 Erstbeste Lösung

Die Strategie aus Level 1, bei der die Zielzahl durch zwei Zahlenkarten erreicht wird, ist freilich auch in Level 2 möglich ($20 = 4 \cdot 5$). Jedoch war dies in Gruppe 2 eher ein erster Zwischenschritt in Richtung komplexe Lösung. Die Kinder der Gruppe 2 gaben sich in der Regel nicht mit dieser minimalen Lösung zufrieden (zumal diese ja auch nur wenige Punkte gibt). Deshalb wird auf ausführliches Beschreiben und Illustrieren dieser Strategie verzichtet.

7.2.1.2 Verdoppeln

Wie in Level 1 ist die Strategie *verdoppeln* in Level 2 gleichermassen relevant. Die Kinder können Resultate von Verdoppelungen schnell abrufen und bilden darum ein gutes Fundament als Lösungsansatz. LA überprüft im Beispiel von Abbildung 41 zuerst, ob eine Lösung durch Addieren aller Zahlenkarten möglich ist. Dies ist in diesem Stadium eine typische Herangehensweise für ihn, da sie ihm gelegentlich eine effiziente Lösung mit vielen Punkten ermöglicht. Da diese Strategie knapp scheitert, wählt er als nächstes zwei Varianten an Verdoppelungen und addiert die höchste Zahlenkarte dazu (Lösungsansatz 2 und 3). Es gibt zwar Möglichkeiten ($2 \cdot 8 + 1 + 9 = 26$ oder $2 \cdot 6 + 9 + 8 - 1 = 28$), welche sehr nahe an die Lösung kommen, die aber letzten Endes alle Sackgassen sind. Mithilfe einer Verdoppelung ($2 \cdot 9 + 8 + 1$) erreicht er zum Schluss doch noch die Zielzahl.

Spieler: LA	SQ: 9 Runde: 3
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	
3. 	

Abbildung 41 Strategie: Verdoppeln Level 2

7.2.1.3 Additionsstrategie

Die Additionsstrategie wurde in der Gruppe 2 hauptsächlich am Anfang der Intervention gebraucht oder als ökonomische Alternativstrategie, wenn keine andere komplexe Möglichkeit gefunden wurde. Die Lösungen bestehen nur aus Additionen. TZ versucht über das Verdoppeln einen ersten Lösungsansatz. Er übersieht dabei die Lösung $2 \cdot 5 + 10 + 9 - 4$. Der zweite Lösungsversuch über $2 \cdot 4$ führt in eine Sackgasse. Nun, da er mit der Strategie *verdoppeln* nicht weiterkommt, versucht er es durch Addieren und findet eine Lösung.

Spieler: TZ	SQ: 4 Runde: 2
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	

Abbildung 42 Additionsstrategie Level 2

7.2.1.4 Nächstmögliches Produkt

Die Schülerinnen und Schüler versuchen in dieser Strategie, mithilfe von zwei Faktoren ein Produkt zu finden, welches möglichst nahe an die Zielzahl kommt (aber nicht mit der Zielzahl übereinstimmt). Diese Differenz zur Zielzahl kann genutzt werden, um durch geschicktes Addieren und Subtrahieren komplexe Lösungen zu generieren. TZ versucht beim 1. Lösungsansatz (in Abbildung 43), mit den beiden Faktoren $4 \cdot 5$ nahe zur Zielzahl zu gelangen. Das Produkt (20) ist kleiner als die Zielzahl (26). Durch Addieren findet er auch eine erste Lösung des Problems ($26 = 4 \cdot 5 + 6$). Jedoch entschliesst sich TZ, nach komplexeren Lösungen zu suchen. Beim zweiten Lösungsansatz multipliziert er die beiden Faktoren $5 \cdot 6$ und erhält ein Produkt (30), welches grösser als die Zielzahl (26) ist. Er subtrahiert das Produkt von 30 zuerst mit 1. Wahrscheinlich wollte er überprüfen, ob er durch weiteres Subtrahieren und Addieren eine Lösung findet. Es ist davon auszugehen, dass er die Lösung $5 \cdot 6 - 4$ sieht, da er aber auf der Suche nach einer komplexen Rechnung ist, dies nicht als Endresultat in Betracht zieht. Das Produkt in Lösungsansatz 3 ist wiederum kleiner als die Zielzahl. Er legt zuerst eine Addition +1 dazu.

Findet dann aber eine komplexe Kombination von Subtraktionen in Verbindung mit einer Addition (6·4+5-1-2).

Spieler: TZ	SQ: 12 Runde: 3
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	
3. 	

Abbildung 43 Strategie: nächstmögliche 1x1-Zahl Level 2

7.2.1.5 Abstandstrategie

Die *Abstandstrategie* baut auf der Strategie *nächstmögliches Produkt* auf. Bei dieser Strategie versuchen die Schülerinnen und Schüler, wiederum ein Produkt zu finden, welches nahe bei der Zielzahl liegt. Danach wird eine systematische Analyse des Abstandes der Zahlenkarten durchgeführt. Es fanden sich in den Videos einige Hinweise, wann die Kinder diese Analyse vornahmen. Belege waren u.a., wenn die Kinder während dem Rechnen über den Abstand sprachen oder zwei Zahlenkarten nebeneinanderlegten, um sie zu vergleichen. Die Abstandstrategie kann aber auch nur im Kopf ausgeführt werden und ist somit auf dem Video nicht immer ersichtlich. Deshalb soll diese Strategie mithilfe eines Beispiels aus den klinischen Interviews nach der Intervention erklärt werden, bei dem die Kinder ihre Strategien erklären und somit transparent machen, ob sie den Abstand analysieren oder nicht.

Spielerin: MAE	10_PostKI_MAE: 1 - 12
Ausgangslage 	
Lösungsansätze	
1. 	

Abbildung 44 Abstandstrategie Level 2

MAE erklärt die Abstandstrategie im klinischen Interview nach der Intervention wie folgt:

LP: Erzähl doch gleich, wie du vorgehst bei dieser Zahl.

MAE: Zuerst möchte ich in die Nähe der Zielzahl. (Lösungsansatz 1)

LP: Warum nimmst du jetzt gerade Mal?

MAE: Weil es dann schneller geht. Nachher schaue ich den Abstand an.

LP: Den Abstand zu was?

MAE: Den Abstand von 20 (Produkt) zu 23 (Zielzahl).

LP: Was ist der Abstand?

MAE: 3! Der Abstand zwischen 20 und 23 beträgt 3 (23-20=3)! Und 6+4 gibt 10. 10 und 7 haben auch einen Abstand 3 (10-7=3). Deshalb geht die Aufgabe. (10_PostKI_MAE: Zeilen 1 - 11)

MAE multipliziert im Beispiel von Abbildung 44 zuerst die Faktoren 2 und 10, um das Produkt 20 zu erhalten. Der Abstand des Produktes zur Zielzahl beträgt 3. Nun sucht MAE 2 oder 3 Zahlenkarten,

welche über den gleichen Abstand verfügen. Die Zahlen können im Kopf auch addiert werden, um den gewünschten Abstand zu erhalten. MAE tut dies, indem sie $6+4$ addiert und somit die Summe 10 erhält. In ihrem Kartenblatt befindet sich auch die Zahlenkarte 7. Die 10 und 7 weisen einen Abstand von 3 auf. Zwischen dem Produkt 20 und der Zielzahl (23) besteht ein Abstand 3 wie auch bei 10 ($6+4$) und 7, deshalb ist sicher eine Lösung möglich (siehe Lösung Kind). Als Nächstes muss herausgefunden werden, wie diese drei Zahlen zum Produkt in Beziehung gesetzt werden müssen. Ist die Lösung also $2 \cdot 10 + 7 - 6 - 4$ oder $2 \cdot 10 + 6 + 4 - 7$? Diesen letzten Schritt haben die Kinder der Gruppe 2 durch Ausprobieren vollzogen.

Die *Abstandstrategie* ermöglicht dem Spieler oder der Spielerin, systematisch und schnell mögliche Lösungen herauszufinden. Es müssen nicht etliche Versuche ganz durchgerechnet werden, sondern es muss nur der Abstand des Kartenblattes genau untersucht werden. Diese Strategie wurde im Verlaufe der Intervention bei der individuellen Lernunterstützung der Kinder vom Autoren der vorliegenden Arbeit eingeführt.

7.2.1.6 Ausgleichsstrategie

Die *Ausgleichsstrategie* in Level 2 ist analog zu Level 1 zu verstehen (siehe Kap. 7.1.1.9). MAE findet mit $3 \cdot 10$ ein Produkt, welches genau der Zielzahl entspricht. Sie addiert 9 und subtrahiert gleich wieder 9 (aufgeteilt in -7 und -2).

Spielerin: MAE	SQ: 8 Runde: 1
Ausgangslage 	

Abbildung 45 Ausgleichsstrategie Level 2

7.2.1.7 Divisionsstrategie

Die Divisionsstrategie ist die schwierigste Herangehensweise im Spiel. Sie setzt sehr gute Kenntnisse im Multiplizieren und Dividieren voraus, die das gewöhnliche Einmaleins übersteigen. LA findet im Beispiel von Abbildung 46 auf Anhieb eine Lösung, indem er dividiert. LA erhält durch die Multiplikation $7 \cdot 9$ das Produkt 63. Er dividiert durch 3 und erhält den Quotienten 21. Danach erkennt er sofort, dass er noch 4 und 1 addieren kann, um 26 zu erhalten.

Spieler: LA	SQ: 13 Runde: 1
Ausgangslage 	

Abbildung 46 Divisionsstrategie Level 2

Die *Divisionsstrategie* ist zwar, mathematisch betrachtet, die elaborierteste Strategie, da sie alle Grundrechenarten vereint. Sie ist indes ebenso stark vom Kartenblatt abhängig. Da immer zuerst multipliziert werden muss, um danach dividieren zu können, bleiben danach nur noch 2 Karten übrig, um die Differenz bis zur Zielzahl überwinden zu können. Dieser Umstand minimiert die Anzahl Möglichkeiten für die *Divisionsstrategie*. TZ versucht im Beispiel von Abbildung 47 verschiedene Lösungsansätze

mithilfe des Dividierens. TZ testet verschiedene Multiplikationen der 5er-Reihe, da er diese wahrscheinlich automatisiert abrufen kann. Jedoch scheint ihm nicht bewusst zu sein, dass sich ungerade Zahlen nicht halbieren lassen (solange man sich im Gebiet der natürlichen Zahlen befindet). Deshalb führen die Lösungsansätze 2, 3, 4 in eine Sackgasse. Lösungsansatz 1 ist insofern erfolgsversprechend, als dass sich der Quotient (20) in der Nähe der Zielzahl (26) befindet. Jedoch fehlen danach Karten, um durch Addieren und Subtrahieren die Zielzahl zu erreichen. Dieses Beispiel illustriert, dass diese Strategie für die Kinder auch frustrierend sein kann. Danach wechselt TZ in den Lösungsansätzen 5,6 und 7 wieder zur Strategie *nächstliegendes Produkt*. Er übersieht dabei aber auch komplexe Lösungen wie bei Lösungsansatz 6 ($26=2\cdot 7+9+8-5$).

Spieler: TZ		SQ: 16 Runde: 3	
Ausgangslage 			
Lösungsansätze			
1. 			
3. 			
5. 			
7. 			

Abbildung 47 Divisionsstrategie Level 2 Beispiel 2

7.2.1.8 Karten verändern oder tauschen

Die Strategie *Karten verändern oder tauschen* ist eine wichtige Strategie, da sie auf den vorangegangenen Herangehensweisen aufbaut und versucht, durch Variation der Zahlenkarten, weitere Möglichkeiten der Lösungsfindung zu ermöglichen.

Spieler: LA		SQ: 13 Runde: 5	
Ausgangslage 			
Lösungsansätze			
1. 			
3. 			
5. 			

Abbildung 48 Strategie Karten verändern oder tauschen Level 2

LA versucht zuerst im Beispiel von Abbildung 48, durch Dividieren eine Lösung zu finden. Auf dem Video ist indes zu hören, dass er $6 \cdot 7$ falsch ausrechnet. Er kommt auf das Produkt von 38. Jedoch ist das Produkt (von $6 \cdot 7$) 42. Es wäre eine Lösung möglich: $27 = 6 \cdot 7 : 2 + 5 + 1$. In Lösungsansatz 2,3,4 wechselt er zur Strategie *nächstmögliches Produkt*. Er versucht verschiedene Verdoppelungen ($2 \cdot 5, 2 \cdot 7, 2 \cdot 6$). Er tauscht einfach den zweiten Faktor aus und rechnet die Produkte aus. Die Produkte sind jedoch noch zu klein, durch Addieren oder Subtrahieren kann die Zielzahl nicht erreicht werden. Danach vollzieht LA wieder ein Strategiewechsel. Er versucht durch Addieren die Zielzahl zu erreichen (Lösungsansatz 5). Zu beobachten ist dabei, dass er nur einen Operatoren ändert ($2 \cdot 6 + 7$ wird zu $2 + 6 + 7 \dots$). Er sucht daraufhin wiederum Produkte, doch diesmal solche, die über der Zielzahl liegen (Lösungsansatz 6). Er bemerkt indes nicht die Lösung: $27 = 6 \cdot 5 - 1 - 2$. Schliesslich findet er doch noch eine Lösung (siehe Lösung Kind). LA setzt die Strategie *Karten verändern oder tauschen* auf zwei verschiedene Arten um: Zum einen versucht er verschiedene Verdoppelungen aus ($2 \cdot 5, 2 \cdot 7 \dots$) und variiert den zweiten Faktor und zum anderen verändert er die Operation ($2 \cdot 6 + 7$ wird zu $2 + 6 + 7 \dots$).

7.2.2 Entwicklung des flexiblen Rechnens

Wie schon für Gruppe 1 wird auch bei Gruppe 2 beschrieben, wie sich die Schülerinnen und Schüler entwickelt haben. Zu beachten ist, dass die *Abstandstrategie* im Gegensatz zu den anderen Strategien in Kapitel 7.2.2.4 gesondert betrachtet wird.

7.2.2.1 Entwicklung von MAE

Im klinischen Interview am Anfang der Intervention wendet MAE bereits die Strategie *nächstmögliches Produkt* an. Jedoch ist dies erst der zweite Schritt. Zuvor überlegt sie, ob sie die Zielzahl mit zwei Faktoren direkt erreicht (was letzten Endes zur *Ausgleichsstrategie* führt). Danach kommt die Strategie *nächstmögliches Produkt* zum Tragen.

LP: Und was ist, wenn ich die Zielzahl nicht direkt mit zwei Karten erreiche?

MAE: Dann suche ich eine Rechnung, die z.B. darüber geht (6×4). Oder darunter liegt (3×4).

(1_PreKI_MAE: Zeilen 52 - 53)

Abbildung 49 und Abbildung 50 illustrieren die Entwicklung der Strategien von MAE während der Intervention an vier Messzeitpunkten.

Codesystem	GR2_4_MAE	GR2_8_MAE	GR2_12_MAE	GR2_16_MAE	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung	■	■		■	3
2. Verdoppeln	■	■	■		6
3. Additionsstrategie	■			■	6
4. nächstmögliches Produkt	■	■	■	■	30
5. Ausgleichsstrategie		■	■		2
6. Karten verändern oder tauschen	■	■	■		7
7. Divisionsstrategien				■	2
Σ SUMME	16	15	9	16	56

Abbildung 49 Entwicklung Strategien Überblick MAE

Codesystem	GR2_4_MAE	GR2_8_MAE	GR2_12_MAE	GR2_16_MAE	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung	1	1		1	3
2. Verdoppeln	2	1	3		6
3. Additionsstrategie	5			1	6
4. nächstmögliches Produkt	6	8	4	12	30
5. Ausgleichsstrategie		1	1		2
6. Karten verändern oder tauschen	2	4	1		7
7. Divisionsstrategien				2	2
Σ SUMME	16	15	9	16	56

Abbildung 50 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten MAE

Es wird ersichtlich, dass von Anfang bis Ende Intervention die Strategie *nächstmögliches Produkt* am meisten genutzt wird. In Sequenz GR2_4 nutzt MAE noch häufig die *Additionsstrategie*, diese wird danach nur noch vereinzelt angewendet. Die *Additionsstrategie* ist vermutlich am Anfang noch wichtig, da MAE bei elaborierteren Strategien (z.B. nächstmögliches Produkt) noch am Anfang der Entwicklung steht. An den ersten drei Messzeitpunkten wendet sie die Strategien *Karten verändern oder tauschen* wie auch das *Verdoppeln* wiederholt an. Die Strategie *Karten verändern oder tauschen* verliert wahrscheinlich an Bedeutung, weil MAE die Strategie *nächstmögliches Produkt* immer besser anwendet. Sie muss weniger *Karten verändern*, weil sie durch den Abstand bereits weiss, ob eine Lösung möglich ist oder nicht. Die Strategien *erstbeste Lösung* und *Ausgleichsstrategie* werden nur in sehr geringem Masse für die Lösungsfindung genutzt. Die *Divisionsstrategie* wird von MAE erst in der letzten Sequenz zweimal genutzt. Beim klinischen Interview nach der Intervention erklärt MAE, wie sie bei der Herangehensweise über das Dividieren vorgeht:

LP: Wann geht es am besten mit Geteiltrechnen?

MAE: Wenn ich die Zielzahl 26 hätte, dann könnte ich 6×10 und dann $:2$. Dann wäre ich nahe dran.

10_PostKI_MAE: Zeilen 23 - 24)

Bei einem zweiten Beispiel geht MAE gleich vor. Sie multipliziert mit $\cdot 10$ und erhält schnell und sicher eine Zehnerzahl, welche sie dann halbiert ($: 2$). Diesen Vorgang wählt sie wahrscheinlich, weil sie $\cdot 10$ schnell ausrechnen und wieder halbieren kann. Dies setzt indes voraus, dass die Zahlen 10 und 2 im Kartenblatt vorhanden sind, deshalb ist das Einsatzgebiet der Strategie eher beschränkt.

Eine Bilanz der angeführten Ergebnisse weist auf einige Fortschritte hin. MAE erweitert ihr Strategien-Repertoire im Verlaufe der Intervention. Sie lernt die *Divisionsstrategie* anwenden und kann die Strategie *nächstmögliches Produkt* durch die *Abstandsstrategie* (siehe Kap. 7.2.2.4) erweitern. MAE wandte als erste der Gruppe 2 die *Abstandsstrategie* regelmässig an.

7.2.2.2 Entwicklung von LA

LA setzt beim ersten klinischen Interview bereits die Strategie *nächstmögliches Produkt* ein. Anders als MAE erkennt LA bereits, dass es erfolgsversprechender ist, ein Produkt in der Nähe der Zielzahl zu suchen als die Zielzahl durch Multiplizieren zweier Faktoren direkt zu erreichen (*Ausgleichsstrategie*).

LP: Warum hast du gerade 4×5 genommen?

LA: 4×6 wäre zu hoch. Mit 4×5 habe ich 20. Jetzt kann man $+1$ und $+3$.

LP: Aber warum nicht 4×6 , dann habe ich ja schon 24.

LA: Nachher geht es nicht mehr auf. (2_PreKI_LA: Zeilen 20 - 23)

Wenn LA durch Multiplizieren keine Lösung findet, so weicht er auf die *Additionsstrategie* aus. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Entwicklung von LA während der Intervention.

Codesystem	GR2_5_LA	GR2_09_LA	GR2_13_LA	GR2_16_LA	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung					0
2. Verdoppeln		■	■		8
3. Additionsstrategie	■	■	■	■	16
> 4. nächstmögliches Produkt	■	■	■	■	24
5. Ausgleichsstrategie					0
> 6. Karten verändern oder tauschen	■	■	■	■	7
7. Divisionsstrategien			■	■	8
Σ SUMME	15	17	14	17	63

Abbildung 51 Entwicklung Strategien Übersicht LA

Codesystem	GR2_5_LA	GR2_09_LA	GR2_13_LA	GR2_16_LA	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung					0
2. Verdoppeln		5	3		8
3. Additionsstrategie	10	3	1	2	16
> 4. nächstmögliches Produkt	3	7	4	10	24
5. Ausgleichsstrategie					0
> 6. Karten verändern oder tauschen	2	2	1	2	7
7. Divisionsstrategien			5	3	8
Σ SUMME	15	17	14	17	63

Abbildung 52 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten LA

Wird die Entwicklung der Strategien von LA genauer betrachtet, so fällt auf, dass er beim ersten Messzeitpunkt hauptsächlich durch Addieren (*Additionsstrategie*) eine Lösung auf die Problemstellung sucht (siehe Abbildung 51 und Abbildung 52). Diese Strategie wird in den anschliessenden Sequenzen deutlich weniger verwendet. Dafür nutzt LA vermehrt die Strategie *nächstmögliches Produkt*, welche ergo an Bedeutung zunimmt und beim letzten Messzeitpunkt die Hauptstrategie ist. Die *Divisionsstrategie* entwickelt sich bei LA erst bei den letzten beiden Messzeitpunkten. Bei allen analysierten Sequenzen setzt LA gelegentlich die Strategie *Karten verändern oder tauschen* ein. Das *Verdoppeln* wird in den mittleren beiden Messzeitpunkten wiederholt angewendet. Die Strategien *erstbeste Lösung* und *Ausgleichsstrategie* besitzen bei LA keine Relevanz.

Im klinischen Interview nach der Intervention beschreibt LA drei Hauptstrategien, welche er verwendet.

LA: Mit hohen Zahlen kann man auch Geteiltrechnen. Ich versuche es zuerst mit Plusaufgaben, dann ob Geteilt geht und dann erst Mal. (7_PostKI_LA: Zeile 17)

Seine Beschreibung im Interview deckt sich mit der Analyse der Intervention aus Abbildung 52.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich LA sein Rechnen durch neue Strategie erweitert hat. Insbesondere die *Divisionsstrategie* gehört neu zu seinem Standardrepertoire. Im Gegensatz zu MAE dividiert LA nicht nur, indem er Produkte wieder halbiert, sondern er kann verschiedene Divisoren einsetzen. Die *Divisionsstrategie* ist bei LA im Vergleich zu beiden anderen Kindern am weitesten entwickelt. LA kann ebenso adaptiv auf andere Strategien wie *Additionsstrategie* oder *nächstmögliches Produkt* wechseln.

7.2.2.3 Entwicklung von TZ

In Abbildung 53 und Abbildung 54 wird deutlich, dass von TZ beim ersten Messzeitpunkt hauptsächlich die Strategien *Verdoppeln* und *Additionsstrategie* eingesetzt werden. Sicherlich hängt dies damit zusammen, dass TZ das Einmaleins noch nicht automatisiert hat. Zwar kann er Resultate herleiten, jedoch ist dies mit grosser Anstrengung verbunden. Deshalb verwendet TZ wahrscheinlich anfangs *Verdoppelungen* und *Additionen*, da er so schneller rechnen kann. Beide Strategien sind eng miteinander verknüpft, so sind doch *Verdoppelungen* nichts weiter als zwei Additionen der gleichen Zahl. Ab dem dritten Messzeitpunkt avanciert die Strategie *nächstmögliches Produkt* zur Hauptstrategie. Die *Divisionsstrategie* nutzt TZ bei den letzten beiden Messzeitpunkten (wie LA). Durchgängig verwendet TZ die Strategie *Karten verändern oder tauschen* zur Lösungsfindung. Die Strategien *erstbeste Lösung* und *Ausgleichsstrategie* sind kaum von Bedeutung.

Codesystem	GR2_4_TZ	GR2_8_TZ	GR2_12_TZ	GR2_16_TZ	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung	1				1
2. Verdoppeln	10				10
3. Additionsstrategie	14				14
4. nächstmögliches Produkt		11	11	4	26
5. Ausgleichsstrategie					0
6. Karten verändern oder tauschen			8		8
7. Divisionsstrategien				4	4
Σ SUMME	16	15	14	18	63

Abbildung 53 Entwicklung Strategien Übersicht TZ

Codesystem	GR2_4_TZ	GR2_8_TZ	GR2_12_TZ	GR2_16_TZ	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung	1				1
2. Verdoppeln	6	2		2	10
3. Additionsstrategie	6	5		3	14
4. nächstmögliches Produkt	1	6	11	8	26
5. Ausgleichsstrategie					0
6. Karten verändern oder tauschen	2	2	2	2	8
7. Divisionsstrategien			1	3	4
Σ SUMME	16	15	14	18	63

Abbildung 54 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten TZ

Auch beim klinischen Interview nach der Intervention kommt die Strategie *nächstmögliches Produkt* häufig zum Einsatz. TZ versucht auch immer wieder die *Divisionsstrategie*.

TZ: legt $9 \times 10 \dots$ Aber es fehlt eine 2, um geteilt rechnen zu können.

LP: Aber mit was könntest du noch geteilt rechnen?

TZ: Mit drei. $9 \times 10 : 3 = 1$. Aber das geht nicht mit der Zielzahl. (12_PostKI_TZ: Zeilen 35 - 37)

Im eingeschobenen Zitat oben möchte TZ zuerst halbieren (:2), jedoch hat er keine 2 im Kartenblatt. Auf Hinweis des Autors dividiert er durch drei und erhält das Ergebnis 29. Er merkt, dass er die Zielzahl 28 nicht erreichen kann. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass TZ bereits sicher Zehnerzahlen dividieren kann.

Eine weitere Alternative im Repertoire von TZ ist die *Additionsstrategie*, um zum Ziel zu kommen. Jedoch konnten keine vertieften Erkenntnisse aus den klinischen Interviews mit TZ gewonnen werden.

Es war nie klar, ob *TZ* der sprachlichen Herausforderung gewachsen war, seine Strategien zu erklären. Seine Antworten waren immer sehr kurz und knapp.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass *TZ* im Multiplizieren Fortschritte gemacht hat, da er am Anfang hauptsächlich verdoppelt und addiert. Danach multiplizierte er vermehrt. Bei den letzten beiden Messzeitpunkten kann *TZ* auch die *Division* im Zusammenspiel mit der Multiplikation nutzen. Die *Additionsstrategie* nutzt *TZ* wiederholt als Alternativstrategie.

7.2.2.4 Abstandstrategie

Wie bereits in der Einleitung in dieses Kapitel erwähnt, konnte die Abstandstrategie nicht zuverlässig über die Videos zugeordnet werden. Deshalb soll diese hier gesondert in diesem Kapitel untersucht werden. Bei *MAE* scheint der Fall klar zu sein. Sie erklärt mustergültig (siehe Kap. 7.2.1.5), wie sie die Abstandstrategie anwendet. Es gibt überdies noch weitere Belege aus den Videos. Während dem Codieren konnten einige Stellen eindeutig der Abstandstrategie zugeordnet werden. Einerseits hört man die Kinder den Abstand der Karten flüstern, andererseits kann man die Schülerinnen oder Schüler beobachten, wie sie Karten systematisch miteinander vergleichen (um den Abstand auszurechnen). Diese Belege wurden aus forschungsökonomischen Gründen nicht transkribiert, dafür aber in den Notizen stichwortartig festgehalten. Im Folgenden die Übersicht der Codings, welche *MAE* während der Intervention zugeordnet werden konnten.

Codesystem	GR2_4_MAE	GR2_8_MAE	GR2_12_MAE	GR2_16_MAE	SUMME
▼ Hauptstrategien Level 2					0
4.1 Abstandstrategie	1	6	1	1	9
Σ SUMME	1	6	1	1	9

Abbildung 55 Abstandstrategie MAE

Bei *LA* ist die Angelegenheit schwieriger zu beurteilen. Zwar erklärt *LA* im klinischen Interview, dass er den Abstand in seine Überlegungen miteinbezieht:

LA: legt $2 \times 10 + 6 - 7 + 4$

LP: Was hast du dir bei dieser Variante überlegt?

Warum 2×10 ?

LA: Am Anfang nehme ich meistens die hohen Zahlen. Nachher kann man schauen, wie der Abstand zur Zielzahl ist. Und dann kann ich einfach $+6 - 7 + 4$. (7_PostKI_LA: Zeilen 12 - 15)

Es finden sich indes in den Videos keine klaren Belege, dass er dies auch im Spiel tut. Doch könnte es gut sein, dass er den Abstand rein durch Überblicken der Zahlenkarten ausrechnen kann. *LA* ist der stärkste Rechner in der Gruppe (siehe Kap. 5.2.3). Bei *TZ* finden sich keine Hinweise, dass er die *Abstandstrategie* anwendet (weder bei den Videos noch klinischen Interviews). *TZ* wurde mehrfach angehalten, den Abstand genau zu analysieren. Mithilfe des Autors dieser Arbeit war dies auch möglich, doch es kann nicht abschliessend bewertet werden, ob *TZ* dies auch ohne Hilfe kann.

7.2.2.5 Entwicklung Komplexität der Lösungen

Im Zentrum dieses Kapitels steht, wie sich die Komplexität der Lösungen von Gruppe zwei entwickelt hat. Die Abbildung 56 und Abbildung 57 zeigen, dass einfache Lösungen mit zwei Operatoren (2 Punkte) stetig abnehmen, wohingegen komplexere Lösungen mit drei oder vier Punkten zunehmend

an Bedeutung gewinnen. In der letzten Sequenz finden die drei Kinder der Gruppe ausschliesslich Lösungen mit 3 oder 4 Punkten.

Codesystem	Sequenz GR_2_4/5	Sequenz 2_8/9	Sequenz GR2_12/13	Sequenz GR2_16	SUMME
1 Punkt					0
2 Punkte	■	■	■		9
3 Punkte	■	■	■	■	24
4 Punkte	■	■	■	■	21
SUMME	16	13	13	12	54

Abbildung 56 Punkteverteilung Gruppe 2 Übersicht

Codesystem	Sequenz GR_2_4/5	Sequenz 2_8/9	Sequenz GR2_12/13	Sequenz GR2_16	SUMME
1 Punkt					0
2 Punkte	6	2	1		9
3 Punkte	7	8	5	4	24
4 Punkte	3	3	7	8	21
SUMME	16	13	13	12	54

Abbildung 57 Punkteverteilung Gruppe 2 mit Häufigkeiten

7.2.2.6 Zusammenhang zwischen Strategie und Komplexität der Lösung

Im Zentrum dieses Kapitels steht der Zusammenhang zwischen Strategie und Komplexität der Lösung. In Abbildung 58 und Abbildung 59 wird Gruppe 2 genauer betrachtet. Mehr Punkte bedeutet auch eine komplexere Lösung.

Codesystem	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte	SUMME
Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung					0
2. Verdoppeln			■	■	1
3. Additionsstrategie		■	■	■	12
4. nächstmögliches Produkt		■	■	■	33
5. Ausgleichsstrategie				■	1
6. Karten verändern oder tauschen			■		1
7. Divisionsstrategien			■	■	3
SUMME	0	7	23	21	51

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 58 Zusammenhang Strategie und Lösung Übersicht Gruppe 2

Codesystem	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	4 Punkte	SUMME
Hauptstrategien Level 2					0
1. Erstbeste Lösung					0
2. Verdoppeln			1		1
3. Additionsstrategie		4	6	2	12
4. nächstmögliches Produkt		3	14	16	33
5. Ausgleichsstrategie				1	1
6. Karten verändern oder tauschen			1		1
7. Divisionsstrategien			1	2	3
SUMME	0	7	23	21	51

Anmerkung: 1 Punkt = 1 Operation durchgeführt (1+1), 2 Punkte = 2 Operationen (1+1+2) usw.

Abbildung 59 Zusammenhang Strategie und Lösung mit Häufigkeiten Gruppe 2

Es wird deutlich, dass insbesondere die Strategie *nächstmögliches Produkt* zu komplexen Lösungen führt, da sie vor allem für Lösungen mit 3 oder 4 Punkten genutzt wird. Die *Additionsstrategie* zeigt

ihre Stärken bei 2 oder 3 Punkten. Alle anderen Strategien führen insgesamt eher selten zu einer Lösung. Nichtsdestotrotz darf die Bedeutung der anderen Strategien nicht unterschätzt werden, da sie erste Ausgangspunkte für eine erfolgreiche Lösung bilden, wie dies bereits im Kapitel 7.2 beschrieben wurde. Die *Divisionsstrategie* ist fachdidaktisch sehr wünschenswert, doch erschweren einige Bedingungen die Nutzung. Erstens: Es ist die mathematisch anspruchsvollste Strategie des Spiels. Zweitens: Das Kartenblatt muss passen. Drittens: Die Strategie *nächstmögliches Produkt* führt einfacher zu mehr Punkten. Die *Additionsstrategie* verlor auch an Bedeutung, da sie für eine gewisse Zeitspanne nur verwendet werden durfte, wenn keine andere Möglichkeit bestand, um eine komplexe Lösung zu finden. Die Kinder sollten dadurch animiert werden, die Strategie *nächstmögliches Produkt* vermehrt zu erforschen. Die *Ausgleichsstrategie* ist ein Spezialfall und kann nur bei einem eher seltenen Kartenblatt verwendet werden.

7.2.3 Fortschritte im Vergleich Pre- und Posttest

Wie bei Gruppe 1 wurde auch in Gruppe 2 ein Pre- und Posttest durchgeführt. Der Test wird in Kapitel 7.1.3 und Kapitel 5 genauer beschrieben. Die ausgefüllten Paper-Pencil-Tests der Kinder sind in Anhang XIV einsehbar. Im Folgenden wird zuerst ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der einzelnen Kinder gegeben. Danach wird jeder Aufgabentyp genauer analysiert. Die Tabellen der aufgabenspezifischen Analyse befinden sich aus Übersichtsgründen im Anhang XI.

Tabelle 14 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl richtige Aufgaben (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
2Z richtig	Pretest	6	6	3
	Posttest	6	6	6
3Z richtig	Pretest	3	4	3
	Posttest	4	5	5
4Z richtig	Pretest	0	4	0
	Posttest	4	3	3
5Z richtig	Pretest	0	0	0
	Posttest	4	4	1
Total	Pretest	9	14	6
	Posttest	18	18	15

Anmerkung: Maximum richtig = 20
 2Z = Aufgabe mit 2 Zahlenkarten,
 3Z = 3 Zahlenkarten usw.

Der Test der Gruppe 2 bestand aus 20 Aufgaben. Der Tabelle 14 ist zu entnehmen, dass Fortschritte bei allen Kindern der Gruppe 2 zu verzeichnen sind. Dies wird besonders in der Anzahl richtig gelöster Aufgaben erkennbar. Löst MAE vor der Intervention noch weniger als die Hälfte der Aufgaben richtig, so sind es beim Posttest bereits 18 von 20. Die positiven Entwicklungen bei 3,4 und 5 Zahlenkarten sind ersichtlich. Auch TZ löst beim Posttest über alle Aufgabentypen (insgesamt 9) mehr richtig. LA steigert sich bei den schwierigsten Aufgaben mit 5 Zahlenkarten. Ähnlich wie bei DAM aus der Gruppe 1 wird sein Abstand zu den anderen beiden Kindern der Gruppe jedoch kleiner. LA löst beim Posttest bei Aufgaben mit 4 Zahlenkarten sogar eine Aufgabe weniger richtig als noch vor der Intervention.

Tabelle 15 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl Fehler und nicht gelöste Aufgaben (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
Anzahl Fehler	Pretest	0	0	5
	Posttest	0	0	2
Nicht gelöste Aufgaben	Pretest	11	6	9
	Posttest	2	2	3

MAE und LA lösen die Aufgaben des Pretests bereits fehlerlos und können die gleiche Leistung auch am Posttest abrufen (siehe Tabelle 15). TZ kann seine Fehleranzahl nach der Intervention verringern. Auch in Gruppe 2 entstehen die besseren Resultate vor allem dadurch, dass sie Kinder nach der Intervention mehr Aufgaben lösen.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufgabentypen genauer beleuchtet und untersucht (Tabellen befinden sich im Anhang XI).

Es wird ersichtlich, dass auch Gruppe 2 erwartungsgemäss viele Aufgaben 2Z richtig löste. MAE und LA fanden alle Lösungen und TZ rechnete in 3 von 6 Fällen richtig.

Auch bei den Aufgaben 3Z zeigte Gruppe 2 gute Leistungen im Pretest. Nach der Intervention wurden mit einer Ausnahme alle Aufgaben 3Z richtig gelöst.

LA der Gruppe 2 fand bereits beim Pretest für alle Aufgaben 4Z eine Lösung. MAE und TZ konnten vor der Intervention keine der Aufgaben 4Z korrekt lösen. Beim Posttest fanden MAE und TZ mehr Lösungen mit 4 Zahlenkarten (MAE 4 von 4, TZ 3 von 4), wohingegen LA erstaunlicherweise einen Punkt weniger holte.

Vor Intervention wird von niemandem eine Aufgabe mit 5 Zahlenkarten richtig gelöst. Beim Posttest sind bei MAE und LA Lernfortschritte bei Aufgaben mit 5K sichtbar. Sie finden in 4 von 5 Fällen eine Lösung. TZ löst eine Aufgabe 5Z korrekt.

7.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Eine Bilanz der beschriebenen Ergebnisse in Kapitel 7.2 weisen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der drei Kinder in Gruppe 2 hin. Gemeinsam sind ihnen sieben Punkte.

1. Im Vergleich vom Pre- zum Posttest wird die Anzahl richtig gelöster Aufgaben bei allen Kindern gesteigert.
2. Es werden mehr komplexe Aufgaben (Lösungen mit 5 Zahlenkarten) im Posttest gelöst, als dies beim Pretest noch der Fall war.
3. Die Lösungen der Kinder werden im Verlaufe der Intervention komplexer. Die Gleichungen bestehen aus verschiedenen Operationen und mehr Zahlenkarten.
4. Das Repertoire an Strategien wird grösser.
5. Die Strategien werden von den Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 situativ und flexibel geändert.
6. Die Strategie *nächstmögliches Produkt* ist die Schlüsselstrategie, um komplexe Lösungen zu finden. Dabei kombinieren die Kinder Multiplikation, Addition und Subtraktion.
7. Die *Divisionsstrategie* ist eine mathematisch anspruchsvolle Strategie und wird von allen Kindern am Ende der Intervention angewendet. In dieser Strategie kombinieren die Schülerinnen und Schüler alle Grundrechenarten.

Unterschiede zwischen den Kindern finden sich im Strategieprofil der Kinder und der Entwicklung zwischen Pre- und Posttest.

Im Strategieprofil zeichnet sich *TZ* als *Allrounder* aus. Er setzt verschiedene Strategien erfolgreich ein. *MAE* zeigt sich insbesondere in der *Abstandsstrategie* als sehr kompetent. *LA* findet Lösungen, die schwierige Divisionen enthalten.

MAE und *TZ* können im Posttest deutlich mehr Aufgaben richtig lösen. Sie verringern den Abstand an Punkten zu *LA* markant, welcher beim Pretest noch bestand. *MAE* holt beim Posttest gleich viele Punkte wie *LA*. *MAE* und *TZ* schnitten im Posttest bei den Aufgaben mit 4 Zahlenkarten besser ab.

7.3 Diskussion

Ausgehend von den Ergebnissen in Kapitel 7.1 und Kapitel 7.2 beginnt dieses Kapitel mit einer bilanzierenden Beantwortung der Fragestellungen aus Kapitel 4. Es wird diskutiert, was aus der Entwicklung des Regelspiels und den Ergebnissen der Evaluation gefolgert werden kann. Anschliessend werden die Forschungsmethoden reflektiert und die Grenzen der Untersuchung aufgezeigt. Daraus werden Schlussfolgerungen für die Forschung und berufliche Praxis gezogen.

7.3.1 Beantwortung der Fragestellungen und weiterführende Hypothesen

(1) *Wie kann ein Regelspiel das flexible Rechnen bei Kindern der Unterstufe fördern?*

Die vorliegende Arbeit definiert flexibles Rechnen als Erkennen von *Zahlbeziehungen* und Nutzen der verschiedenen *Grundrechenarten*, um situationsbezogene Vorgehensweisen systematisch und kreativ zu konstruieren. *Krypto – knack den Code* ist ein Regelspiel für 1-3 Spielerinnen und Spieler. Die Karten und Spielschachtel wurden professionell gedruckt. In dem entwickelten Kartenspiel muss mithilfe von fünf zufällig gezogenen Zahlenkarten eine möglichst komplexe Gleichung durch geschicktes Kombinieren der vier Grundrechenarten gefunden werden. Die Kinder können sich mithilfe der *Krypto-Codemaschine* (ein umgebauter druckender Taschenrechner) gegenseitig kontrollieren und gleichzeitig die Punkte protokollieren.

In Level 1 können Additionen und Subtraktionen kombiniert werden. Level 2 erfordert geschicktes Rechnen mit allen Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division). Die Schülerinnen und Schüler erforschen im Spiel Zahlbeziehungen einer Zielzahl anhand von komplexen Gleichungen: So ist $12 = 6+6 = 10+10-8 = 2\cdot 6 = 3\cdot 6-6 = 8\cdot 9:3-8-4$ usw.

(2) *Wie können Spielerklärung und Förderhinweise konzis, aber dennoch verständlich für Lehrpersonen und Eltern zur Verfügung gestellt werden?*

Auf der Website www.kiwoflawil.ch befinden sich Videotutorials (Spielerklärung), die das Spiel mit Bild und Ton erklären. Dies ermöglicht einen schnellen Einstieg ins Spiel. Zusätzlich liegt auch eine schriftliche Spielerklärung in der Spielschachtel bei. Ferner können Förderhinweise sowie alle Spielmaterialvorlagen heruntergeladen werden.

(3) *Wie können Pädagoginnen und Pädagogen gezielte Impulse für die individuelle Lernunterstützung der Kinder geben?*

Einerseits wurde in der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 3.2.9 ein adaptiertes Scaffolding Modell für das Spiel *Krypto* beschrieben und andererseits befinden sich auf der Website und in der Spielschachtel Förderhinweise.

(4) *Was sind die mathematischen Eingangsvoraussetzungen der Kinder vor der Erprobung?*

In Kapitel 5.2.3 wurden die Eingangsvoraussetzungen der ausgewählten Stichprobe für die Intervention beschrieben. Die Grundlage bildeten Ergebnisse aus dem standardisierten Test DEMAT (Krajewski et al., 2002) und einer Beschreibung der wichtigsten Aktivitäten nach ICF (WHO, 2013). Es wurden zwei jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet. Eine Gruppe mit leistungsschwachen (AL, LUC, DAM) und eine mit leistungsstarken Kindern (LA, MAE, TZ).

(5) *Inwiefern entwickeln die Kinder flexibles Rechnen beim Spielen des Regelspiels?*

Die Lösungen der Schülerinnen und Schüler werden im Verlaufe der Intervention komplexer. Die Gleichungen bestehen aus mehr Zahlenkarten und Operationen. In Level 2 zeigt sich flexibles Rechnen dadurch, dass die Kinder mehr Grundrechenarten kombinieren. Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Strategien-Repertoire und nutzen vermehrt elaborierte Strategien wie die *komplexe Kombination von Addition und Subtraktion, Zahlenkarten verändern oder tauschen, Abstandstrategie, Divisionsstrategie*.

Flexibles Rechnen zeigt sich beim Regelspiel Krypto in Level 1 bei den leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern hauptsächlich durch drei Strategien. Als Ausgangspunkt nehmen die Kinder häufig *bekannte Rechenstrategien* wie *Verdoppeln, Ergänzen auf 10* und Rechnen mit der *Zahlenkarte 10*. Die Schlüsselstrategie ist die *komplexe Kombination von Addition und Subtraktion*, um komplexe Lösungen zu generieren. Eine weitere wichtige Strategie beinhaltet das *Verändern oder Tauschen von Karten*. Bei der Strategie *Karten verändern oder tauschen* wird bei zwei von drei Kindern ersichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler Zahlbeziehungen nutzen, um die Karten systematisch und gezielt zu verändern. Dieselben beiden Mädchen verwenden auch Überschlagsrechnungen, um zu entscheiden, welche Karten und Operationen in welcher Reihenfolge auf den Tisch gelegt werden sollen.

In Level 2 konnte flexibles Rechnen bei den leistungsstarken Kindern wie folgt beobachtet werden: Die Strategie *nächstmögliches Produkt* kann als Schlüsselstrategie bezeichnet werden. Bei einem Kind der Stichprobe ist davon auszugehen, dass es systematisch den *Abstand* zwischen den Zahlenkarten und der Zielzahl analysiert (*Abstandstrategie*), um erfolgsversprechende Lösungen ausfindig zu machen. Alle Kinder lernten die *Divisionsstrategie*, wobei bei einem Schüler diese Strategie bereits während der Intervention zu richtigen Lösungen führte. Wie in Level 1 so erweitern die Kinder ihr Repertoire um die Strategie *Karten verändern oder tauschen*. Je nach Kontext wird auch die *Additionsstrategie* als alternative Herangehensweise angewendet.

(6) *Welche Fortschritte zeigen die Schülerinnen und Schüler beim flexiblen Rechnen im Vergleich zu Pre- und Posttest?*

Alle Schülerinnen und Schüler konnten im Vergleich von Pre- zu Posttest den Umfang an richtig gelösten Aufgaben erhöhen. Die Mehrheit (5 von 6) der Kinder löst beim Posttest mehr Aufgaben mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad (Gleichungen mit 5 Zahlenkarten) richtig. Auch bei den Aufgaben, welche Gleichungen mit 4 Zahlenkarten erfordern, schneiden 5 von 6 Schülerinnen und Schülern beim Posttest besser ab. Der Punkteabstand zwischen demjenigen Schüler, welcher beim Pretest noch die meisten Punkte holte, und den anderen beiden Kindern wird nach der Intervention beim Posttest kleiner. Die beiden Schülerinnen oder Schüler, welche beim Pretest noch schlechter abschnitten, machen also im Vergleich zum besten Schüler (des Pretests) mehr Fortschritte beim Posttest.

Eine Bilanz der angeführten Erkenntnisse führt zu folgenden zwei Hypothesen:

- *Das Spielen des Regelspiels Krypto ermöglicht leistungsstarken wie auch leistungsschwachen Kindern der Unterstufe die Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen.*
- *Das Spielen des Regelspiels Krypto führt bei leistungsschwachen wie auch leistungsstarken Kindern der Unterstufe zu neuen Einsichten in Zahlbeziehungen.*

7.3.2 Diskussion über das entwickelte Regelspiel

Im Entwicklungsteil dieses Forschungsprojektes war es das Ziel, ein Regelspiel zu entwickeln, welches das flexible Rechnen bei Schülerinnen und Schülern der Unterstufe fördert. Insbesondere auch Kinder mit besonderem Bildungsbedarf sollten profitieren.

Das Spiel integriert alle vier Grundrechenarten. Dies ist wahrscheinlich für viele Schülerinnen und Schüler eine neue Erfahrung. In Kapitel 6.2.1 nach der Erprobung des Spiels wurde die Befürchtung geschildert, dass die Division als Operation nicht gebraucht wird. Die Schülerinnen und Schüler mussten zwar ermutigt und angeleitet werden, wie sie die Division gewinnbringend einsetzen können, doch konnten alle drei leistungsstarken Kinder der zweiten Gruppe gegen Schluss der Intervention Divisionen anwenden. Die Division, welche im Spiel angewendet wird, scheint auf der Unterstufe erst für leistungsstarke Kinder in Reichweite zu liegen. Jedoch könnte das Spiel, insbesondere von leistungsschwachen Kindern, weiter auf der Mittelstufe verwendet werden.

Die Ergebnisse in Kapitel 7.1 und 7.2 zeigen, dass das Spiel ein breites Leistungsspektrum abdeckt. Jedoch ist zu empfehlen, dass die Gruppen im Spiel selber leistungshomogen zusammengesetzt werden. Einerseits entsteht so weniger Wartezeit andererseits ist zu erwarten, dass die Motivation der Kinder länger anhält, wenn nicht immer die gleichen Kinder gewinnen.

Krypto ist ein langsames Knobelspiel, bei dem jeder zuerst für sich rechnet und erst bei der Kontrolle mit den Mitspielerinnen und Mitspieler interagiert. Dies hat gewisse Vorteile, aber auch Nachteile. Das langsame Tempo hat den Vorteil, dass jedes Kind Zeit hat, um gründlich und sorgfältig zu rechnen und zu überlegen. Es erleichtert auch ein Scaffolding der Lehrperson, da genügend Zeit vorhanden ist, um Strategien mit den Kindern zu besprechen. Dies kann im Hinblick auf das Entwickeln von flexiblen Strategien ein grosser Vorteil sein, denn wie am Beispiel der Abstandstrategie und der Divisionsstrategie gezeigt werden konnte, entwickeln sich diese nicht ohne Unterstützung der Lehrperson. Es lässt sich indes diskutieren, ob das gemächliche Spieltempo den Spielspass und die Spannung trüben. Einige sehr beliebte Regelspiele wie *Halli Galli*, *SET*, *Ligretto* nutzen die Variable schnelles Tempo, um die Kinder zu aktivieren. Doch Kinder sind individuell. Viele Kinder lieben das hohe Tempo – anderen wiederum behagt dies weniger. Mit Blick auf die Kinder mit besonderem Bildungsbedarf ist ferner zu bedenken, dass diese wohl meistens die langsamsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein werden und so der Spielspass schnell verebben kann. Zudem muss für ein Scaffolding das Spiel unterbrochen werden oder ein neuer Spielmodus (alle legen nacheinander eine Karte) zwischengeschaltet werden. Es scheint also günstig zu sein, Spiele mit verschiedenen Tempoanforderungen zu entwickeln, um der Individualität des Inhalts und der Kinder gerecht zu werden.

Dass die Kinder zuerst für sich alleine rechnen, bringt Ruhe ins Spiel. Jedes Kind kann zuerst für sich die Ausgangslage analysieren und es sind keine Vergeltungsmassnahmen im Spiel wie gegenseitiges Blockieren, Stehlen von Punkten oder Schlagen von Figuren zu befürchten. Diese fehlende Interaktion

verhindert jedoch auch strategische Züge (vgl. Kap. 3.2.2). Denn es ist davon auszugehen, dass strategische Züge, die auch spielerische Vergeltungsmassnahmen beinhalten, viele Kompetenzen fördern. Dazu gehören: den Überblick über das Spielgeschehen bei mehreren Kindern behalten und Handeln über mehrere Züge hinaus vor auszuplanen (vgl. Kamii & Kato, 2005; Weinberger & Stein, 2008). Zudem besteht ein grosser Vorteil von Spiel darin, dass es häufig eine gemeinschaftliche Aktivität ist und im Grundsatz Interaktionen erwünscht sind. Bei der Entwicklung des Spiels wurden verschiedene Ideen geprüft, welche mehr Interaktionen ermöglicht hätten, diese wurden aus Gründen der Komplexität des Spiels jedoch wieder fallen gelassen (vgl. 6.2.2). Weitere Elemente hätten das Spiel zu kompliziert gemacht.

Aus sonderpädagogischer Sicht kann das entwickelte Regelspiel kritisch betrachtet werden, weil es keine ikonische Veranschaulichung in Level 1 bietet. Für Level 2 muss vorausgesetzt werden, dass die Operationen ohne Veranschaulichung durchgeführt werden können, da es kein Arbeitsmittel gibt, welche alle vier Grundrechenarten in einem darstellen kann. Jedoch wäre gestütztes Üben mithilfe von Arbeitsmitteln bei Level 1, insbesondere bei Kindern, welche zählend rechnen, zu favorisieren. In der Studie zur Ablösung des zählenden Rechnens bei Häsel-Weide (2016) wurde deutlich, „dass zum Aufbau von Faktenwissen nach einer Phase des grundlegenden Verstehens am Material genügend Zeit gegeben werden muss, um diese Aufgaben gestützt zu üben“ (S. 211). Es wurden verschiedene Materialien (Würfel oder Arbeitsmittel wie dem Abaco) in Betracht gezogen. Der Spielfluss wäre dann jedoch beeinträchtigt und das Arbeitsmittel hätte zuerst eingeführt werden müssen. Denn jedes Arbeitsmittel bedeutet auch mehr Lernstoff (Häsel-Weide, 2016; Scherer & Moser Opitz, 2012).

7.3.3 Diskussion über die Evaluationsergebnisse

Die Intervention für die Evaluation des Regelspiels wurde durch den Autor dieser Arbeit während zweier Monate im zweiten Quartal durchgeführt. Das entwickelte Regelspiel wurde mit drei leistungsstarken und drei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern der 2. und 3. Klasse in einer altersdurchmischten Unterstufenklasse gespielt. Ausgehend von diesen Daten wurden verschiedene Analysen vorgenommen.

Es stellt sich die Frage, wie die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler im Vergleich von Pre- zu Posttest zu erklären sind. Hierzu können nur Vermutungen aufgestellt werden.

Erstens: Das Spiel und der Pre- und Posttest sind sehr ähnlich. Der Pre- und Posttest sind eine ziemlich genaue Umsetzung des Spielprinzips von Krypto. Die Schülerinnen und Schüler haben ergo über zwei Monate lang ein Aufgabenformat geübt, welches später ähnlich abgefragt wurde. Der Transfer vom Spiel zum Test ist klein.

Zweitens: Die Kernaufgaben (Einspluseins und Einmaleins) sind besser automatisiert. Hauser et al. (2014) gehen davon aus, dass Regelspiele eine hohe Intensität des Übens ermöglichen (vgl. Kap. 3.2.1.4). Deshalb könnte das intensive Üben zur besseren Automatisierung von Rechnungen beigetragen haben. Bedingt durch das Forschungsdesign der vorliegenden Studie können indes nur sehr eingeschränkt Aussagen darüber gemacht werden, ob und inwiefern Fortschritte in diesem Bereich erzielt wurden.

Drittens: Die individuelle Lernunterstützung des Autors begünstigte die Entwicklung der Kinder. Beck et al. (2008, S. 125) konnten zeigen, dass die adaptive Lehrkompetenz von Lehrpersonen zum höheren Lernerfolg beiträgt.

Viertens: Die Kinder verwenden elaboriertere Strategien. Aus den Ergebnissen der Videoanalyse wird ersichtlich, dass die Lösungen der Schülerinnen und Schüler im Verlaufe der Intervention komplexer werden. Dies könnte mit den elaborierteren Strategien zusammenhängen.

In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, welche Faktoren des Spiels die Ausbildung flexibler Strategien begünstigten. Zu dieser Frage gibt es eine Vermutung: Eine Beobachtung, welche bereits während der Entwicklung des Regelspiels immer wieder gemacht wurde, ist jene, dass ein kleiner Zahlenraum bereits genug Komplexität für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bietet – und dies gilt ebenso für leistungsstarke Kinder (vgl. Kap. 6). Die Abstandstrategie wurde nur von leistungsstarken Kindern in Level 2 angewendet. Jedoch wäre die Abstandstrategie auch in Level 1 möglich. Sie wurde vom Autoren dieser Arbeit auch für die Kinder von Level 1 eingeführt und als Scaffolding angeboten. Jedoch schien diese Strategie sich nicht in der Zone der nächsten Entwicklung dieser Kinder zu befinden. Es scheint also günstig, wenn die Rechnungen, welche vom Spiel gefordert werden, möglichst automatisiert von den Kindern abgerufen werden können. Denn die Schülerinnen und Schüler sind bereits genug gefordert, neue Strategien zu entdecken und anzuwenden. Diese Erkenntnis mag doch erstaunen, wenn sie mit der Konzeption von gängigen Mathematiklehrmitteln verglichen wird. So wird ein Zahlenraum in den Lehrmitteln schwerpunktmässig nur während einem Jahr behandelt. Die vorliegende Arbeit rückt jedoch ins Licht, dass noch viele Erkenntnisse an Zahlbeziehungen im Zwanzigerraum brachliegen.

In den Ergebnissen wurde versucht, eine lineare Entwicklung des Strategiegebrauchs von einfachen zu elaborierten Strategien aufzuzeigen. Dies konnte jedoch nur vereinzelt festgestellt werden (Divisionsstrategie, komplexe Kombination von Additionen und Subtraktionen). Die Analyse der Videos scheint eher den Befund anderer Studien zu stützen, welcher besagt, dass Strategieentwicklungen sich überlappen und wellenartig verlaufen (vgl. Siegler, 2002). Kinder können ein und dasselbe Problem in kurzer Zeit mit verschiedenen Strategien lösen. Zudem werden alte und simple Strategien immer noch gebraucht, auch wenn bereits elaboriertere Strategien entdeckt wurden (ebd.). Ebenso konnte beobachtet werden, dass die Kinder sowohl systematisch und gezielt einem Plan folgten als auch unstrukturiert und nach Versuch-Irrtum-Methode handelten. Benz et al. (2015, S. 327) gehen einerseits davon aus, dass sich Strategien langsam von unsystematisch zu systematisch entwickeln und, andererseits, dass Kinder häufig verschiedene Lösungen erproben, ohne dabei einem Plan zu folgen. Dieses unbedachte aber mutige Handeln kann jedoch auch als erstrebenswertes Verhalten bezeichnet werden, da es für Risikobereitschaft steht. Dies ist insofern wünschenswert, als dass Kinder bei nicht-spielhaltigem Lernen mehr Angst vor Fehlern zu haben scheinen (McInnes et al., 2009, zitiert nach Hauser 2016).

Zur letzten Frage, warum *LA* und *DAM* weniger Fortschritte gemacht haben im Vergleich zu den anderen Kindern, obwohl sie beim Pretest noch am besten abschnitten, können eine allgemeine und zwei spezifische Vermutungen und angeführt werden.

Erstens: Der Pre- und Posttest wurde selbst konzipiert und pilotiert, jedoch ist er nicht standardisiert. Vielleicht deckt der Paper-Pencil-Test das obere Leistungsspektrum nicht genügend ab.

Zweitens: *LA* kann die Divisionsstrategie, welche als mathematisch wertvoll betrachtet werden kann, sehr gut anwenden. Im Test befinden sich jedoch wenige Möglichkeiten, diese Kompetenz zu zeigen. Drittens: *DAM* verfügt wohl in Gruppe 1 über die besten mathematischen Fertigkeiten, da er auch der älteste Spieler ist und bereits die 3. Klasse besucht. Jedoch fällt es ihm schwer mit Frustration umzugehen, wie dies bei der Beschreibung der Kinder festgehalten wurde (siehe Anhang III). Es könnte sein, dass er, im Gegensatz zu den beiden anderen Mädchen, weniger lang nach einer komplexen Lösung suchte. Da er Frustration, welche bei einer langwierigen Suche aufkommen kann, vermeiden wollte. Es scheint, dass seine *Attitude* (vgl. Kap. 3.1.7.3), welche Threlfall (2002) als einen von drei Eckpfeilern für eine gute Entwicklung des flexiblen Rechnens beschreibt, nicht förderlich war.

7.3.4 Forschungsmethodische Reflexion und Grenzen der Untersuchung

Die Evaluation wurde in zwei Phasen durchgeführt, welche zu verschiedenen Ergebnissen führten. In der ersten Phase wurde ein Regelspiel im Sinne des Developmental Research (siehe Kap. 5.1.1) in mehreren Schlaufen von Erprobung und Überarbeitung mit einer wechselnden Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Unterstufenklassen in einem Schulhaus entwickelt. Es wurde untersucht, ob das entwickelte Regelspiel von den Lernenden verstanden und wie intendiert gespielt wird.

In der zweiten Phase wurde das Spiel mehrheitlich mit qualitativen Forschungsmethoden evaluiert. Die selbst durchgeführte Intervention mit einer kleinen Gruppe von 6 Schülerinnen und Schülern hat den Vorteil, dass die Kinder bereits beim Spielen beobachtet werden konnten. Das Scaffolding konnte angepasst und erste Erkenntnisse über die Strategien gewonnen werden. Dafür kann die vorliegende Arbeit indes keine belastbaren Aussagen darüber machen, welche Wirkung das Spiel auf das flexible Rechnen unter realen Bedingungen im Unterrichtsalltag einer Klasse hätte. Die Datenerhebung und Analyse fusst auf drei Forschungsmethoden. Einem Paper-Pencil-Test sowie der qualitativen Inhaltsanalyse von klinischen Interviews und Videoaufnahmen. Die Stichprobe ist freilich nicht repräsentativ und lässt somit nur sehr beschränkt Rückschlüsse auf Kinder ausserhalb dieser Stichprobe zu. Dennoch zeigen die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse exemplarisch, welche Strategien entdeckt und gelernt werden können und wie eine mögliche Entwicklung des flexiblen Rechnens beim Spielen des Spiels Krypto verlaufen kann.

Die Ergebnisse des Pre- und Posttests müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Zwar ist der Paper-Pencil-Test pilotiert, jedoch nicht standardisiert. Zudem fällt bei dieser Forschungsmethode die kleine Stichprobe stark ins Gewicht. Eine weitere Einschränkung betrifft das Fehlen einer Kontrollgruppe (welche das Spiel nicht spielte), um die Entwicklung mit einer Vergleichsgruppe vergleichen zu können. Denn es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler im regulären Unterricht Fortschritte in der Mathematik gemacht haben und die besseren Ergebnisse im Posttest auch so erklärt werden könnten. Nichtsdestotrotz konnten aus den Ergebnissen des Pretest-Posttest-Vergleich wichtige Hinweise zur Hypothesenbildung gewonnen werden.

Das gewählte Forschungsdesign für die vorliegende Arbeit weist eine günstige Breite an Forschungsmethoden auf. Dies ist insofern ein Vorteil, als dass jede Methode ihre Stärken und Schwächen hat. Bei den klinischen Interviews konnten insbesondere die sprachlich gewandten Kinder wichtige Hin-

weise für das Kategoriensystem geben, da sie ihre Herangehensweisen detailliert beschreiben konnten. TZ bekundete Mühe seine Gedanken in Worte zu fassen, sodass die Interviews mit ihm nur wenig Aufschluss über Strategien gaben. Jedoch waren die analysierten Videosequenzen von TZ sehr aufschlussreich.

Es ist ferner zu diskutieren, wie sinnvoll es ist, ein einzelnes Spiel über zwei Monate zu evaluieren. Zwar kann das entwickelte Spiel als komplex bezeichnet werden, sodass es viel Lern- und Spielstoff bietet, jedoch ist mit Ermüdungserscheinungen und eingeschränkter Motivation zu rechnen. Es könnte also aus diesem Grund sinnvoller sein, mehrere Spiele zu evaluieren, welche ähnliche Kompetenzen fördern, sodass die Motivation, welche ein herausragendes Merkmal von Spiel ist, möglichst erhalten bleibt. Zudem könnte somit auf Spielvorlieben der Kinder eingegangen werden.

7.3.5 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit ist exemplarisch für die Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Regelspiels. Es ist ein konkretes Produkt entstanden, welches einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Unterricht leisten kann (vgl. Prediger et al., 2012). Die Übersicht über die verschiedenen Befunde hat deutlich gemacht, dass spezifische Kompetenzen (wie das flexible Rechnen) mithilfe von Regelspielen auf der Unterstufe gefördert werden können. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf wie auch leistungsstarke Kinder können von Regelspielen profitieren. Aus der Auseinandersetzung sowohl mit theoretischen Konzepten der Mathematikdidaktik und Spielpädagogik als auch mit der geführten Diskussion der Ergebnisse ergeben sich Konsequenzen für die Forschung und berufliche Praxis, welche im Folgenden beschrieben werden.

Konsequenzen für die Forschung

Krypto – knack den Code ist beispielgebend für ein mathematisches Regelspiel auf der Unterstufe, welches das flexible Rechnen durch die Kombinationen aller Grundrechenarten und Entdecken von Zahlbeziehungen mithilfe von komplexen Gleichungen ermöglicht. Es bedarf jedoch noch weiterer Regelspiele, welche z.B. die Variation des Tempos (gleichzeitiges Spielen, rundenbasiertes Spielen) untersuchen. Es ist zu klären, ob sich rundenbasierte Spiele eher eignen, um Strategien zu entwickeln und Züge voranzuplanen, währenddessen gleichzeitiges Spielen, aufgrund der hohen Intensität, das Automatisieren beim Lösen von Rechnungen begünstigt.

Im Kontext der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf sind weitere Anstrengungen nötig, um geeignete ikonische oder enaktive Unterstützungen bei Regelspielen zu finden. Es besteht die Gefahr, dass die Regelspiele sich sonst auf formales Kopfrechnen (ohne Hilfsmittel) (siehe Kap. 3.1.4) beschränken. Da jedoch die Ablösung vom zählenden Rechnen als „zentrales Ziel des Mathematikunterrichts in der Grundschule“ (Wittich, 2017, S. 167) bezeichnet werden kann, muss *gestütztes Üben* (mit Veranschaulichungen oder Arbeitsmitteln) auch bei Regelspielen ermöglicht werden (vgl. Häsel-Weide, 2016, S. 211).

Aus Sicht der Mathematikdidaktik ist die Beobachtung weiter zu verfolgen, dass auch in der 3. Klasse noch viele Zahlbeziehungen oder, allgemeiner gesprochen, Muster und Strukturen im Zwanzigerraum zu entdecken sind. Im Sinne des „Spiralprinzips“ (Krauthausen & Scherer, 2007) könnten Regelspiele einen Beitrag leisten, sodass bereits behandelte Themen und Zahlenräume wieder aufgegriffen und dabei angereicht werden.

Erkenntnisse aus kleineren Entwicklungsarbeiten sind nicht per se generalisierbar, deshalb sind grösser angelegte Wirkungsstudien zu begrüßen, welche auf der Unterstufe unterrichtsintegriert über eine längere Zeit mehrere Regelspiele implementieren und evaluieren (Prediger et al., 2012).

Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Untersuchung besitzt auch für die Praxis Relevanz. Regelspiele können einfach für bestimmte mathematische Kompetenzen adaptiert oder entwickelt werden (Vogt & Rechsteiner, 2015). Sie eignen sich für den Einsatz in leistungsheterogenen Gruppen und erweitern das didaktische Methodenrepertoire um ein motivierendes und aktivierendes Werkzeug. Es ist zu vermuten, dass sie die Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen fördern können. Ferner ist es ebenso denkbar, Regelspiele vermehrt als Hausaufgaben zu nutzen, denn Regelspiele haben klare im Vorherein festgelegte Regeln, sodass ein klarer Rahmen für Kind und Eltern entsteht. Es ist zu hoffen, dass dadurch Konflikte, wie sie ihn wohl viele Eltern bei der Hausaufgabenbetreuung kennen, vermieden werden können. Für Eltern mit wenig Deutschkenntnissen könnten Erklärvideos, wie sie für die vorliegende Arbeit auf www.kiwoflawil.ch bereitgestellt werden, eine grosse Erleichterung sein, da sie das Spiel 1:1 präsentieren und kein Leseverständnis erfordern.

Schlusswort

Regelspiele ersetzen keinen guten Mathematikunterricht. Die vorliegende Arbeit ermutigt jedoch ausdrücklich, Regelspiele nicht nur als Lückenfüller zu verwenden, sondern sie zum integralen Bestandteil des Mathematikunterrichts zu machen. Durch Regelspiele können Kinder in der Mathematik tätig werden und dabei, im besten Falle mit viel Spass und Mut, Neues entdecken und lernen.

8 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Andersen, K. N. (2016). *Spiel und Erkenntnis in der Grundschule. Theorie - Empirie - Konzepte*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Anthony, G. & Walshaw, M. (2009). Mathematics Education in the Early Years. Building Bridges. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 10 (2), 107-121.
- Bakker, A., Smit, J. & Wegerif, R. (2015). Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education. Introduction and review. *ZDM*, 47 (7), 1047-1065.
- Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2016). Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability. *British Journal of Educational Technology*, 47 (4), 633-648.
- Beck, E., Baer, M., Guldemann, T., Bischoff, S., Brühwiler, C., Müller, P. et al. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz. Analyse und Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung handlungssteuernden Lehrerwissens* (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie, Bd. 63). Münster: Waxmann.
- Benz, C., Grüßing, M., Lorenz, J. H., Reiss, K., Selzer, C. & Wollring, B. (Hrsg.). (2017). *Frühe mathematische Bildung. Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich* (Wissenschaftliche Untersuchungen zur Arbeit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, Band 8). Opladen: Verlag Barbara Budrich.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüßing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II). Berlin: Springer Spektrum.
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen. (2015). *Sonderpädagogikkonzept. Für die Regelschule*. Zugriff am 04.05.2017. Verfügbar unter http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/kinder_mit_behinderung/sonderpaedagogik-konzept/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_0.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Regelschule.pdf
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Brügelmann, H. (2005). *Schule verstehen und gestalten. Perspektiven der Forschung auf Probleme von Erziehung und Unterricht* (1. Aufl.). Lengwil: Libelle.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39 (2), 223-238.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2016a). *Lehrplan 21*. Zugriff am 11.10.2016. Verfügbar unter <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2>

- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2016b). *Lehrplan 21. Fachbereichslehrplan Mathematik*. Zugriff am 11.10.2016. Verfügbar unter http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_Fachbereich_MA.pdf
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie, Bd. 55694, 4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Freudenthal, H. (1977). *Mathematik als pädagogische Aufgabe* (Klett Studienbücher Mathematik, 2. durchgesehene Aufl.): Klett.
- Ginsburg, H. (1997). *Entering the child's mind. The clinical interview in psychological research and practice*. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2006). *The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research*. New Brunswick NJ u.a.: Aldine Transaction.
- Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). Putting scaffolding to work. The contribution of scaffolding in articulating ESL education. *Prospect*, 20.
- Hartke, B. (2002). Offener Unterricht - ein überbewertetes Konzept? *Sonderpädagogik*, 32, 127-139.
- Hartmann, W., Neugebauer, R. & Rieß, A. (1988). *Spiel und elementares Lernen. Didaktik und Methodik des Spiels in der Grundschule* (Pädagogik aus dem Bundesverlag, Bd. 16). Wien: Österr. Bundesverl.
- Häsel-Weide, U. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen. Struktur-fokussierende Deutungen in kooperativen Lernumgebungen* (Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts).
- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hauser, B. (2014). *Spiel als notwendige Bedingung gelingender früher Sprachentwicklung*, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie. SAL-Bulletin: 151. Zugriff am 24.05.2017. Verfügbar unter http://www.logopaedieschweiz.ch/media/bulletin_archiv/151_Fachbeitrag%20Hauser.pdf
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit, 2. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte* (Lehren lernen, 1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R. & Vogt, F. (Hrsg.). (2015). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (1. Aufl.).

- Hauser, B., Vogt, F., Stebler, R. & Rechsteiner, K. (2014). Förderung früher mathematischer Kompetenzen. *Frühe Bildung*, 3 (3), 139-145.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (UTB, Bd. 4199, 3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt; UTB. Verfügbar unter <http://www.utb-studien-e-book.de/9783838541990>
- Helmke, A. (2015). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband, 6. Aufl.). Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer.
- Hengartner, E., Hirt, U. & Wälti, B. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht* (Spektrum Schule - Beiträge zur Unterrichtspraxis, 2. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Hertling, D., Rechsteiner, K., Stemmer, J. & Wullschleger, A. (2015). Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele für den Elementarbereich. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (1. Aufl., S. 56-63).
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen* (1. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2008). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Hollenweger, J. (2014). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe, S. 30-54). Zürich: Pestalozzianum.
- Kamii, C. & Housman, L. B. (2000). *Young children reinvent arithmetic. Implications of Piaget's theory* (Early childhood education series, 2. Aufl.). New York: Teachers College Press.
- Kamii, C. & Kato, Y. (2005). Fostering the Development of Logico-Mathematical Thinking in a Card Game at Ages 5–6. *Early Education & Development*, 16 (3), 367-384.
- Kaufmann, L., Nürk, H.-C., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Klaus Willmes-v, H. (2009). *TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Deutschsprachige Adaptation des Test diagnostique des compétences de base en mathématiques (TEDI-MATH) von Marie-Pascale Noël, Jacques Grégoire und Catherine van Nieuwenhoven. Bern: Hogrefe.
- Kollosche, D. (2017). Entdeckendes Lernen. Eine Problematisierung. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 25 (3), 239.
- Konsortium PISA.ch. (2014). *PISA 2012: Vertiefende Analysen*, SBF/EDK und Konsortium PISA.ch. Zugriff am 31.05.2017. Verfügbar unter http://pisa.educa.ch/sites/default/files/uploads/2016/11/pisa2012_vertiefende_analysen_0.pdf
- Krajewski, K., Küspert, P. & Schneider, W. (2002). *DEMAT 1+. Deutscher Mathematiktest für erste Klassen* (1. Aufl.). Manual. Göttingen: Beltz Test GmbH.

- Krajewski, K., Renner, A., Nieding, G. & Schneider, W. (2009). Frühe Förderung von mathematischen Kompetenzen im Vorschulalter. In H.-G. Roßbach & H.-P. Blossfeld (Hrsg.), *Frühpädagogische Förderung in Institutionen: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* (S. 91-103). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Krauthausen, G. (2017). Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten und Strategien. Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen. In A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (Pädagogik, 3. Aufl., S. 190-205). Weinheim: Beltz.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II Didaktik der Mathematik, 3. Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden, 3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Mit Online-Material* (6., überarbeitete Aufl.).
- Link, M. (2012). *Grundschul Kinder beschreiben operative Zahlenmuster. Entwurf, Erprobung und Überarbeitung von Unterrichtsaktivitäten als ein Beispiel für Entwicklungsforschung* (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Lipowsky, F. (2006). Auf den Lehrer kommt es an. Empirische Evidenzen für Zusammenhänge zwischen Lehrerkompetenzen, Lehrerhandeln und dem Lernen der Schüler. In *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern* (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, Bd. 51, S. 47-70). Weinheim u.a.: Beltz. Zugriff am 04.09.2017. Verfügbar unter <http://www.pedocs.de/volltexte/2013/7370/>
- Lorenz, J. H. & Radatz, H. (1993). *Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht*. Hannover: Schroedel.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (2014). Das Besondere der Pädagogik einer inklusiven Schule. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe, S. 9-21). Zürich: Pestalozzianum.
- Maccoby, E. E. (1998). *Gender and Group Process. A Developmental Perspective*, Department of Psychology, Stanford University, Stanford, California. Zugriff am 04.09.2017. Verfügbar unter <http://psyc336.stasson.org/maccoby.pdf>
- Martin, P.-Y. & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxiszenarien*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Matter, B. (2017). *Lernen in heterogenen Lerngruppen. Erprobung und Evaluation eines Konzepts für den jahrgangsgemischten Mathematikunterricht* (Essener Beiträge zur Mathematikdidaktik).

- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (Beltz Pädagogik, 11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meyer, S. (2016). *Das flexible Interview. Kreative Forschungsmethode – Dialogische Bildung*, Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 26.10.2016.
- Mietzel, G. (2017). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens* (9., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik, Bd. 31, 1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik. Für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II, 4. erweiterte, stark überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Pareto, L., Haake, M., Lindström, P., Sjöden, B. & Gulz, A. (2012). A teachable-agent-based game affording collaboration and competition. Evaluating math comprehension and motivation. *Educational Technology Research and Development*, 60 (5), 723-751.
- Pellegrini, A. D. (2009). *The role of play in human development*. New York: Oxford University Press.
- Pfister, M., Moser Opitz, E. & Pauli, C. (2015). Scaffolding for mathematics teaching in inclusive primary classrooms. A video study. *ZDM*, 47 (7), 1079-1092.
- Pólya, G. (1949). *Schule des Denkens. Vom Lösen mathematischer Probleme*. Tübingen: Francke.
- Prediger, S., Link, M., Hinz, R., Hussmann, S., Ralle, B. & Thiele, J. (2012). Lehr-Lernprozesse initiieren und erforschen. Fachdidaktische Entwicklungsforschung im Dortmunder Modell. *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 65 (8), 452-457.
- Rajotte, T., Marcotte, C. & Bureau-Levasseur, L. (2016). Evaluation of the Effect of Mathematical Routines on the Development of Skills in Mathematical Problem Solving and School Motivation of Primary School Students in Abitibi-Témiscamingue. *Universal Journal of Educational Research*, 4 (10), 2386-2391.
- Rathgeb-Schnierer, E. (2010). Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen bei Grundschulkindern des 2. Schuljahrs. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 31 (2), 257-283.
- Ratz, C. (2009). *Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht bei Schülern mit geistiger Behinderung. Eine qualitative Studie am Beispiel von mathematischen Denkspielen* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen, Bd. 17). Oberhausen: Athena.
- Rechsteiner, K., Hauser, B., Vogt, F. & Stebler, R. (2015). Frühe Mathematik-Förderung: Regelspiele oder Training? In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (1. Aufl., S. 26-29).

- Rechtsteiner-Merz, C. (2013). *Flexibles Rechnen und Zahlenblickschulung. Entwicklung und Förderung von Rechenkompetenzen bei Erstklässlern, die Schwierigkeiten beim Rechnenlernen zeigen* (Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik, Bd. 19). Münster: Waxmann.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55 (1), 68-78.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. M. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe* (Mathematik Primar- und Sekundarstufe, 2. unveränderte Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs* (Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik, Bd. 15). Münster u.a.: Waxmann.
- Schütte, S. (2004). Rechenwegnotation und Zahlenblick als Vehikel des Aufbaus flexibler Rechenkompetenzen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 25 (2), 130-148.
- Selter, C. (2003). Flexibles Rechnen - Forschungsergebnisse, Leitideen, Unterrichtsbeispiele. *Sache, Wort, Zahl*, 31 (57), 45-50.
- Selter, C. (2006). Leistungen feststellen, um Kinder zu fördern – Was heisst das konkret für den Mathematikunterricht? In P. Freese & P. A. Kalb (Hrsg.), *Beiträge auf dem Forum Bildung 2006*. Frankfurt: VdS. Verfügbar unter <http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/maththe2000/pdf/Symp16/Selter230906.pdf>
- Selter, C. & Spiegel, H. (2007). *Wie Kinder rechnen* (1. Aufl.). Leipzig: Klett-Grundschulverl.
- Shin, N., Sutherland, L. M., Norris, C. A. & Soloway, E. (2012). Effects of game technology on elementary student learning in mathematics. *British Journal of Educational Technology*, 43 (4), 540-560.
- Siegler, R. (2002). Microgenetic studies of self-explanation. N. Granott & J. Parziale (Eds.), *Microdevelopment: Transition processes in development and learning*.
- Steinweg, A. S. (2001). *Zur Entwicklung des Zahlenmusterverständnisses bei Kindern. Epistemologisch-pädagogische Grundlegung* (Pädagogik und Zeitgeschehen, Bd. 3). Münster u.a.: Lit.
- Stern, E. & Hardy, I. H. (2002). Schulleistungen im Bereich der mathematischen Bildung. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (Beltz Pädagogik, 2., unveränderte Aufl., S. 153-168). Weinheim u.a.: Beltz.
- Thompson, I. (Ed.). (2010). *Issues in teaching numeracy in primary schools* (2. Aufl.). Berkshire, England: McGraw-Hill Open University Press.
- Threlfall, J. (2002). Flexible Mental Calculation. *Educational Studies in Mathematics*, 50 (1), 29-47.
- Threlfall, J. (2009). Strategies and flexibility in mental calculation. *ZDM*, 41 (5), 541-555.

- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (Lehrbuch, 1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.
- Trinter, C. P., Brighton, C. M. & Moon, T. R. (2015). Designing Differentiated Mathematics Games. *Gifted Child Today*, 38 (2), 88-94.
- Van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher–Student Interaction. A Decade of Research. *Educational Psychology Review*, 22 (3), 271-296.
- Verschaffel, L., Luwel, K., Torbeyns, J. & van Dooren, W. (2009). Conceptualizing, investigating, and enhancing adaptive expertise in elementary mathematics education. *European Journal of Psychology of Education*, 24 (3), 335.
- Vogt, F. & Rechsteiner, K. (2015). Regelspiele entwickeln. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (1. Aufl., S. 46-55).
- Weinberger, N. & Stein, K. (2008). Early Competitive Game Playing in Same- and Mixed-Gender Peer Groups. *Merrill-Palmer Quarterly*, 54 (4).
- Weinert, F. E. (Hrsg.). (2002). *Leistungsmessungen in Schulen* (Beltz Pädagogik, 2., unveränderte Aufl.). Weinheim u.a.: Beltz.
- WHO. (2013). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. ICF-CY* (2. unveränderte Aufl.). Bern: Huber.
- Winter, H. W. (1989). *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Wittich, C. (2017). *Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen. Eine Interventionsstudie zur Ablösung vom zählenden Rechnen an Grund- und Förderschulen* (Dortmunder Beiträge zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts, Bd. 28). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17701-0>
- Wittmann, E. C. (1985). Objekte-Operationen-Wirkungen. Das operative Prinzip in der Mathematikdidaktik. *Mathematik lehren* (11), 7-11.
- Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (1993). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Vom Einspluseins zum Einmaleins* (Handbuch produktiver Rechenübungen, / Erich Ch. Wittmann; Gerhard N. Müller ; Bd. 1, 2. überarbeitete Aufl.). Leipzig: Klett-Grundschulbuchverl.
- Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (2008). *Schweizer Zahlenbuch 1* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (2011). Muster und Strukturen als fachliches Grundkonzept. In G. Walther, M. van den Heuvel-Panhuizen, D. Granzer & O. Köller (Hrsg.), *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret* (Lehrer-Bücherei, 5. Aufl., S. 42-63). Berlin: Cornelsen Scriptor. Zugriff am 05.01.2017. Verfügbar unter <http://edoc.hu-berlin.de/series/iqb/2011-3/PDF/3.pdf>
- Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17 (2), 89-100.

Wullschleger, A. & Stebler, R. (2015). Individuelle Lernunterstützung bei Regelspielen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (1. Aufl., S. 38-45).

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Modell der ICF-CY (vgl. WHO, 2013)	3
Abbildung 2 Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2016b)	5
Abbildung 3 Didaktisches Rechteck nach Wittmann 1992 (aus Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 65)	9
Abbildung 4 Scaffolding Modell	26
Abbildung 5 zirkulärer Prozess des Developmental Research aus van den Akker, Gravemeijer, McKenney und Nieveen (2006)	29
Abbildung 6 Überblick über den Forschungsprozess	32
Abbildung 7 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse aus Kuckartz (2016)	36
Abbildung 8 Perspektive der Filmaufnahmen	37
Abbildung 9 Auswertungsformen nach Kuckartz (2016)	38
Abbildung 10 Paper-Pencil-Test Aufgabenbeispiel	39
Abbildung 11 Druckender Taschenrechner und Zettelspiess	41
Abbildung 12 Codes (oben) und Zahlenkartendeck (unten) bei der dritten Erprobung	43
Abbildung 13 Kartendeck und Codes für drei Spielerinnen und Spieler	44
Abbildung 14 Zahlenkarten 1. Entwurf	45
Abbildung 15 Neudesign der Codekarten	46
Abbildung 16 modifizierte Taschenrechner	46
Abbildung 17 Einlagen im Schachtelboden	46
Abbildung 18 Verpackung "Krypto - Knack den Code"	46
Abbildung 19 Strategie: erstbeste Lösung Level 1	49
Abbildung 20 Strategie: grösste Zahlenkarte zuerst brauchen Level 1	49
Abbildung 21 Strategie: Zahlenkarte 10 Level 1	50
Abbildung 22 Strategie: Ergänzen auf 10 Level 1	50
Abbildung 23 Strategie: Verdoppeln Level 1	51
Abbildung 24 Strategie: Verdoppeln Level 1 Beispiel 2	51
Abbildung 25 Additionsstrategie Level 1	52
Abbildung 26 Strategie: einfache Kombination Addition und Subtraktion	52
Abbildung 27 Strategie: komplexe Kombination Addition und Subtraktion Level 1	53
Abbildung 28 Ausgleichsstrategie Level 1	54
Abbildung 29 Ausgleichsstrategie Level 1 Beispiel 2	54
Abbildung 30 Strategie: Zahlenkarten verändern oder tauschen Level 1	54
Abbildung 31 Entwicklung Strategien AL Überblick	56
Abbildung 32 Entwicklung Strategien AL mit Häufigkeiten	56
Abbildung 33 Entwicklung Strategien Übersicht LUC	58
Abbildung 34 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten LUC	58
Abbildung 35 Entwicklung Strategien Übersicht DAM	59
Abbildung 36 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten DAM	59
Abbildung 37 Punkteverteilung Gruppe 1 Übersicht	60

Abbildung 38 Punkteverteilung Gruppe 1 mit Häufigkeiten	60
Abbildung 39 Zusammenhang Strategie und Lösung Übersicht Gruppe 1	61
Abbildung 40 Zusammenhang Strategie und Lösung mit Häufigkeiten Gruppe 1	61
Abbildung 41 Strategie: Verdoppeln Level 2	65
Abbildung 42 Additionsstrategie Level 2	65
Abbildung 43 Strategie: nächstmögliche 1x1-Zahl Level 2	66
Abbildung 44 Abstandstrategie Level 2	66
Abbildung 45 Ausgleichsstrategie Level 2	67
Abbildung 46 Divisionsstrategie Level 2	67
Abbildung 47 Divisionsstrategie Level 2 Beispiel 2	68
Abbildung 48 Strategie Karten verändern oder tauschen Level 2	68
Abbildung 49 Entwicklung Strategien Überblick MAE	69
Abbildung 50 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten MAE	70
Abbildung 51 Entwicklung Strategien Übersicht LA	71
Abbildung 52 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten LA	71
Abbildung 53 Entwicklung Strategien Übersicht TZ	72
Abbildung 54 Entwicklung Strategien mit Häufigkeiten TZ	72
Abbildung 55 Abstandstrategie MAE	73
Abbildung 56 Punkteverteilung Gruppe 2 Übersicht	74
Abbildung 57 Punkteverteilung Gruppe 2 mit Häufigkeiten	74
Abbildung 58 Zusammenhang Strategie und Lösung Übersicht Gruppe 2	74
Abbildung 59 Zusammenhang Strategie und Lösung mit Häufigkeiten Gruppe 2	74

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Strukturierungsarten in Anlehnung an Krauthausen & Scherer (2014, S. 124)	10
Tabelle 2 Beispiel Operatives Prinzip	11
Tabelle 3 Emergenzansatz nach (Threlfall, 2002, 2009)	14
Tabelle 4 Klassifikation der Regelspiele nach Hauser (2016)	19
Tabelle 5 Beobachtungsfehler in Anlehnung an Bortz und Döring (2006, S.331)	30
Tabelle 6 Stichprobe Entwicklung des Regelspiels	33
Tabelle 7 qualitativer Stichprobenplan	35
Tabelle 8 Übersicht Erprobung	42
Tabelle 9 Punkt-vor-Strich-Regel als Stolperstein	44
Tabelle 10 Hauptstrategien Level 1	49
Tabelle 11 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl richtige Aufgaben (Gruppe 1)	62
Tabelle 12 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl Fehler und nicht gelöste Aufgaben (Gruppe 1)	62
Tabelle 13 Hauptstrategien Level 2	64
Tabelle 14 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl richtige Aufgaben (Gruppe 2)	75
Tabelle 15 Ergebnisse Pre- und Posttest Anzahl Fehler und nicht gelöste Aufgaben (Gruppe 2)	76

11 Abkürzungsverzeichnis

1K, 2K, 3K usw.	1K = 1 Zahlenkarte 2K= 2 Zahlenkarten
FT	Forschungstagebuch
ICF-CY	Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
ILZ	Individuelle Lernziele
ISF	Integrierte Schulische Förderung
Kap.	Kapitel
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulischer Heilpädagoge oder Schulische Heilpädagogin
spimaf	Spielintegrierte mathematische Frühförderung
u.a.	unter anderem
ZK	Zahlenkarte
ZNE	Zone der nächsten Entwicklung

12 Anhang

Das folgende Verzeichnis gibt einen Überblick über den Anhang. Die Anhänge XII – XVI können beim Verfasser angefordert werden.

- Anhang I: Forschungstagebücher Entwicklung des Regelspiels
- Anhang II: Übersicht Intervention und Auswertung
- Anhang III: Beschreibung der Stichprobe der Intervention nach ICF
- Anhang IV: Leitfaden klinische Interviews
- Anhang V: Codebuch
- Anhang VI: Quadratgrößen im Code-Matrix-Browser
- Anhang VII: Paper-Pencil-Test
- Anhang VIII: Auswertung Pilotierung
- Anhang IX: Bezüge zum Lehrplan 21
- Anhang X: Spielerklärung
- Anhang XI: Pretest-Posttest-Ergebnisse pro Aufgabe
- Anhang XII: Transkripte klinische Interviews mit Codierungen (elektronisch)
- Anhang XIII: Transkripte Videosequenzen mit Codierungen (elektronisch)
- Anhang XIV: Ausgefüllte DEMAT der Kinder für die Stichprobenerhebung (elektronisch)
- Anhang XV: Ausgefüllte Paper-Pencil-Tests der Kinder (elektronisch)
- Anhang XVI: Detailliertes Kategoriensystem (elektronisch)

Anhang I: Forschungstagebücher Entwicklung des Regelspiels

Datum: 01.05.2017	Erprobung Nr: 1
Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlenkarten im Zahlenraum 1 – 20 • 5 Zahlenkarten und Zielzahl • Druckender Taschenrechner ohne Abdeckung • Alles leistungsschwächere Kinder
Forschungsfragen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wie reagieren die Kinder auf das Spiel? Wirken Sie motiviert? 2. Wie steht es um die Passung der Anforderungen und den Kompetenzen der Erstklässlerinnen? 3. Welches sind die Stärken und Schwächen des Spiels?

Reflexion Lernumgebung 1. Klasse Ev und Am

Fördernd:

Ev findet das Spiel mittelmässig. Ihr gefällt der Rechner am besten. Das Zettel aufstecken findet sie ansprechend.

A: Am findet das Spiel toll. Ihr gefällt die Verpackung vom Haba-Spiel „Geheimcode“ Der Rechner ist spannend.

Erschwerend / Fragen

Die Rechnungen sind schwierig. Viel zählendes Rechnen.

Das Zettel Abreissen ist noch schwierig. Das Kind welches kontrolliert, hat nichts zu tun und langweilt sich, deshalb fängt sie an beim anderen Kind mitzurechnen und sagt die Lösung. Das Ziehen von Zielzahlen und Codekarten ist noch nicht geregelt. Ikonische Umsetzung möglich?

Schlussfolgerungen

- Rollenteilung Kontrolleur und Rechnende führt zu Langeweile für Kontrolleur. Deshalb ist es effizienter, wenn beide gleichzeitig rechnen.

Reflexion Lernumgebung 2. Klasse Li und Lo

Fördernd:

Beide Kinder finden den Rechner ansprechend. Li rechnet schon mit 4 Karten.

Lo rechnet nur mit 2 Karten. Li und Lo sind gefordert.

Erschwerend / Fragen

Zetteli Abreissen noch nicht optimal. => Mit Abdeckung probieren.

Gedruckter Zettel zu entziffern ist schwierig. Müsste separat thematisiert werden. Das Aufstecken finden die Kinder jedoch spannend.

Zahl 10 zu schreiben kann verwirren, da man 1 und dann 0 schreiben muss.

Offene Fragen

- Ikonische Umsetzung mit Würfel?
- Weniger Zahlen?
- Kleinerer Zahlenraum?
- Zettel einfacher abreissen

Schlussfolgerungen

- Druckender Taschenrechner ist ein starker Motivator.
- Die Kinder scheinen das Spiel zu mögen.
- Die Verpackung könnte ein wichtiger Motivator sein, dies muss beachtet werden.
- Das Ziehen von Zielzahl und Codekarten ist noch nicht geregelt. Dies sollten die Kinder selbständig bewerkstelligen können.

- Es ist besser, wenn beide gemeinsam rechnen und erst danach kontrollieren. Korrigiert jeder für sich selbst? Oder für den anderen? Was macht das Kind, welches bereits fertig ist?
- Ikonische Würfel Variante erarbeiten im 10er Raum
- Zahlenkarten Variante im 10er Raum
- Codekarte reduzieren?
- Taschenrechner

Nächste Erprobung 3. Mai 2017

09.00 – 09.40 Uhr 2. Klasse Li und Lo

10.00 – 11.00 Uhr 1. Klasse 2 Kinder

Datum: 03.05.2017	Erprobung Nr: 2
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> Reduktion der Komplexität <p>Zielzahl 1 – 12 (Zahlenraum) Zahlenkarten 1 – 5 und 10</p> <ul style="list-style-type: none"> Taschenrechner mit Abdeckung für leichteres Abreißen Zielzahlen werden durch Würfel bestimmt 1. Gruppe Wiederholung mit 2. Klasse, Kinder mit besonderem Bildungsbedarf (Li und Lo) 2. Gruppe mit 1. Klasse leistungsstarke Kinder Auswertung des Spiels. Wer hat längere (komplexere) Rechnungen gemacht? Die Kinder wechseln selbständig die Karten. Filmen von oben
Forschungsfragen	<ul style="list-style-type: none"> Inwiefern erleichtert die Abdeckung das Abreißen der Zettel? Wie setzen die Kinder die neue Regel um? => Wer längere Rechnungen macht (mehr Operationen) bekommt mehr Punkte. Ist das Spielgeschehen durch Videographieren von oben nachvollziehbar? Welche Assoziationen haben die Kinder zum Thema „Code?“

Setting

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 1. Klasse Aa und Da

Fördernd:

- Aa nennt als Bezug zum Thema Code den Bankomaten und das iPhone.
- Aa und D. finden den druckenden Rechner spannend und das Aufstecken der Zettel.
- Die Operationen mit den Zahlenkarten 1 – 5 und 10 bis zu den Zielzahlen 1 – 12 sind bei Aa und Da automatisiert. Sie finden innerhalb einer Minute eine adäquate und meist komplexe Lösung (meistens 3 – 4 Operationen)
- Das Auswerten des Spiels kann durchgeführt werden, indem alle Plus und Minus Zeichen gezählt werden.

Erschwerend / Fragen

- Das Eintippen in den Taschenrechner erfordert Übung. Das Spiel muss immer wieder unterbrochen werden. Die Abdeckung muss noch besser befestigt werden.
- Auf dem Tisch liegen die Karten häufig kreuz und quer.
- Beim Auswechseln der Karte stellt sich die Frage, ob alle Karten oder nur die, die genutzt wurden ersetzt werden. Einerseits war das rekonstruieren, welche Karten sie genutzt haben, nicht immer einfach. Andererseits können so gewisse Zahlen umgangen werden.
- Die Kinder spielen für sich allein. Wie kann das Spiel interaktiver gestaltet werden?
- Zahl 10 zu schreiben kann verwirren, da man 1 und dann 0 schreiben muss.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Vielleicht kann das Legen der Karten örtlich strukturiert werden durch einen Rahmen, in den die Karten gelegt werden sollen.
- Es finden immer wieder mathematische Gespräche zwischen Aa und Da in den Pausen statt. Wie kann dies gefördert werden?

- Wie kann das Spiel interaktiver gestaltet werden, sodass die Kinder sich aufeinander beziehen müssen?
- Die Abdeckung des Rechners sitzt noch nicht optimal
- Wie sollen Karten ausgetauscht werden? (Alle oder nur solche, die man gebraucht hat)

Reflexion Lernumgebung 2. Klasse Li und Lo

Fördernd:

Li nennt zum Stichwort Code das Beispiel „Tresor“.

Die beiden Kinder haben sich wieder auf das Spiel gefreut.

Die Reduktion der Komplexität hat das Spielen von Li und Lo beschleunigt. Die Rechnungen wurden komplexer.

Das Abreißen ging besser.

Das gleichzeitige Rechnen führt zu mehr Aktivität von Li und Lo. Es macht Sinn, dass die Kinder sich selber korrigieren, so hat das Kind, welches zuerst fertig ist, etwas zu tun.

Die Kinder sind beim Korrigieren gespannt, ob die andere Person den „Code richtig knackt“.

Erschwerend / Fragen

Bei einer ungeraden Zielzahl und nur geraden Zahlenkarten ist keine Lösung möglich. Ist 1x vorgekommen.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Der Kartensatz ist für Einsteiger geeignet.
- Das gleichzeitige Rechnen führt zu mehr Aktivität
- Bei einer ungeraden Zielzahl und nur geraden Zahlenkarten ist keine Lösung möglich. Ist 1x vorgekommen.

Forschungsmethode	Reflexion
Filmen	Das Spielen der Kinder konnte von oben gefilmt werden, indem das Handy an der Metalllampe befestigt wurde. Die Karten waren sichtbar und die Gespräche gut verständlich. Aa hat (wohl instinktiv) die Karten in die Hände genommen. Hier müssten die Kinder jeweils hingewiesen werden, dass sie die Karten auf den Tisch legen müssen.

Nächste Erprobung Dienstag 09. Mai 2017 in einer 3. Klasse

Auswertung Zettel:

3 Operationen = 3 Punkte

Forschungstagebuch

Datum: 09.05.2017	Erprobung Nr: 3
Ausgangslage Inhalte	<p>Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zielkarten und Zahlenkarten thematisch ausgewählt zum Thema „Primzahlen“ - Erprobung des Spiels mit 3 Spielerinnen - Gegenseitige Überprüfung - Erprobung mit schwachen Schülerinnen der 3. Klasse <p>Zielzahlen Gerade Zahlen von 2 – 20 (+ 11 als Primzahl) Zahlenkarten 1 – 11 (11 wieder als Primzahl)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist die Passung zwischen den Anforderungen des Spiels und den Kompetenzen der drei leistungsschwachen Mädchen? • Kann das Spiel auch mit 3 Spielerinnen gespielt werden? • Entstehen Wartezeiten, wenn die Kinder sich gegenseitig mit dem Taschenrechner kontrollieren?

Setting

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Ji, Me und Ni

Fördernd:

- Die Mädchen sind begeistert vom Spiel. Sie erzählen nachher auch kurz im Unterricht davon.
- Auch für die Mädchen der 3. Klasse ist der druckende Rechner das Highlight.
- Die Passung zwischen den Anforderungen des Spiels mit den mathematischen Kompetenzen der Mädchen scheint sehr gut zu sein. **Die Mädchen können relativ viele Varianten ausprobieren.**
- Das Eintippen in den Taschenrechner erfolgt zügig.

Erschwerend / Fragen

- Ji ist schneller als die anderen beiden Mädchen. Sie muss lange warten, wenn man die Regel behält, dass sie einander kontrollieren.
- Es kommt 1x zu einer Kartensituation, bei der keine Lösung möglich ist.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Wie kann die Wartezeit von den Kindern, die bereits fertig sind, überbrückt werden?

Datum: 10.05.2017	Erprobung Nr: 4
Ausgangslage	Zielzahlen Gerade Zahlen von 2 – 20 (+ 11 als Primzahl)
Inhalte	Zahlenkarten 1 – 11 (11 wieder als Primzahl)
Forschungsfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern zeigen sich noch Sackgassen (keine Lösung mit Kartenblatt möglich) beim Spielen mit diesem Kartensatz? - Wie spielen 3 Erstklässler und Erstklässlerinnen das Spiel?

Setting

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3 Kinder 1. Klasse

Fördernd:

- Der Kartensatz scheint soweit gut zu passen. Es gibt keine Sackgassen während dem Spiel
- Die Kinder der 1. Klasse verstehen das Spiel und verfügen über die nötigen mathematischen Kompetenzen.

Erschwerend / Fragen

- Beim ersten Mal spielen nimmt das gegenseitige Korrigieren noch viel Zeit in Anspruch.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Der Kartensatz scheint soweit ausgewogen.

Datum: 17.05.2017	Erprobung Nr: 5
Ausgangslage Inhalte	3 ausgewählte Aufgaben
Forschungsfragen	Können die Schülerinnen der 3. Klasse, welche das Spiel eine Woche vorher kennengelernt haben, Strategien und Lösungsansätze formulieren?
Forschungsmethode	Klinisches Interview

Setting

Zielzahl	Zahlenkarten	Anzahl Lösungen	Lösungen sortiert nach Anz. Karten	mathematische Analyse	Notizen
12	1-4-4-3-8	5	8+4 (12) 8+3+1 (12) 4+4+3+1 (12) 8+3+1+4-4 (16) 8+4+4-3-1(16)		Zahlen in Klammern = Alle positiven Zahlen miteinander verrechnet
2	1-2-3-4-8	12	3-1 4-2 8-4-2 4+1-3 3+1-2 8+1-3-4 8-3-2-1 4+2-3-1 3+1+2-4 8+2-3-1-4 4+3+1+2-8 8+2+1-3-4	3-1 (3) 4-2 (4) 3+1-2 (4) 4+1-3 (5) 4+2-3-1 (6) 3+1+2-4 (6) 8+1-3-4 (9) 8-3-2-1(8) 8-4-2 (8) 8+2-3-1-4 (10) 4+3+1+2-8 (10) 8+2+1-3-4 (11)	Regel: 1. Summand und 2. Summand werden aufgeteilt Zahlen in Klammern = Alle positiven Zahlen miteinander verrechnet
20	2-4-6-8-10	6		10+8+6-4 10+8+4-2 10+8+2 10+6+8-4 10+6+4 8+4+2+6	

Beobachtung und Interpretation Klinische Interviews 3. Klasse Ji, Me und Ni**Strategien, die die Schülerinnen formuliert haben:**

Pröbeln (Trial and Error)

Zuerst grösste Zahl legen und dann auf die kleine Zielzahl subtrahieren

Zuerst kleinste Zahl legen und dann auf die grosse Zielzahl addieren

Zuerst grösste Zahl und dann auf 0 subtrahieren, um danach auf die Ziezahl zu addieren ($2=10-4-6+2$)

Zahlen suchen, die gemeinsam 10 geben (für Zielzahl 20)

Schlussfolgerungen und Fragen

- Das Klinische Interview eignet sich als Forschungsmethode, um Strategien zu erforschen.
- Es werden bereits einige Strategien für das Level 1 sichtbar.

Datum: 06.06.2017	Erprobung Nr: 6
Ausgangslage	- Können die Schülerinnen der 3. Klasse die Multiplikation im Spiel am Anfang der Operation nutzen?
Inhalte	- Zielzahlen von 20-30
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Neue Zielzahlen

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Klasse Ji, Ni und Ri
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> - Die Regel, die Multiplikation an den Anfang zu setzen, war für die Kinder einfach umzusetzen. - Die Kombination von allen vier Grundoperationen war für die Kinder einsichtig und sofort umsetzbar.
Erschwerend / Fragen <ul style="list-style-type: none"> - Die Division wurde nicht gebraucht - Wenn man im Kartenblatt gehäuft hohe Zahlen hat, dann sind die Zielzahlen 20-30 nicht gut erreichbar. Die Multiplikationen werden alle zu hoch und nur mit Additionen sind die Möglichkeiten gering.

Schlussfolgerungen und Fragen
<ul style="list-style-type: none"> - Das Kartenblatt muss überarbeitet werden. Es stellt sich die Frage, ob durch gerade Zahlen, die auch dividiert werden können, die Wahrscheinlichkeit einer Lösung steigt und zugleich auch die Division mehr Gewicht als Strategie bekommt. - Auch zu den Zielzahlen müssen nochmals einige Überlegungen angestellt werden.

Datum: 13.06.2017	Erprobung Nr: 7
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Regel: Bei Level 2 müssen alle Zahlenkarten unterschiedlich sein. Doppelte Zahlen werden mit dem Nachziehstapel ausgetauscht. - Zielzahlen von 20-30 - Neue Kinder 3. Klasse Forschungsfragen: <ul style="list-style-type: none"> - Hilft die neue Regel, dass es nicht mehr zu „Sackgassen“ kommt, bei denen keine Lösung möglich ist? - Können die Zielzahlen zwischen 20 – 30 mit den Karten erreicht werden?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Zielzahlen

Die Kinder ziehen die Zahlen:

22/24/26/27

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Klasse Ma, De und Le
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder haben das Spiel zum ersten Mal gespielt. Sie verstehen die Regeln sofort und können gleich spielen. - Die neue Regel führt dazu, dass es nur einmal zu einer „Sackgasse“ kommt, bei der keine Lösung möglich ist.
Erschwerend / Fragen <ul style="list-style-type: none"> - Mit dem Kartenblatt 5/6/10/9/1 ist für die Zielzahl 27 keine Lösung möglich. (Zielzahl 23 wäre auch nicht möglich mit diesem Kartenblatt)

Schlussfolgerungen und Fragen
<ul style="list-style-type: none"> - Die neue Regel führt zu weniger Sackgassen kann diese aber nicht vollumfänglich minimieren.

Die neuen Zielzahlen lassen sich mit grösstmöglicher und kleinstmöglicher Kombination von Zahlen lösen.

Datum: 16.06.2017	Erprobung Nr: 8
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Regel: Bei Level 2 müssen alle Zahlenkarten unterschiedlich sein. Doppelte Zahlen werden mit dem Nachziehstapel ausgetauscht. - Zielzahlen von 20-30 - Erprobung mit 2. Klasse, welche das Spiel zum ersten Mal spielen. <p>Forschungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilft die neue Regel, dass es nicht mehr zu „Sackgassen“ kommt, bei denen keine Lösung möglich ist? - Können ungeraden Zielzahlen zwischen 20 – 30 mit den Karten erreicht werden?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Zielzahlen

23/25/27/29

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 2. Klasse Le, Re, Em
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> - Es gab keine Sackgassen. Für jede Zielzahl konnte eine Lösung gefunden werden. - Die Kinder haben das Spiel nach der Erklärung verstanden und konnten gleich mit Spielen beginnen.
Erschwerend / Fragen <ul style="list-style-type: none"> - Wie viele Runden sind innerhalb von 15 min möglich? - Wie lange brauchen die Kinder durchschnittlich für eine Zielzahl?

Schlussfolgerungen und Fragen
<ul style="list-style-type: none"> - Wie viele Runden sind innerhalb von 15 min möglich? - Wie lange brauchen die Kinder durchschnittlich für eine Zielzahl?

Datum: 26.06.2017	Erprobung Nr: 9
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Nullserie Zahlenkarten mit Säckchen. - Bei Level 2 müssen alle Zahlenkarten unterschiedlich sein. Doppelte Zahlen werden mit dem Nachziehstapel ausgetauscht. - Zielzahlen /25/27/28/29 <p>Forschungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern erhöht sich das Spielerlebnis mit den neuen Karten? (Indikatoren: Handlichkeit, Motivation) - Wie gefällt den Schülerinnen und Schülern das Design? - Hilft das Säckchen, dass der Spielfluss erhöht werden kann? - Können ungeraden Zielzahlen zwischen 20 – 30 mit den Karten erreicht werden? - Wie lange dauert das Spiel mit geübten Spielerinnen?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Klasse, Jill, Melissa und Riana

Fördernd:

- Mit den neuen Plättchen lässt es sich gut spielen. Sie lassen sich gut auf dem Tisch verschieben und sind handlicher und stabiler als die grossen Karten.
- Die Schülerinnen finden das Design ansprechend.
- Die Plättchen und das Säckchen beschleunigen das Austauschen von Zahlen und erleichtern das Mischen.
- Die Zielzahlen werden immer erreicht. Es gibt keine Sackgassen.
- Die Schülerinnen diktieren einander die Rechnungen, dies beschleunigt die Kontrollphase.

Erschwerend / Fragen

- Die Zahlen 6 und 9 werden verwechselt.
- Die Division ist für die Schülerinnen auch Ende 3. Klasse eine Herausforderung. Sie wissen nicht, ob sie 4:2 oder 2:4 rechnen müssen. Auch um die Resultate bei den Divisionen zu ermitteln, benötigen sie Hilfestellungen.
- Es kommt zu einigen Wartezeiten.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Für die Zahlen 6 und 9 müssen mit einem Bodenstrich markiert werden, damit sie schnell unterschieden werden können (6 und 9).
- Für die Wartezeiten werden ein Post-it und ein Bleistift bereitgelegt. Dann können die Kinder ihre bisherige Lösung kurz notieren und eine komplexere Aufgabe (oder eine zweite Lösung) suchen.
- Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in Zukunft gegenseitig die Gleichungen für die Kontrolle diktieren. Somit kann sich der Kontrolleur auf das Tippen mit dem Taschenrechner konzentrieren.
- Die neuen Codekarten (Zielcode) werden aufgedeckt und danach aufeinandergelegt. Der aktuelle Code ist immer sichtbar und kann vom Nachziehstapel unterschieden werden.
- **Die schnellsten Lösungen kommen meistens innerhalb von 1 – 2 min. Die letzte Lösung kommt spätestens innerhalb von 4 min. Die Wartezeit beträgt also höchstens 3 min.**
- **4 Zielzahlen könne ausgerechnet werden innerhalb von 20 min bei drei Spielerinnen.**
- Wie kann die Division im Spiel gefördert werden?

Wartezeitanalyse

Erklärung bis 2 min

1. Runde

- J.: 4 min
- R.: 4:13
- M.: 6:15

Keine Wartezeit / Hilfestellung

Dauer zum Rechnen schnellstes Kind = 2 min

Langsamstes Kind = 4 min

2. Runde ab 7:17

J. und M.: 9 min

R.: 10:22

J. lange Wartezeit

Schnellstes Kind = 2 min

Langsamstes Kind = 3 min

3. Runde

J. beginnt ab 11:33 / die anderen sind ab 12:56 bereit.

J. 13.00 fertig

M. 13.30 fertig

R. 14.45 fertig

R. kurze Wartezeit

Schnellstes Kind innert 10 Sekunden

Langsamstes Kind = 2 min

4. Runde ab 15.44

J. fertig 19.40

R. fertig 16.05

M. fertig: 16.28

Schnellste = 1 min

Langsamste = 4 min

R. kurze Wartezeit

Erste Erkenntnisse aus der Erprobung.

Klasse 3 ging am besten:

- **Rechnungen am besten automatisiert**
- **Umgang mit Taschenrechner am schnellsten**

Datum: 28.06.2017	Erprobung Nr: 10
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Nullserie Zahlenplättchen mit Säckchen. - Bei Level 2 müssen alle Zahlenkarten unterschiedlich sein. Doppelte Zahlen werden mit dem Nachziehstapel ausgetauscht. - Zielzahlen ungerade: 13, 15, 17 (22) <p>Forschungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie lange dauert das Spiel mit 2. Klasse Spielerinnen? - Sind ungerade Zahlen unter 20 mit Mal und Geteilt erreichbar?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 2. Klasse, Li und Lo
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> - Das gegenseitige Diktieren funktioniert auch bei den 2. Klässlern. - Hilfestellung: Differenz von den Zahlenkarten gut beobachten!
Erschwerend / Fragen <ul style="list-style-type: none"> - Division von der 2. Klasse nicht behandelt. - Es zeigt sich die gleiche Problematik bei den ungeraden Zahlen wie schon bei der Addition und Subtraktion. Nur gerade Zahlen ergeben keine ungeraden Zahlen. - Die Multiplikation ist im Zahlraum 10 – 20 gut verwendbar aber weniger attraktiv wie über 20. Mit Addition und Subtraktion sind die Zahlen gut erreichbar und insgesamt naheliegender.

Schlussfolgerungen und Fragen
<ul style="list-style-type: none"> - 4 Zielzahlen / Runden scheint eine gute Grössenordnung. Dies gelingt ohne Erklärung innerhalb von 20 min. (Ohne Auszählen und Aufstellen und Abräumen) - Wartezeit kann überbrückt werden, indem Lösung auf Post-it notiert wird, um eine komplexere Rechnung zu finden. - Als Hilfestellung eignet sich den Kindern nahezulegen, dass sie die Differenzen im Augen behalten sollen. - Die Multiplikation ist im Zahlraum 10 – 20 gut verwendbar aber weniger attraktiv wie über 20. Mit Addition und Subtraktion sind die Zahlen gut erreichbar und insgesamt naheliegender. - Merksatz fürs Reissen: Wer kontrolliert, der reisst.

Ausgangslage:

$$4 \times 2 = 8$$

$$\text{Differenz zur } 11 = 3$$

Überlegungen:

Finde ich in meinem Kartenblatt zwei Zahlen, die eine Differenz/Abstand von 3 aufweist?

5 und 8 haben einen Abstand von 3. Also ist die 11 erreichbar. Danach kann geprübelt werden.

Datum: 30.06.2017	Erprobung Nr: 11
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Multiplikations- und Divisionsplättchen - Zielzahlen 20, 28, 29, 30 - Merksatz: Wer kontrolliert, der reisst. <p>Forschungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist die neue Regel: Es dürfen zwei Multiplikationen und Divisionen am Anfang gemacht werden einsichtig? - Sind komplexere Lösungen (mit 3-5 Karten) nur von Kartenblatt abhängig? Gibt es keine einfachen Lösungen mehr? - Können die Zielzahlen erreicht werden?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Klasse, Em, Re, Leon

Fördernd:

- Nach 20 min sind die 4 Runden gespielt. Nach 25 min sind auch alle Punkte ausgezählt.
- Die neue Regel mit den zwei Multiplikations-/Divisionsplättchen schien einsichtig.
- Die Punktzahl ist nah beieinander. Emma hat eher komplexere Aufgaben gemacht und auch gewonnen. 4 Runden sind ein gutes Mass, um doch noch Abstände zwischen den Gegnern zu generieren.
- Es gibt keine Sackgassen
- **Es macht Sinn beim Austauschen der Karten zuerst zu ziehen, dann die gebrauchten Karten in den Sack zu legen. So werden sicher nicht noch einmal die gleichen Karten gezogen.**

Erschwerend / Fragen

- Zwei Multiplikationen oder Division wurden nicht gebraucht.

Schlussfolgerungen und Fragen

- Die zwei Multiplikationszeichen wirken zusammen kaum genutzt, sie sind vielmehr eine Absicherung, die bei sehr ungünstigen Kartenblättern (1,2, 7,8,9) nötig sind.
- **Es macht Sinn beim Auffüllen der Karten zuerst zu ziehen, dann die gebrauchten Karten in den Sack zu legen. So werden sicher nicht noch einmal die gleichen Karten gezogen.**
- **Vielleicht können für die Division Extrapunkte verteilt werden?**

Forschungstagebuch

Datum: 03.07.2017	Erprobung Nr: 12
Ausgangslage Inhalte	<ul style="list-style-type: none"> - Codekarten mit neuer Form - Level 1+ Zielzahlen: - Extrapunkt für Division. Forschungsfragen: <ul style="list-style-type: none"> - Dividieren die Schülerinnen und Schüler mehr, wenn es dafür einen Extrapunkt gibt?
Forschungsmethode	Teilstrukturierte Beobachtung in Laborsituation

Zielzahlen:

Beobachtung und Interpretation Lernumgebung 3. Klasse: Si., Fl., Reij., Jo., Lil., Jon.
Fördernd: <ul style="list-style-type: none"> - Keine Sackgassen - Die Kinder konnten gleich spielen. Die Regeln waren schnell klar.
Erschwerend / Fragen <ul style="list-style-type: none"> - Die Spezialregel mit Extrapunkt Division konnte noch nicht eingeführt werden. - Die Kinder fiel es schwer Ordnung mit den Karten zu halten.

Schlussfolgerungen und Fragen
<ul style="list-style-type: none"> - Behälter für Plus und Minus Plättchen zur besseren Übersicht. Da die Kinder dieser Untersuchung es schwer fiel die Ordnung zu behalten. - Sie fanden auch sonst eher einfache Lösungen mit wenigen Punkten. - Einige Unsicherheiten beim Plus und Minus rechnen waren erkennbar (Ende 3. Klasse). Auch für Kinder Ende der dritten Klasse bringt das Spiel immer noch genug Herausforderungen. - Auch diesen Schülerinnen und Schüler hat das Kontrollieren mit dem Taschenrechner am meisten Spass gemacht.

Anhang II: Übersicht Intervention und Auswertung

Datum	Beschreibung	Spiel- dauer in Min Gruppe 1	Spiel- dauer in Min Gruppe 2	Gruppe 1 Auswer- tung	Gruppe 2 Auswertung	Notizen
23.10.2017	Spieleinführung	-	-		Level 1 + 2	
30.10.2017	Pretest	-	-			
02.11.2017	Klinische Interviews	-	-			
02.11.2017	Spielsequenz 1	23	26	Level 1	Level 1	
06.11.2017	Spielsequenz 2	19	17	Level 1	Level 1	
09.11.2017	Spielsequenz 3	22	23	Level 1	Level 1	
20.11.2017	Spielsequenz 4	30	28	Level 1	Level 2 TZ UND MAE	LA in Gruppe 2 fehlt
22.11.2017	Spielsequenz 5	23	21	Level 1	Level 2 LA	MAE in Gruppe 2 fehlt
23.11.2017	Spielsequenz 6	29	29	Level 1	Level 2	
27.11.2017	Spielsequenz 7	12	21	Level 1	Level 2	LU in Gruppe 1 fehlt
29.11.2017	Spielsequenz 8	24	22	Level 1	Level 2 TZ UND MAE	
01.12.2017	Spielsequenz 9	26	24	Level 1	Level 2 LA	
	Spielsequenz 10			Level 1		Kamera nach 8 min abge- rutscht, keine Lösungen mehr sichtbar
04.12.2017		22	25		Level 2	
06.12.2017	Spielsequenz 11	25	27	Level 1	Level 2	
07.12.2017	Spielsequenz 12	27	30	Level 1	Level 2	
08.12.2017	Spielsequenz 13	29	25	Level 1	Level 2 LA	
	Spielsequenz 14			Level 1		AL (GR1) und MAE (GR2) feh- len/Video in GR1 wegen Spei- chermangel nach 16 Min ab- gebrochen
11.12.2017		23	23		Level 2	
14.12.2017	Spielsequenz 15	26	25	Level 1	Level 2	
15.12.2017	Spielsequenz 16	27	30	Level 1	Level 2	
18.12.2017	Posttest	-	-			
21.12.2017	Klinische Interviews	-	-			
Total	16 Spielsequenzen	387 min	396 min			

Anmerkung: gelb markierte Sequenzen wurden bei Gruppe 1 analysiert. Dunkelblau markierte Sequenzen wurden für MAE und TZ analysiert. Hellblau markierte Sequenzen wurden bei LA analysiert. LA hat die Einführung in Level 2 verpasst, deshalb wurde jeweils eine Sequenz später als bei MAE und TZ analysiert.

Anhang III: Beschreibung der Stichprobe der Intervention nach ICF

Die Schülerinnen und Schüler werden mit Stärken und Schwächen nach ICF (WHO, 2013) beschrieben.

AL

AL ist ein aufgestelltes Mädchen und zum Zeitpunkt der Intervention 7 Jahre und 7 Monate (7;7) alt. Sie hat schweizerische und mexikanische Wurzeln und spricht mit ihrer Mutter spanisch. Sie besucht die 2. Regelklasse. AL zeigt im Vergleich zur Normstichprobe unterdurchschnittliche mathematische Leistungen (Prozentrang 13) beim DEMAT 1+. AL besucht den Deutsch als Zweitsprache Unterricht. *Mathematisches Lernen:* Der mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse ist bei AL nicht gesichert vorhanden. AL kann einfache Rechnungen im 20er Raum ohne Zehnerübergang im Kopf rechnen. Schwierigere Rechnungen über den Zehner löst AL schrittweise über den Zehner ($6 + 7 = 6+4+3$) halbschriftlich. AL hat noch Mühe mit Zehnerübergängen.

Allgemeines Lernen: AL ist interessiert und denkt gut mit. Sie möchte ihre Ideen und Gedanken mit der Klasse teilen. Sie hat ein gesundes Selbstvertrauen – auch bei Inhalten, bei denen sie normativ betrachtet, nicht gut ist. Auch nebst der Schule ist AL sehr aktiv. Sie geht in die Jugi, in den Blauring, tanzt Ballett und spielt Flöte. Sie versucht bei Problemstellungen selbständig Lösungen zu finden, holt sich aber Hilfe, wenn sie nicht weiterkommt. Um sich Fertigkeiten anzueignen, benötigt AL viel Zeit.

Umgang mit Menschen: AL ist sehr hilfsbereit. Sie nimmt sich gerne Zeit, um andere Kinder zu unterstützen, wenn sie kann. Sie geht unvoreingenommen auf andere Kinder zu.

LUC

LUC ist ein humorvolles Mädchen bei der ersten Spielsequenz 7 Jahre und 11 Monate (7;11) alt. Sie hat britisch-deutsche Wurzeln und spricht mit ihrem Vater englisch. Lucille zeigte unterdurchschnittliche Leistungen beim standardisierten Test DEMAT 1+ (Prozentrang 4). LUC besucht den Deutsch als Zweitsprache Unterricht.

Mathematisches Lernen: Der mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse ist bei LUC nicht gesichert vorhanden. LUC kann einfache Rechnungen im 20er Raum ohne Zehnerübergang im Kopf rechnen. Schwierigere Rechnungen über den Zehner löst LUC schrittweise über den Zehner ($6 + 7 = 6+4+3$) halbschriftlich. LUC hat noch Mühe mit Zehnerübergängen.

Allgemeines Lernen: LUC benötigt viel Zeit, bis sie sich Fertigkeiten aneignen kann. Es entsteht zudem manchmal der Eindruck, dass LUC bereits gelernte und geübte Inhalte schnell wieder vergisst. LUC hadert zeitweise mit sich selber und ihrem Lernen. Sie gibt sich Mühe, merkt aber, dass andere schneller und erfolgreicher lernen.

DAM

DAM ist beim Start der Intervention 9 Jahre und 8 Monate (9;8) alt. DAM besuchte das Einschulungsjahr (1. Klasse in zwei Jahren), zurzeit ist er in der dritten Regelklasse mit individuellen Lernzielen (ILZ) in den Fächern Mathematik und Deutsch. Normativ betrachtet zeigt DAM unterdurchschnittliche mathematische Leistungen im DEMAT 2+ (Prozentrang 8). Seine emotionale und soziale Entwicklung steht seinem Lernen häufig im Weg. Er besucht die sogenannte „Mutgruppe“ der Klasse, bei der er lernt mit Lust und Frust umzugehen. Zudem ist er in der Deutsch als Zweitsprache Gruppe dabei.

Mathematisches Lernen: Der mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse ist bei DAM nicht gesichert vorhanden. Das Einmaleins kann DAM herleiten, es ist jedoch nicht

automatisiert. DAM kann im 100er Raum schwierige Aufgaben mit Zehnerübergängen ($357 + 276$) halbschriftlich lösen. Zehnerübergänge bereiten ihm noch Schwierigkeiten. DAM kann keine elaborierten Strategien wie gegensinniges Verändern ($299 + 537 = 300 + 536$) anwenden.

Umgang mit Anforderungen: DAM kann einfache Aufgaben planen und ausführen (ritualisierte Aufträge). Er freut sich sichtlich, wenn er erfolgreich ist. Jedoch kann er mit Frust nur schlecht umgehen. Er gibt schnell auf und wird wütend, wenn er etwas nicht auf Anhieb kann oder er Kritik erntet. Sich länger für eine Aufgabe anzustrengen, dies bereitet ihm Mühe.

Allgemeines Lernen: DAM kann Lösungsansätze nachmachen und nachahmen. Er kann mit viel Übung sich Fertigkeiten aneignen. DAM braucht Unterstützung, um für eine Problemstellung eine Lösung zu finden.

MAE

MAE ist ein fröhliches Mädchen, welches zum Zeitpunkt der Intervention 8 Jahre und 5 Monate (8;5) alt ist. Sie hat niederländisch-schweizerische Wurzeln. Sie ist in der 3. Regelklasse und zeigt beim DEMAT 2+ durchschnittliche und altersentsprechende Leistungen (Prozentrang 65).

Mathematisches Lernen: MAE beherrscht den mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse. Das Einmaleins ist automatisiert und sie kann Lösungen herleiten ($9 \times 8 = 10 \times 8 - 8$). MAE rechnet im Tausenderraum schwierige Aufgaben mit Zehner und Hunderterübergängen ($357 + 276$) halbschriftlich. Einfachere Rechnungen mit nur Zehner- oder Einerübergängen, kann MAE im Kopf ausrechnen. MAE kann jedoch keine elaborierten Strategien wie gegensinniges Verändern ($299 + 537 = 300 + 536$) anwenden.

Allgemeines Lernen: MAE arbeitet sorgfältig und gewissenhaft. Sie sucht selbständig nach Lösungen und kann auch länger an einer Problemstellung dranbleiben. MAE ist interessiert und denkt gut mit und voraus. Sie erinnert die Lehrpersonen häufig, wenn diese etwas vergessen haben.

Umgang mit Menschen: MAE kann andere Kinder gut unterstützen und bietet gute und nachhaltige Hilfestellungen an. Sie geht auf andere Kinder zu und kann mit Kritik umgehen.

LA

LA ist ein lebensfroher Junge und bei der ersten Spielsequenz 8 Jahre und 3 Monate (8;3) alt. Er hat Schweizer Eltern und besucht die 3. Regelklasse. Beim standardisierten Test (DEMAT 2+) zeigt LA im Vergleich zur Normstichprobe durchschnittliche bis überdurchschnittliche Leistungen (Prozentrang 74) in Mathematik.

Mathematisches Lernen: LA beherrscht den mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse. Das Einmaleins ist automatisiert und er kann Lösungen herleiten ($9 \times 8 = 10 \times 8 - 8$). Lars rechnet im Tausenderraum schwierige Aufgaben mit Zehner und Hunderterübergängen im Kopf ($357 + 276$). Lars kann elaborierte Strategien wie gegensinniges Verändern ($299 + 537 = 300 + 536$) anwenden. Er erkennt schnell Zusammenhänge.

Umgang mit Anforderungen: LA kann komplexe Aufgaben planen und ausführen. Obwohl LA sich Inhalte und Fertigkeiten sehr schnell aneignen kann, fällt es ihm manchmal schwer, sich mit komplexen Aufgabenstellungen über längere Zeit zu beschäftigen. LA nimmt Kritik ernst und manchmal auch persönlich.

Umgang mit Menschen: Lars ist bei jüngeren Kindern hilfsbereit und er kann gut auf andere Kinder zugehen. Er orientiert sich sehr stark an Gleichaltrigen (Peers). Dies führt dazu, dass er sich stark an der Meinung seiner besten Freunde orientiert.

TZ

TZ ist ein ruhiger Junge und beim Start der Intervention 8 Jahre und 11 Monate (8;11) alt. Er hat tibetische Wurzeln. Nach dem Kindergarten wurde eine Einschulung in die Sprachheilschule in Betracht gezogen. Es konnte jedoch eine integrative Lösung gefunden werden. TZ besuchte das Einschulungsjahr (1. Schuljahr in zwei Jahren) in dieser Klasse, in welcher das vorliegende Forschungsprojekt stattgefunden hat. Zurzeit besucht er die zweite Regelklasse. Er ist sehr begabt in Mathematik, dies zeigt sich auch in den Resultaten des DEMAT 1+ (Prozentrang 86). Er besucht einmal wöchentlich die Logopädie sowie den Unterricht für Deutsch als Zweitsprache.

Mathematisches Lernen: TZ beherrscht den mathematischen Basisstoff (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) der 2. Klasse. TZ rechnet im Tausenderraum schwierige Aufgaben mit Zehner und Hunderterübergängen im Kopf ($357 + 276$). TZ kann elaborierte Strategien wie gegensinniges Verändern ($299 + 537 = 300 + 536$) anwenden. Beim Einmaleins kann TZ die Resultate durch sukzessives Addieren ausrechnen. Jedoch sind erst wenige Aufgaben automatisiert vorhanden. Vereinzelt kann TZ Lösungen herleiten ($9 \times 8 = 10 \times 8 - 8$).

Spracherwerb und Begriffsbildung: TZ fragt häufig nach, wenn er ein Wort nicht versteht. Er verfügt über einen sehr beschränkten Wortschatz und kennt wenige Begriffe aus dem Alltag. Häufig behandelte Begriffe werden später oftmals wieder vergessen. TZ fällt es schwer Erlebtes oder Gefühle in Wörter zu fassen. TZ spricht oftmals dysgrammatisch und sehr leise. TZ kann manchmal Diskussionen oder Aufgabenerklärungen in der Klasse nicht folgen, weil er sie nicht versteht. Seine Kommunikationsschwierigkeiten mit Peers enden vereinzelt darin, dass er andere schlägt.

Allgemeines Lernen: Das schwache Sprachverständnis von TZ beeinträchtigt das Lernen. TZ kann jedoch Auftragsabläufe gut nachahmen. Er nutzt Hilfestellungen und Strukturen, um sich Inhalte und Fertigkeiten anzueignen. TZ arbeitet fleissig und ausdauernd.

Anhang IV: Leitfaden klinische Interviews

Begrüßung

- Danken für die Bereitschaft
- Videoaufnahme erklären
- Ziel erklären: Ich möchte verstehen, wie du vorgehst. Was für Strategien du hast.
- **Gedanken formulieren: «Versuche deine Gedanken zu formulieren, wie du vorgehst»**

Muster und Strukturen

Wenn du die Zahlenkarten betrachtest, fällt dir schon etwas auf? Siehst du ein Muster? Gibt es eine Verbindung?

Strategien

Wie gehst du vor, um den Code zu knacken?

Mit welchen Zahlen startest du?

Warum beginnst du mit dieser Zahl?

Wie merkst du, dass du auf gutem Weg bist die Lösung zu finden?

Fehler

Wie hast du gemerkt, dass du mit diesem Versuch nicht zum Resultat kommst?

Was hast du danach geändert?

Einfach / Schwierig

Was findest du einfach beim Spiel?

Was findest du schwierig beim Spiel?

Was hilft dir beim Finden einer Lösung?

Danken für Teilnahme und Abschluss

LEVEL 2 Aufgaben

Zielzahl	Zahlenkarten	Mögliche Lösungen
21	2/3/6/7/9	$3 \cdot 7$ $3 \cdot 9 - 6 / 2 \cdot 9 + 3 / 7 \cdot 9 : 3 / 6 \cdot 7 : 2 / 2 \cdot 6 + 9$ $2 \cdot 9 + 6 - 3 / 2 \cdot 6 + 3 + 6 /$ $6 + 7 + 9 + 2 - 3$
24	1/3/4/5/6	$6 \cdot 4$ $6 \cdot 3 + 5 + 1 / 5 \cdot 4 + 3 + 1$ $3 \cdot 4 + 6 + 5 - 1 / 6 \cdot 5 - 4 - 3 + 1 / 5 \cdot 4 + 6 - 3 + 1 / 5 \cdot 3 + 6 + 4 - 1$
29	1/3/4/7/9	$4 \cdot 7 + 1 / 9 \cdot 4 - 7$ $7 \cdot 3 + 9 - 1$ $3 \cdot 4 + 7 + 9 + 1 / 9 \cdot 3 + 7 - 1 - 4$
20	3/4/6/7/8	$3 \cdot 8 - 4 / 3 \cdot 4 + 8 / 4 \cdot 7 - 8$ $4 \cdot 6 + 3 - 7$

LEVEL 1 Aufgaben

Zielzahl	Zahlenkarten	Mögliche Lösungen
12	1-4-4-3-8	8+4 (12) 8+3+1 (12) 4+4+3+1 (12) 8+3+1+4-4 (16) 8+4+4-3-1(16)
2	1-2-3-4-8	3-1 4-2 8-4-2 4+1-3 3+1-2 8+1-3-4 8-3-2-1 4+2-3-1 3+1+2-4 8+2-3-1-4 4+3+1+2-8 8+2+1-3-4
20	2-4-6-8-10	10+8+6-4 10+8+4-2 10+8+2 10+6+8-4 10+6+4 8+4+2+6

Anhang V: Codebuch

Das Codebuch zeigt eine Übersicht über alle vergebenen Kategorien sowie deren Zuordnungsregel.

Kategoriensystem

Wichtige Codings für Bericht
eigene Erklärungen der Strategien
Analogien Stellenwert / gegensinniges verändern
Ganzes-Teil-Beziehung
HLP Level 2
HLP Level 1
Strategie nicht definierbar
1 Punkt
2 Punkte
3 Punkte
4 Punkte
Hauptstrategien Level 1
1. Erstbeste Lösung
2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen
3. Bekannte Rechenstrategien (+)
3.1 Zahlenkarte 10
3.2 Ergänzen auf 10
3.3 Verdoppeln
4. Additions- / Subtraktionsstrategie
5. Kombination Addition und Subtraktion
5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion
Einfache (-) und (+) Strategien (3K)
5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion
komplexe (-) und (+) Strategien (4k oder 5 K)
6 Ausgleichsstrategie
7. Zahlenkarten verändern oder tauschen
Hauptstrategien Level 2
1. Erstbeste Lösung
2. Verdoppeln
3. Additionsstrategie
4. nächstmögliches Produkt
4.1 Abstandstrategie
5. Ausgleichsstrategie
6. Karten verändern oder tauschen
7.1 Operationszeichen ändern
7. Divisionsstrategien

Wichtige Codings für Bericht

Bei diesem Code werden allerlei Codings gesammelt, die für die Ergebnisse von Relevanz sein könnten.

eigene Erklärungen der Strategien

Dieser Code wird nur für die klinischen Interviews gebraucht, welche vor und nach der Intervention durchgeführt werden. Die Kinder beschreiben in eigenen Worten, welche Strategien sie nutzen und wie sie rechnen.

Analogien Stellenwert / gegensinniges verändern

Dieser Coding wird nur für die klinischen Interviews benötigt, welche vor und nach der Intervention durchgeführt werden. Die Schülerin oder Schüler beschreibt, dass sie Analogien beim Stellenwert nutzt, um die Rechnungen auszurechnen.

Ankerbeispiel: "16-4 rechnet man ähnlich wie 6-4"

Ganzes-Teil-Beziehung

Dieser Coding wird nur für die klinischen Interviews benötigt, welche vor und nach der Intervention durchgeführt werden.

Die Schülerin oder Schüler beschreibt, die Teil-Ganzes-Beziehung einer Zahl. Eine Zahl kann in verschieden grosse Mengen aufgeteilt werden, wie dies beim Spiel immer wieder gemacht wird. $8 = 2+2+2+2$, $4+2+2$, $4+4$, $1+7$, $6+2$ usw.

Ankerbeispiel: $4+4 = 8$. Und wenn $8-4$, dann geht es wie zurück.

HLP Level 2

Mit diesem Code wird festgehalten, wenn ein Kind aus Gruppe 2 (Level 2) von der Lehrperson (dem Autor) eine Hilfestellung bekommt.

HLP Level 1

Mit diesem Code wird festgehalten, wenn ein Kind aus Gruppe 1 (Level 1) von der Lehrperson (dem Autor) eine Hilfestellung bekommt.

Strategie nicht definierbar

Dieser Code wird nur im Notfall vergeben, wenn aus dem Lösungsansatz noch keine Strategie zugewiesen werden kann.

1 Punkt

Lösungen der Schülerinnen und Schülern, die im Spiel ein Punkt geben. Dies bedeutet, dass die Lösung aus einer Operation (+, -, x, :) besteht. Demzufolge braucht es für eine 1 Punkt Lösung 2 Zahlenkarten (2K).

2 Punkte

Lösungen der Schülerinnen und Schülern, die im Spiel 2 Punkte geben. Dies bedeutet, dass die Lösung aus zwei Operationen (+, -, x, :) besteht. Demzufolge braucht es für eine 2 Punkt Lösung 3 Zahlenkarten (3K).

3 Punkte

Lösungen der Schülerinnen und Schülern, die im Spiel drei Punkte geben. Dies bedeutet, dass die Lösung aus drei Operationen (+, -, x, :) besteht. Demzufolge braucht es für eine 3 Punkt Lösung 4 Zahlenkarten (4K).

4 Punkte

Lösungen der Schülerinnen und Schülern, die im Spiel vier Punkte geben. Dies bedeutet, dass die Lösung aus vier Operationen (+, -, x, :) besteht. Demzufolge braucht es für eine 4 Punkt Lösung 5 Zahlenkarten (5K).

Hauptstrategien Level 1

1. Erstbeste Lösung

Dieser Coding wird vergeben, wenn die Schülerin oder der Schüler eine Lösung mit zwei Zahlenkarten nutzt. Sie ist häufig schnell gefunden und wenig elaboriert. Wird diese Strategie gebraucht, steht das Kind unter Verdacht, dass es sich nicht anstrengt. Oder aber es befindet sich noch am Anfang des Lernprozesses.

Ankerbeispiel:

ZZ: 6

Zahlenkarten: 1,2,3,4,5

$6 = 5+1$

2. Grösste Zahlenkarte zuerst brauchen

Dieser Code wird vergeben, wenn das Kind die grösste Zahl des aktuellen Kartenblattes (z.B. 1,2,3,4,5) als erste Karte genutzt wird, um eine Lösung zu finden.

Ankerbeispiel:

ZZ: 6

Kartenblatt 1,2,3,4,5

$5+4-3-1$

3. Bekannte Rechenstrategien (+)

Bei diesem Code werden bekannte Rechenstrategien aus dem Mathematikunterricht codiert. Es geht um Strategien, die das Ausrechnen der Lösung vereinfachen. Häufig sind es Rechnungen, welche die Schülerinnen und Schüler schon automatisiert ausrechnen können.

3.1 Zahlenkarte 10

Level 1: Bei dieser Rechenstrategie wird die Zahlenkarte 10 als Basis für die Rechnung genommen. Dadurch können Analogien beim Stellenwert beim Rechnen genutzt werden.

Ankerbeispiel: $10 + 10$, $10+ 7$, $10-9$,

3.2 Ergänzen auf 10

Die Strategie in "Schritten über den Zehner" wird häufig von den Schülerinnen und Schülern genutzt, um Rechnungen mit Zehnerübergang auszurechnen ($7+6$). Dabei wird der zweite Summand aufgeteilt, sodass er bis 10 ergänzt. Danach wird der Rest des 2. Summandes addiert. Dies ist auch beim Finden einer Lösung beim Spiel nützlich, da das Ausrechnen schneller geht.

Ankerbeispiel: $7+6 = 7+3+3$

3.3 Verdoppeln

Dieser Code wird gebraucht, wenn Schülerinnen und Schüler Verdoppelungen brauchen, um eine Lösung zu finden. Verdoppelungen sind häufig automatisiert vorhanden. Diese Strategie ist aber stark von den Zahlen abhängig (im Kartenblatt müssen sich zwei gleiche Zahlen befinden).

Ankerbeispiel: $7+7 = 14$.

4. Additions- / Subtraktionsstrategie

Die Lösung beinhaltet entweder nur Additionen (+) oder Subtraktionen (-). Eine Zahl wird, bildlich gesprochen, aufgebaut oder abgebaut.

Ankerbeispiel:

ZZ: 6

Zahlenkarten: 1,2,3,4,5

$$6 = 1+2+3$$

ZZ: 3

Zahlenkarten: 1,2,3,4,10

$$3 = 10-4-1-2$$

5. Kombination Addition und Subtraktion

Dieser Code beinhaltet verschiedene Subcodes. Diese Strategie kombiniert Additionen und Subtraktionen, um eine Lösung zu finden. Es wird zwischen einfacher (3 Zahlenkarten) und komplexer (4 oder 5 Zahlenkarten) Kombination unterschieden. Dies ist die wichtigste Strategie, um möglichst komplexe Rechnungen zu finden. Komplexe Rechnungen zu finden ist das Ziel des Spiels. Zwar ist die Unterscheidung, ob die Gleichung durch eine Subtraktion oder Addition eingeleitet wird, mathematisch irrelevant, jedoch ist dies den meisten Kindern nicht bewusst! Deshalb wird dies für weitere Analysen erhoben. Beispiele siehe Subcodes.

5.1 einfache Kombination Addition und Subtraktion

einfache (-) und (+) Kombinationen mit 3 Karten. Die Kombination wird durch eine Addition eingeleitet.

Ankerbeispiel:

ZZ: 6

Zahlenkarten 1/2/3/4/5

$$6 = 5+4-3$$

Einfache (-) und (+) Strategien (3K)

einfache (-) und (+) Kombinationen mit 3 Karten. Die Kombination wird durch eine Subtraktion eingeleitet.

Ankerbeispiel:

ZZ: 2

Zahlenkarten 1/2/3/4/5

$$2 = 5-4+1$$

5.2 komplexe Kombination Addition und Subtraktion

komplexe (-) und (+) Kombinationen mit 4 oder 5 Karten. Die Kombination wird durch eine Addition eingeleitet.

Ankerbeispiel:

ZZ: 20

Zahlenkarten 1/3/5/6/10

$$20 = 10 + 5 + 6 - 1$$

komplexe (-) und (+) Strategien (4k oder 5 K)

komplexe (-) und (+) Kombinationen mit 4 oder 5 Zahlenkarten. Die Kombination wird durch eine Subtraktion eingeleitet.

Ankerbeispiel

ZZ:2

Zahlenkarten: 1,2,3,4,8

$$2 = 8-4-3-1+2$$

aber auch: $8-4+2-3-1$

6 Ausgleichsstrategie

Dieser Code ist ähnlich wie Code mit den (+) und (-) Kombinationen. Dieser Code wird aber nur bei

einem Spezialfall vergeben. Wenn die Zielzahl mit einer oder zwei Karten direkt erreicht wird und danach die weiteren Addition oder Subtraktionen sich wieder aufheben oder eben "ausgleichen".

Ankerbeispiel:

ZZ: 10

Zahlenkarten: 1/2/5/6/8

$10 = (8+2)+6-5-1$

7. Zahlenkarten verändern oder tauschen

Dieser Code wird immer über zwei oder drei Lösungsversuche der Kinder vergeben. Wenn Schülerinnen oder Schüler versuchen die Lösung durch Verändern oder Tauschen von Karten zu erreichen. Zu beachten ist, dass dieser Code auch vergeben wird, wenn die Lösung nicht erreicht wird.

Ankerbeispiel:

Zielzahl 4

Zahlenkarten: 1/2/5/9/10

$10-9+1$

$10-5+1$

$10-5-1$

Hauptstrategien Level 2

1. Erstbeste Lösung

Dieser Coding wird vergeben, wenn die Schülerin oder der Schüler eine Lösung mit zwei Zahlenkarten nutzt. Sie ist häufig schnell gefunden und wenig elaboriert. Wird diese Strategie gebraucht, steht das Kinder unter Verdacht, dass es sich nicht anstrengt. Oder aber es befindet sich noch am Anfang des Lernprozesses.

Ankerbeispiel:

ZZ: 20

Zahlenkarten: 1,2,3,4,5

$20 = 4 \times 5$

2. Verdoppeln

Bei dieser Rechenstrategie wird 2×10 als Basis für die Rechnung genommen. Dadurch können Analogien beim Stellenwert beim Rechnen genutzt werden. Es ist eine Rechnung, welche viel Schülerinnen und Schüler automatisiert ausrechnen können.

3. Additionsstrategie

Die Lösung beinhaltet nur Additionen (+) o. Eine Zahl wird, bildlich gesprochen, aufgebaut.

$20 = 10+5+3+2$

4. nächstmögliches Produkt

Diese Strategie kombiniert Multiplikationen, Additionen und Subtraktionen, um eine Lösung zu finden. Dies ist die wichtigste Strategie, um möglichst komplexe Rechnungen zu finden. Komplexe Rechnungen zu finden ist das Ziel des Spiels. Zuerst wird eine 1×1 Rechnung gesucht, die möglichst nahe zur Zielzahl hinkommt. Danach wird die Zielzahl durch Subtraktionen und Additionen erreicht. Die Subtraktionen und Additionen werden nach "Trial-and-Error-Methode" oder "Versuch und Irrtum" gesucht. Dies unterscheidet diesen Code von der "Abstandstrategie".

Ankerbeispiel

ZZ 26:

Zahlenkarten: 2/5/7/8/9/

$26 = 8 \times 5 - 7 - 9 + 2$

4.1 Abstandstrategie

Die Abstandstrategie gehört zu den elaborierten Strategien. Sie baut auf dem Code 4 (nächstmögliche 1x1 Zahl, danach Versch und Irrtum) auf. Es wird nämlich gleich vorgegangen. Es unterscheidet sich nur in der systematischen Analyse des Abstandes der Karten (siehe unten). Dieser Code kann vor allem bei den Klinischen Interviews vergeben werden, wenn das Kind die Strategie anwenden und erklären kann.

Bei den Spielphasen können nur Lösungen mit der Abstandstrategie codiert werden, wenn auf der Videoaufnahme hörbar ist (Kind spricht oder murmelt), dass das Kind den Abstand ausrechnet. Natürlich können Kinder dies auch im Kopf tun, dann wird dies nicht sichtbar und kann nicht festgehalten werden.

Ankerbeispiel

ZZ: 22

Zahlenkarten 2/5/6/7/10

22= 6x5-10+2

6x5 gibt 30. Der Abstand zur Zielzahl beträgt 8. Als nächstes werden verschiedene Kombinationen von zwei oder drei Karten gesucht, welche durch addieren oder subtrahieren auch einen Abstand 8 aufweisen.

In diesem Fall wäre es $10-2=8$. Nun weiss das Kind, dass eine Lösung möglich ist. Nun muss es diese Karten nur noch richtig an die Rechnung anpassen.

5. Ausgleichsstrategie

Dieser Code ist parallel zum Ausgleichen Code aus Level 1. Dieser Code wird nur bei einem Spezialfall vergeben. Wenn die Zielzahl mit einer oder zwei Karten direkt erreicht wird und danach die weiteren Addition oder Subtraktionen sich wieder aufheben oder eben "ausgleichen".

Ankerbeispiel

ZZ: 20

Zahlenkarten: 1/2/3/4/5/

$20=(4x5)+3-2-1$

6. Karten verändern oder tauschen

Dieser Code wird immer über zwei oder drei Lösungsversuche der Kinder vergeben. Wenn Schülerinnen oder Schüler versuchen die Lösung durch Verändern oder Tauschen von Karten zu erreichen. Zu beachten ist, dass dieser Code auch vergeben wird, wenn die Lösung nicht erreicht wird.

Ankerbeispiel:

ZZ 27:

Zahlenkarten: 1/2/6/8/9

$2*8+9$

$2*6+9$

$2*9 \dots$

7.1 Operationszeichen ändern

7. Divisionsstrategien

Dieser Code nimmt alle Strategien, welche eine Division (:) beinhalten, zusammen. Eine sehr anspruchsvolle Strategie, die auch stark vom Kartenblatt abhängig ist.

Ankerbeispiel

ZZ 26:

Zahlenkarten:1/3/4/7/9

26= 7*9:3+4+1

Anhang VI: Quadratgrößen im Code-Matrix-Browser

Diese Erklärung stammt von <https://www.maxqda.de/hilfe-max18/visual-tools/code-matrix-browser>

„MAXQDA bestimmt die kleinste und größte Codehäufigkeit aller dargestellten Knotenpunkte und teilt dann den Abstand zwischen diesen beiden Werten in sieben gleich große Zahlenbereiche ein. Der kleinste Zahlenbereich erhält das kleinste Symbol und der größte das größte Symbol. Zusätzlich wird berücksichtigt, wie groß der maximale Abstand zwischen den dargestellten Codehäufigkeiten ist.

Wenn beispielsweise Codes nur einmal oder zweimal in den dargestellten Dokumenten vorkommen, ist der Abstand sehr klein und es werden nicht das kleinste und das größte Quadrat verwendet, sondern zwei mittelgroße, um den Unterschied von einer Codierung nicht zu stark zu betonen.

Die folgende Grafik zeigt an, welche Quadratgrößen bei welchem Abstand zwischen kleinstem und größtem Wert (Range) verwendet werden. Wenn der kleinste angezeigte Wert z.B. 5 beträgt und der höchste 8, dann beträgt der Range $8 - 5 = 3$. Die Zellen mit Wert 5 bekommen dann das kleinste Quadrat aus der Zeile „Range = 3“ zugewiesen, die Zellen mit Wert 8, das größte aus dieser Zeile.

Wenn alle visualisierten Zahlenwerte identisch sind, der Range also = beträgt, wird ein mittelgroßes Quadrat für alle Werte gezeigt.“

Quadratgrößen im Code-Matrix-Browser

Anhang VII: Paper-Pencil-Test

Level 1

KRYPTO CHALLENGE

Material: Notizpapier, Bleistift, Gummi

Zeit: 15 min Datum: Name:

- Finde zum **Code** Rechnungen mit 2,3,4 oder 5 Zahlenkarten.
- Du kannst Plus (+) oder Minus (-) rechnen.
- Jede Zahl darfst du nur 1 Mal brauchen.
- Nutze den Platz auf dem Blatt, um Notizen und Zwischenergebnisse festzuhalten!
- Überspringe Rechnungen, bei denen du nicht weiterkommst!

Nr. 1

6

 ○

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Nr. 2

10

 ○

1	4	5	6	9
---	---	---	---	---

Nr. 3

3

 ○

3	4	5	6	7
---	---	---	---	---

Nr. 4

2

 ○

2	4	5	6	8
---	---	---	---	---

Nr. 5

1

 ○

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---

Nr. 5

8

Nr. 6

18

Nr. 7

14

Nr. 8

15

Nr. 10

2

1	2	3	4	8
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 11

16

2	6	7	8	9
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 12

12

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 13

4

1	3	5	7	10
---	---	---	---	----

<input type="checkbox"/>							
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Level 2

KRYPTO CHALLENGE

Material: Bleistift, Gummi

Zeit: 20 min

Datum:

Name:

- Finde zum **Code** Rechnungen mit 2,3,4 oder 5 Zahlenkarten.
- Du kannst **Plus (+), Minus (-), Mal (·) Geteilt (:)** rechnen.
- **Die Mal (·) oder Geteilt (:) Operationen müssen am Anfang stehen! (3·4:2-5 oder 3·4-1-2+5)**
- Nutze den Platz auf dem Blatt, um Notizen und Zwischenergebnisse festzuhalten!
- Überspringe Rechnungen, bei denen du nicht weiterkommst!

Nr. 1

16

2	5	6	8	10
---	---	---	---	----

Nr. 2

12

2	3	4	6	11
---	---	---	---	----

Nr. 3

3

3	4	5	6	7
---	---	---	---	---

Nr. 4

2

2	4	5	6	8
---	---	---	---	---

Nr. 5

18

2	3	4	6	11
---	---	---	---	----

Nr. 6

16

2	5	6	8	10
---	---	---	---	----

Nr. 7

28

1	3	4	8	9
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 8

20

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				

Nr. 9

21

2	3	5	7	8
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				

Nr. 10

24

1	3	4	5	6
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 11

28

1	3	4	8	9
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>						
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 12

22

1	3	5	6	7
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>					
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 13

25

1	3	4	5	6
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Nr 14

23

2	4	6	7	10
---	---	---	---	----

<input type="checkbox"/>								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 15

24

1	3	4	5	6
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 16

29

1	3	4	7	9
---	---	---	---	---

<input type="checkbox"/>								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nr. 17

26

2	4	6	7	10
---	---	---	---	----

<input type="checkbox"/>								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Anhang VIII: Auswertung Pilotierung

Auswertung 1. Pilotierung

Level 1 in einer 1. Klasse am 30.08.2017

Name	Anzahl falsch	Regelverstoss	2Z richtig	3Z richtig	4Z richtig	5Z richtig	Total richtig	Anzahl gelöst
Kind 1	0	0	13	7	3	1	24	24
Kind 2	1	0	7	7	5	2	21	22
Kind 3	2	0	8	6	4	2	20	22
Kind 4	2	0	7	6	3	2	18	20
Kind 5	1	0	6	6	4	1	17	18
Kind 6	8	3	8	4	3	1	16	24
Kind 7	5	5	7	5	2	1	15	20
Kind 8	1	1	5	5	3	0	13	14
Kind 9	2	0	5	3	3	1	12	14
Kind 10	1	1	5	4	2	1	12	13
Kind 11	1	1	8	3	0	0	11	12
Kind 12	1	0	5	4	2	0	11	12
Kind 13	1	0	4	4	1	1	10	11
Kind 14	2	1	4	4	2	0	10	12
Kind 15	0	0	4	2	2	0	8	8
Kind 16	2	1	3	4	1	0	8	10
Kind 17	5	2	3	4	0	0	7	12
Kind 18	1	0	3	3	0	0	6	7
Kind 19	0	0	2	1	0	0	3	3
Kind 20	3	2	2	0	0	0	2	5
Kind 21	0	0	2	0	0	0	2	2
Total	39	17	111	82	40	13	246	285

Spalte Fehler = Total der Rechnungsfehler (1+1=3) **und** Regelverstösse (zweimal die Zahl 4 gebraucht aber sonst richtig gerechnet).

Bei der **Spalte Regelverstösse** werden nur Regelverstösse ausgewiesen, die aber richtig ausgerechnet wurden und zum richtigen Ergebnis führten!

Spalte 2Z richtig = 2Z stehen für alle Aufgaben, für die zwei Zahlen genutzt werden mussten. (3+3)

Spalte 3Z richtig = (3+1-2)

usw.

Total richtig = alle richtig gerechneten Aufgaben

Anzahl gelöst = In welchem Umfang wurden Rechnungen gelöst (egal ob richtig oder falsch).

Auswertung 1. Pilotierung

Level 2 in einer 2. Klasse am 30.08.2017

Name	Anzahl falsch	Regelverstöße	2Z richtig	3Z richtig	4Z richtig	5Z richtig	Total richtig	Anzahl gelöst
Kind 1	2	0	1	0	0	0	1	3
Kind 2	0	0	2	1	0	0	3	3
Kind 3	0	0	3	1	0	0	4	4
Kind 4	1	0	3	1	0	0	4	5
Kind 5	5	0	1	0	0	0	1	6
Kind 6	2	0	2	2	0	0	4	6
Kind 7	2	0	3	1	0	0	4	6
Kind 8	0	0	4	2	0	0	6	6
Kind 9	1	0	4	2	0	0	6	7
Kind 10	1	0	4	2	0	0	6	7
Kind 11	1	0	4	3	1	0	8	9
Kind 12	4	0	4	2	0	0	6	10
Kind 13	3	1	4	4	0	0	8	11
Kind 14	2	2	6	3	0	0	9	11
Kind 15	1	0	6	4	0	0	10	11
Kind 16	4	0	5	5	0	0	10	14
Kind 17	3	1	6	4	1	0	11	14
Kind 18	2	2	6	5	2	1	14	16
Total	34	6	68	42	4	1	115	149

Auswertung 2. Pilotierung

Level 1 in einer 1. Klasse 08.09.2017

Name	Anzahl falsch	Davon Regelverstoss	2Z richtig	3Z richtig	4Z richtig	5Z richtig	Total richtig	Anzahl gelöst
Kind 1	1	1	5	5	2	0	12	13
Kind 2	0	0	5	4	1	0	10	10
Kind 3	1	1	5	3	2	0	10	11
Kind 4	0	0	5	3	2	0	10	0
Kind 5	6	2	3	5	1	0	9	15
Kind 6	0	0	5	4	0	0	9	9
Kind 7	1	0	5	3	1	0	9	10
Kind 8	3	1	5	3	0	0	8	11
Kind 9	0	0	5	2	1	0	8	8
Kind 10	2	0	5	2	0	0	7	9
Kind 11	1	1	5	2	0	0	7	8
Kind 12	0	0	5	2	0	0	7	0
Kind 13	2	0	4	2	0	0	6	8
Kind 14	1	0	5	1	0	0	6	7
Kind 15	7	4	3	2	0	0	5	12
Kind 16	11	8	4	0	1	0	5	16
Kind 17	13	7	3	1	0	0	4	17
Kind 18	3	1	4	0	0	0	4	7
Kind 19	7	0	1	0	0	0	1	8
Total	59	26	82	44	11	0	137	179

Auswertung 2. Pilotierung

Level 2 in einer 3. Klasse am 08.09.2017

Name	Anzahl falsch	Davon Regelverstoss	2Z richtig	3Z richtig	4Z richtig	5Z richtig	Total richtig	Anzahl gelöst
Kind 1	1	1	6	4	2	2	14	15
Kind 2	0	0	6	5	3	0	14	14
Kind 3	0	0	6	5	2	0	13	13
Kind 4	2	2	6	4	1	1	12	14
Kind 5	1	1	6	4	2	0	12	13
Kind 6	4	4	6	4	1	1	12	16
Kind 7	1	1	6	4	2	0	12	13
Kind 8	1	0	6	3	2	0	11	12
Kind 9	1	0	6	5	0	0	11	12
Kind 10	2	2	6	4	0	0	10	12
Kind 11	0	0	6	3	0	1	10	10
Kind 12	0	0	6	3	1	0	10	10
Kind 13	4	2	5	4	1	0	10	14
Kind 14	1	0	5	3	1	0	9	10
Kind 15	4	3	6	0	3	0	9	13
Kind 16	5	1	4	3	2	0	9	14
Kind 17	6	2	4	3	2	0	9	15
Kind 18	2	0	4	3	0	0	7	9
Kind 19	4	1	5	2	0	0	7	11
Kind 20	0	0	4	2	0	0	6	6
Kind 21	2	2	4	1	0	0	5	7
Kind 22	12	2	2	1	0	0	3	15
Total	53	24	115	70	25	5	215	268

Anhang IX: Bezüge zum Lehrplan 21

Das Regelspiel *Krypto* fördert folgende Kompetenzen (rot umrandet).

MA.1 | Zahl und Variable
B | Erforschen und Argumentieren

1. Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.		Querverweise EZ - Sprache und Kommunikation (8)
MA.1.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	a	» können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen (z.B. rot, gelb / rot, rot, gelb, gelb / rot, gelb).
	b	» können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen (z.B. $8 + 8 = 16$, $8 + 9 = 17$; die Summe erhöht sich um 1, weil der zweite Summand um 1 zunimmt). » können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern (z.B. 1, 2, 3 / 2, 3, 4 / 3, 4, 5 / 4, 5, 6).
	c	» können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen).
	d	» können Produkte systematisch variieren und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen (z.B. $3 \cdot 3$, $6 \cdot 3$; $3 \cdot 4$, $6 \cdot 4$; $3 \cdot 5$, $6 \cdot 5$). » suchen eigene Lösungswege und tauschen sie aus.

3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.		Querverweise EZ - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)
MA.1.A.3 Die Schülerinnen und Schüler ...		
1	a	» können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.
	b	» können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen (z.B. $35 + 13$) » können auf den nächsten 10er ergänzen. » können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen). » können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er).
	c	» können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren. » kennen Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5 und 10. » können Produkte aus dem kleinen Einmaleins in Faktoren zerlegen (z.B. $36 = 6 \cdot 6 = 4 \cdot 9$).

MA.1

A

Zahl und Variable

Operieren und Benennen

4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.

Querverweise
EZ - Zusammenhänge und
Gesetzmässigkeiten [5]

MA.1.A.4

Die Schülerinnen und Schüler ...

	» können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. 8 und 4 Knöpfe ? 6 und 6 Knöpfe).
b	» können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen (z.B. $5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1$) und umformen (Kommutativgesetz: z.B. $5 + 3 = 3 + 5$).
c	» können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen (z.B. $18 - 15 = 3$, weil $15 + 3 = 18$). » können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen.
d	» können Beziehungen zwischen Produkten nutzen (z.B. $6 \cdot 8$ ist um 8 grösser als $5 \cdot 8$ oder mit dem Kommutativgesetz: z.B. $8 \cdot 3 = 3 \cdot 8$).
2	e » verstehen die Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 28 = 4 \cdot 7 \rightarrow 28 = 7 + 7 + 7 + 7$). » können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehneinmaleins nutzen.

Anhang X: Spielerklärung

*Ein Spiel für scharfsinnige CodeknackerInnen, die schon bis 20 addieren und subtrahieren.
SpielerInnen und Spielern: 1-3 Personen Dauer: ca. 20 min*

SPIELMATERIAL FÜR LEVEL 1

Säckchen mit Zahlenkarten $\boxed{1}$ (3x 1-10 und 1x 11)
blaue Codekarten Level 1 \rightarrow (gerade Zahlen 2 – 20 + 11)
Operatorenkarten (12x \oplus), 12x \ominus)
Krypto-Codemaschine, Punktespiess

SPIELIDEE

Für jede Operation (\oplus oder \ominus) kriegst du einen Punkt. Wer die komplexeste Rechnung findet, heimst die meisten Punkte ein. Wer nach vier Runden die meisten Punkte verbuchen konnte, gewinnt.

SPIELVORBEREITUNG

Die blauen Codekarten werden gut gemischt und als Stapel verdeckt in die Tischmitte gelegt. Daneben wird die Codemaschine Krypto platziert.

Jeder Codeknacker erhält fünf Zahlenkarten aus dem Säckchen, je 4x \oplus / \ominus Operatorenkarten und ein Punktespiess.

SPIELABLAUF

1. Schritt: Codekarte umdrehen

Der jüngste Codeknacker dreht die oberste Codekarte des Stapels um.

2. Schritt: Rechnung suchen und Lösung vor sich hinlegen

Alle Codeknacker versuchen durch Addieren und Subtrahieren eine möglichst komplexe Rechnung zu finden, mit der sie die Zahl auf der Codekarte erreichen. Jede Operation bringt 1 Punkt (Max. 4 Punkte möglich).

$4 = \boxed{1} + \boxed{5} - \boxed{2}$

3. Schritt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Wenn du eine Rechnung gefunden hast, dann kontrolliere zuerst selber nochmals, ob du wirklich richtig gerechnet hast. Sobald ein zweiter Codeknacker auch eine Lösung hat, könnt ihr euch gegenseitig die Rechnung mithilfe der Codemaschine Krypto kontrollieren. Jemand diktiert seine Rechnung und der Mitspieler tippt die Rechnung in die Codemaschine ein. Wenn die Rechnung korrekt ist und mit dem Code übereinstimmt, dann könnt ihr den Zettel abreißen und auf den Punktespiess stecken. Wer tippt, der reißt! Ist die Rechnung falsch, geht der Spieler leer aus und der Punktezettel landet im Papierkorb. Nun wechselt ihr die Rollen. Ist der dritte Codeknacker auch fertig, wird das Prozedere mit ihm wiederholt.

4. Schritt: Zahlenkarten nachziehen, neuen Code umdrehen

Sind alle Rechnungen kontrolliert, dann lege die benutzten Zahlenkarten wieder ins Säckchen. Ziehe neue Karten, bis du wieder 5 Zahlenkarten vor dir liegen hast. Der neue Code wird umgedreht und die nächste Runde kann beginnen.

SPIELENDE

Nach 4 Runden ist das Spiel zu Ende. Jeder Codeknacker zählt seine Punkte auf den Punktezetteln aus. Jede Operation ($+$ oder $-$) gibt einen Punkt. Die restlichen Zeichen werden nicht gezählt. Bei der Abbildung erhält der Spieler 4 Punkte.

6	+
7	+
3	-
2	-
1	=
13	*

Daniele Blesker

KRYPTO

KNACK DEN CODE LEVEL 2

Es wird empfohlen, zuerst eine Runde Level 1 zu spielen!

Ein Spiel für alle scharfsinnigen Codeknacker, die alle Grundrechenarten (+, -, x, :) bis 30 beherrschen.

Spieler:innen und Spieler: 1-3 Personen Dauer: ca. 20 min

SPIELMATERIAL

Säckchen mit Zahlenkarten (3x 1-10 und 1x 11)
gelbe Codekarten Level 2 (Zahlen 20 - 30)
Operatorenkarten (12x)
Krypto-Codemaschine, Punktspiess

SPIELIDEE

Auf Level 2 werden alle vier Grundrechenarten genutzt. Für jede Operation () kriegst du einen Punkt. Wer nach vier Runden die meisten Punkte verbucht hat, gewinnt.

SPIELVORBEREITUNG LEVEL 2

Die gelben Codekarten werden gut gemischt und als Stapel verdeckt in die Tischmitte gelegt. Daneben wird die Codemaschine Krypto platziert.

Jeder Codeknacker erhält fünf Zahlenkarten aus dem Säckchen. Er legt sie offen vor sich hin. **Bei Level 2 müssen alle Zahlenkarten verschieden sein. Doppelte Zahlenkarten werden ausgetauscht!**

Zudem bekommt jeder Spieler je 4x sowie ein Punktspiess.

SPIELABLAUF

1. Schritt: Codekarte umdrehen
2. Schritt: Rechnung suchen und sie vor sich hinlegen
Alle Codeknacker versuchen mithilfe der Grundoperationen eine möglichst komplexe Rechnung zu finden, mit der sie die Zahl auf der Codekarte erreichen. Jede Operation gibt 1 Punkt.

Zusatzregel Level 2

Multiplikationen und Divisionen müssen **IMMER am Anfang der Rechnung stehen** (Punkt-vor-Strich-Regel). Sonst kann Krypto, die Codemaschine, deine Rechnung nicht überprüfen!

$$21 = \boxed{4} \cdot \boxed{8} : \boxed{2} + \boxed{5}$$

3. Schritt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Kontrolle läuft gleich wie bei Level 1.

SPIELENDE

Nach 4 Runden ist das Spiel zu Ende. Jeder Codeknacker zählt seine Punkte aus. Jede Operation (+/-/x/:) gibt einen Punkt. Die restlichen Zeichen werden nicht gezählt.

SPIELTIPP

Achte auf die Differenzen (Abstand) zwischen den Zahlen. So erkennst du schnell, ob dein Lösungsansatz zum Ziel führt.

$$26$$

$$\boxed{4} \cdot \boxed{6} = 24 \text{ (Abstand zum Code = 2)}$$

2 Zahlenkarten, die einen Abstand von 2 aufweisen, sind erfolgsversprechend, wie z.B. $\boxed{5} \boxed{7}$ oder $\boxed{9} \boxed{11}$

Anhang XI: Pretest-Posttest-Ergebnisse pro Aufgabe

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 2 Zahlenkarten (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
2Z richtig	Pretest	6	5	6
	Posttest	6	5	6
2Z falsch	Pretest	0	1	0
	Posttest	0	1	0
2Z nicht gelöst	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	0	0
Gesamt	Pretest	6	6	6
	Posttest	6	6	6

Anmerkung: 2Z = Aufgabe mit 2 Zahlenkarten,

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 3 Zahlenkarten (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
3Z richtig	Pretest	1	1	3
	Posttest	4	4	4
3Z falsch	Pretest	1	1	0
	Posttest	0	0	0
3Z nicht gelöst	Pretest	2	2	1
	Posttest	0	0	0
Gesamt	Pretest	4	4	4
	Posttest	4	4	4

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 4 Zahlenkarten (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
4Z richtig	Pretest	1	1	1
	Posttest	3	2	3
4Z falsch	Pretest	1	0	0
	Posttest	1	0	0
4Z nicht gelöst	Pretest	2	3	3
	Posttest	0	2	1
Gesamt	Pretest	4	4	4
	Posttest	4	4	4

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 5 Zahlenkarten (Gruppe 1)

		AL	LUC	DAM
5Z richtig	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	2	1
5Z falsch	Pretest	0	0	0
	Posttest	1	1	0
5Z nicht gelöst	Pretest	4	4	4
	Posttest	3	1	3
Gesamt	Pretest	4	4	4
	Posttest	4	4	4

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 2 Zahlenkarten (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
2Z richtig	Pretest	6	6	3
	Posttest	6	6	6
2Z falsch	Pretest	0	0	3
	Posttest	0	0	0
2Z nicht gelöst	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	0	0
Gesamt	Pretest	6	6	6
	Posttest	6	6	6

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 3 Zahlenkarten (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
3Z richtig	Pretest	3	4	3
	Posttest	4	5	5
3Z falsch	Pretest	0	0	2
	Posttest	0	0	0
3Z nicht gelöst	Pretest	2	1	0
	Posttest	1	0	0
Gesamt	Pretest	5	5	5
	Posttest	5	5	5

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 4 Zahlenkarten (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
4Z richtig	Pretest	0	4	0
	Posttest	4	3	3
4Z falsch	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	0	1
4Z nicht gelöst	Pretest	4	0	4
	Posttest	0	1	0
Gesamt	Pretest	4	4	4
	Posttest	4	4	4

Pre- und Posttest Ergebnisse: Aufgaben mit 5 Zahlenkarten (Gruppe 2)

		MAE	LA	TZ
5Z richtig	Pretest	0	0	0
	Posttest	4	4	1
5Z falsch	Pretest	0	0	0
	Posttest	0	0	1
5Z nicht gelöst	Pretest	5	5	5
	Posttest	1	1	3
Gesamt	Pretest	5	5	5
	Posttest	5	5	5